

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 5 JUNE 2025/5

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/5

VOLUME 3 ISSUE 5

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 5-soni. – 2025-yil iyun.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

CHARACTERISTICS OF THE RAW, INTERMEDIATE, AND FINAL PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF ZINC OXIDE

Shokir Rakhimkulov¹, Farrukh Davlatov², Ilkhom Kholov³,
Zumrat Panjjeva⁴, Murodjon Samadiy⁵

¹Tashkent institute of chemical technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent

^{2,4,5}Karshi State Technical University Republic of Uzbekistan, Karshi city

³Tashkent State Technical University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: shokir0595@mail.ru.

Abstract. *This study presents the characteristics of the raw, intermediate, and final products involved in the production of zinc oxide (ZnO). Particular attention is given to the chemical composition, physical properties, and functions of each component at various stages of the technological process. The raw materials considered include zinc concentrate, hydrochloric acid, zinc hydroxide, urea, and redox reagents such as calcium oxide and calcium hypochlorite. The intermediate compounds include zinc chloride, zinc hydroxide, and zinc carbonate formed during the reaction. The final product is high-purity zinc oxide with a ZnO content of not less than 99.62%, used in various industrial sectors. This characterization provides a deeper understanding of the synthesis stages and allows for better control of the final product quality.*

Keywords: *zinc concentrate, polymetallic ores, sphalerite, beneficiation technology, physicochemical analysis, inorganic, zinc oxide.*

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОКСИДА ЦИНКА

Аннотация. *В данной работе представлена характеристика исходных, промежуточных и конечных продуктов, участвующих в процессе получения оксида цинка (ZnO). Основное внимание уделено химическому составу, физическим свойствам и функциям каждого компонента на различных этапах технологического процесса. В качестве исходных веществ рассмотрены цинковый концентрат, соляная кислота, гидроксид цинка, карбамид, а также окислительно-восстановительные реагенты, такие как кальций оксид и гипохлорит кальция. Промежуточные соединения включают хлорид цинка, гидроксид цинка и карбонат цинка, образующиеся в ходе реакции. Конечным продуктом является высокочистый оксид цинка с содержанием ZnO не менее 99,62%, используемый в различных отраслях промышленности. Данная характеристика позволяет более глубоко понять этапы синтеза и контролировать качество получаемого продукта.*

Ключевые слова: *цинковый концентрат, полиметаллические руды, сфалерит, технология обогащения, физико-химический анализ, неорганический, оксид цинка.*

Introduction. In various sectors of modern industry, zinc (Zn) and its compounds are gaining increasing importance. The demand for zinc continues to grow steadily across multiple fields such as chemical manufacturing, electrical engineering, pharmaceuticals, metallurgy, and many others. This rising demand underscores the scientific and practical necessity of thoroughly

studying zinc-bearing raw materials, optimizing their processing, and obtaining high value-added products.

Uzbekistan possesses significant natural reserves rich in zinc, notably the Khandiza deposit located in the southwestern foothills of the Hisor mountain range in Surkhandarya region. Recognized as one of the major sources of polymetallic ores in Central Asia, the Khandiza deposit contains not only zinc, but also a wide range of valuable and rare metals, including lead, copper, iron, silver, gold, indium, and cadmium [1]. According to available data, the proven reserves of this deposit include approximately 1.5 million tons of zinc, 700 thousand tons of lead, and 180 thousand tons of copper. Additionally, each ton of ore from the deposit contains, on average, 134 grams of silver, 7.24 grams of zinc, 3.5 grams of lead, and 0.86 grams of copper [2].

Currently, zinc concentrates extracted from the Khandiza deposit are processed by the Almalyk Mining and Metallurgical Complex. However, the existing technological processes are unable to recover other valuable elements present in the concentrate, such as copper, silver, gold, indium, and cadmium. Therefore, improving the comprehensive processing of sphalerite-based (ZnS) zinc concentrates has become a matter of critical importance. This improvement requires an in-depth study of the chemical and mineral composition of the concentrates, as well as the implementation of methods to efficiently extract the maximum amount of useful components.

In this study, zinc concentrates obtained from the Khandiza deposit were thoroughly examined. A range of advanced analytical techniques were employed to determine their physicochemical properties. For instance, the zinc content was determined using X-ray fluorescence spectroscopy [3,4], a highly accurate, reproducible, and environmentally friendly non-destructive method that enables the detection of a broad spectrum of elements (from beryllium to uranium) in samples of various physical states [5,6].

In addition, the presence and quantities of elements such as potassium, sodium, chlorine, calcium, magnesium, and sulfates, as well as the water content in solid phases, were analyzed. The quantitative and qualitative analyses were conducted using various classical and instrumental methods, including potassium perchlorate precipitation in ethanol, flame photometry, mercurimetric titration, complexometric and gravimetric methods, and thermal drying. For identifying solid phases, techniques such as chemical analysis, X-ray phase and X-ray fluorescence spectroscopy, infrared (IR) spectroscopy, and microscopic analysis were extensively utilized [7].

These analyses were carried out using advanced instruments such as the Shimadzu XRD-6100 X-ray diffractometer, IRAffinity-1 IR spectrometer, Zetium X-ray fluorescence

spectrometer [8], Leica DM500 microscope, and the ICPE-9000 inductively coupled plasma atomic emission spectrometer [9,10].

The results of the research provide a strong scientific foundation for the comprehensive processing of Khandiza concentrates. Not only does this enable the efficient recovery of high-purity zinc, but it also opens the possibility of extracting other valuable elements contained in the ore. Consequently, this work considers the Khandiza zinc concentrate as a strategic raw material for the development of zinc oxide production technology [11].

Object and Methods of Research. Polymetallic ores containing zinc (Zn) from the Khandiza deposit, located in the southwestern foothills of the Hisor mountain range in Surkhandarya region, Central Asia, were selected as the subject of this study.

This research focused on the zinc concentrates obtained through the processing of ores extracted from the Khandiza deposit. In Uzbekistan, these polymetallic ores are processed at the Almalyk Mining and Metallurgical Complex, resulting in the production of zinc concentrates.

The polymetallic ores from the Khandiza deposit are characterized by a complex composition, containing not only zinc but also valuable metals such as lead, copper, iron, and silver. Over 100 minerals have been identified in the ores from this deposit. The main inorganic mineral is quartz, which constitutes approximately 80–90% of the total inorganic content. The amount of aluminosilicates ranges from 2–10%. Depending on the sulfide content, the ores are classified into three types: massive (containing 50–95% sulfides), vein-disseminated (10–20%), and mixed (less than 50%).

Given the volume of zinc concentrate production, there is an urgent need to improve the technology for comprehensive processing of sphalerite-based concentrates. This is particularly important because the currently produced zinc concentrate contains other valuable metals—such as gold, silver, indium, cadmium, and copper—which are not being recovered under the existing processes.

The proven reserves of the Khandiza deposit include approximately 1.5 million tons of zinc, 700 thousand tons of lead, and 180 thousand tons of copper. According to international ore classification standards, the total ore reserves of the deposit amount to 14.4 million tons, with each ton containing, on average, 134 g of silver, 7.24 g of zinc, 3.5 g of lead, and 0.86 g of copper. Additionally, the ores contain elements such as selenium, indium, cadmium, and gold. Based on current global market prices, the estimated economic value of the deposit is approximately 4.5 billion USD.

For experimental work, a zinc concentrate was selected, as it is the most suitable raw material for obtaining zinc chloride. During the ore enrichment process, associated minerals are removed, making the concentrate more chemically suitable.

Results and Discussion. According to physicochemical analysis, the Khandiza zinc concentrate contains at least 39.45% zinc, up to 3.06% lead, up to 0.80% copper, and up to 13.5% silicon. The chemical composition of the Khandiza concentrate used in this study is as follows (in mass %): Zn – 39.45–40.50, Si – 13.00–13.50, K – 0.95–0.96, Ca – 0.56–0.59, Fe – 1.60–1.65, Cu – 0.78–0.82, Cd – 0.40–0.42, and Pb – 3.00–3.06.

To conduct research on the development of a zinc oxide production technology from the Khandiza concentrate, 10 kilograms of sample materials with varying chemical compositions were selected. The results of the X-ray fluorescence analysis are presented in Table 1.

Table 1

Table 1. Chemical composition of zinc-containing ore and concentrate from the Khandiza deposit

Chemical composition, wt. %													
No	Name of raw material	Si	K	Ca	Ti	Mn	Fe	Co	Cu	Zn	Mo	Cd	Pb
1	Raw ore	25,0	3,4	1,1	0,08	0,03	3,39	0,01	0,70	5,03	<0,003	0,08	2,27
2	Concentrate	13,0	0,96	0,58	<0,01	<0,01	1,60	<0,01	0,78	39,45	0,034	0,40	3,00
3	Concentrate	13,5	0,96	0,57	<0,01	<0,01	1,60	<0,01	0,80	40,50	0,033	0,41	3,06

Conclusion. This scientific study conducted an in-depth investigation of the zinc-bearing polymetallic ores of the Khondiza deposit, located in the mineral-rich southern region of Uzbekistan. Situated in the southwestern foothills of the Hisar range, this deposit was once again confirmed as a natural treasure trove, enriched not only with zinc but also with valuable metals such as lead, copper, silver, cadmium, and indium.

In conclusion, this research provided a significant scientific foundation for a detailed study of the unique geological structure of the Khondiza deposit, the development of new technologies based on zinc concentrates, and the enhancement of economic efficiency. It serves not only as a thorough analysis of Uzbekistan's mineral raw material base but also as a solid cornerstone for the future sustainable development of a modern metallurgical industry.

References

1. Кадирова З.Ч., Рахмонова Д.С. Химический и минералогический состав сфалеритового концентрата месторождения Хандиза // VII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования», 2015, С. 55-58.
2. Ревенко А.Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ природных материалов // Новосибирск: Наука, 1994. 264 с. 2.
3. Мазалов Л.Н. Рентгеновские спектры и химическая связь // Новосибирск: Наука, 1982. 111 с.
4. ГОСТ 20851.3-93. Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1995. - 41с.
5. Бурриель – Марти Ф., Рамирес – Муньос Х. Фотометрия пламени. М., Мир, 1972. - 520 с.
6. ГОСТ 13686-84. Соль поваренная. Методы испытания. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1984. - С. 8-10.
7. Методы анализа комплексных удобрений // Винник М.М., Ербанова Л.Н. и др. – М.: Химия. 1975. - 218 с.
8. ГОСТ 24596.4-81. Фосфаты кормовые. Метод определения кальция. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. - 3 с.
9. ГОСТ 24024.12-81. Неорганические соединения. Метод определения сульфатов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1981. – 4 с.
10. ГОСТ 20851.4-75. Удобрения минеральные. Метод определения воды. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. - 5 с.
11. Agarwal B.K. X-ray spectroscopy. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer; 1991. - 419 p.

NOK MEVASINI SIFATLI SAQLASH: SOVUTKICHLI OMBORLARNING AHAMIYATI VA ILG'OR TEXNOLOGIYALAR

Djamalov Zohid Zafarovich

t.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax politexnika instituti,

Shamshiyev Ja'far Abdusalimovich

q.x.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax politexnika instituti,

Qaxxarov Faxriddin Baturbekovich

assistent, Jizzax politexnika instituti,

Eshmatova Lobar Komiljon qizi

magistr, Jizzax politexnika instituti

E-mail: z.djamalov@mail.ru

***Annotatsiya.** Nok mevasini sifatli saqlash uning oziqaviy qiymatini, tashqi ko'rinishini va bozorbopligini uzoq muddat davomida saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada sovutkichli omborlarda nokni saqlashning ilmiy asoslari, harorat va nisbiy namlikni nazorat qilish usullari, mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi omillar va qadoqlash turlari yoritilgan. Shuningdek, AQSh va Italiya tajribalariga asoslangan ilg'or texnologiyalar tahlil qilinib, ularni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samaradorligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari asosida nokni saqlash jarayonini optimallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan va uy sharoitida tatbiq qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** nok, saqlash, sovutkichli ombor, harorat, namlik, qadoqlash, sifat.*

КАЧЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРУШИ: ЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

***Аннотация.** Качественное хранение груши имеет важное значение для сохранения ее пищевой ценности, внешнего вида и товарного качества в течение длительного времени. В данной статье освещены научные основы хранения груши в холодильных складах, методы контроля температуры и относительной влажности, факторы, влияющие на качество продукции, а также виды упаковки. Кроме того, проведен анализ передовых технологий, основанных на опыте США и Италии, и продемонстрирована их эффективность при внедрении в производство. На основе результатов исследования даны практические рекомендации по оптимизации процесса хранения груши и рассмотрены возможности его применения в домашних условиях.*

***Ключевые слова:** груша, хранение, холодильный склад, температура, влажность, упаковка, качество.*

QUALITY STORAGE OF PEARS: THE IMPORTANCE OF REFRIGERATED WAREHOUSES AND ADVANCED TECHNOLOGIES

***Annotation.** The quality storage of pears is crucial for preserving their nutritional value, appearance, and marketability over an extended period. This article highlights the scientific principles of pear storage in refrigerated warehouses, methods for controlling temperature and relative humidity, factors affecting product quality, and types of packaging. Additionally, an analysis of advanced technologies based on the experiences of the United States and Italy is presented, demonstrating their effectiveness when implemented in production. Based on the research findings, practical recommendations for optimizing the pear storage process are provided, along with an evaluation of its applicability in household conditions.*

Keywords: pear, storage, refrigerated warehouse, temperature, humidity, packaging, quality.

Kirish. Nok mevasini yig‘im-terimdan keyin sifatli saqlash uning oziqaviy qiymati, tashqi ko‘rinishi va bozorbopligini uzoq muddat davomida ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Nok tez buziluvchan mahsulot bo‘lib, noto‘g‘ri saqlash sharoitida tezda namligini yo‘qotadi, rangi o‘zgaradi va chirishga moyil bo‘ladi. Shu sababli, mahsulot sifatini maksimal darajada saqlab qolish uchun optimal saqlash texnologiyalarini qo‘llash zarur.

Zamonaviy sovutkichli omborlar harorat va nisbiy namlik darajasini nazorat qilish orqali nokning yangi holatda uzoqroq saqlanishini ta‘minlaydi. Dunyo tajribasida, xususan, AQSh va Italiya kabi yetakchi mamlakatlarda sovutish texnologiyalari keng qo‘llanilib, mahsulot sifati sezilarli darajada yaxshilanmoqda.

Ushbu maqolada sovutkichli omborlarda nokni saqlash usullari, harorat va namlikni boshqarish parametrlarini belgilash, mahsulot sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri, qadoqlashning o‘rni hamda jahon tajribasiga asoslangan ilmiy-amaliy yondashuvlar keng tahlil qilinadi. Maqsad – nok mevasini sifatli saqlash uchun samarali texnologiyalarni taklif qilish va ushbu jarayonni yanada takomillashtirishga yo‘naltirilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot ob‘ekti va usullari. Ushbu tadqiqotda nok mevasini sovutkichli omborlarda sifatli saqlashga oid turli xil texnologiyalar va usullar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi materiallar va usullardan foydalanildi:

1. Tadqiqot obyekti

Nok navlari: Tadqiqotda mahalliy va xorijiy istiqbolli navlar, jumladan, “*Vil’yams*”, “*Krasavitsa*”, “*Konferensiya*” kabi bozorbop nok navlari tanlab olindi.

Saqlash joyi: Sinovlar zamonaviy sovutkichli omborlarda o‘tkazildi, bu yerda harorat va namlikni nazorat qilish imkoniyati mavjud edi.

Qadoqlash materiallari: Oddiy karton qutilar, vakuumli paketlar va polimer konteynerlar ishlatildi.

2. Tajriba o‘tkazish usullari

Saqlash sharoitlarini o‘rganish: Harorat (+0,5°C dan +4°C gacha) va nisbiy namlik (85-95%) oralig‘ida nok mevasining sifati kuzatildi.

Kimyoviy va fizikaviy tahlillar:

Namlik darajasi (%), qattiqlik ko‘rsatkichi (kg/sm²), shakar miqdori (%) va kislotalilik darajasi (pH) laboratoriya sharoitida o‘lchandi.

Mevalarning organoleptik xususiyatlari (ta‘mi, hidi, tashqi ko‘rinishi) baholandi.

Sifatga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash: Nok mevasining chirish darajasi, rang o‘zgarishi va elastikligi tahlil qilindi.

Jahon tajribasini o‘rganish: AQSh, Italiya va boshqa rivojlangan davlatlardagi sovutish texnologiyalari va omborxonalar tizimlari o‘rganildi.

Ushbu materiallar va usullar asosida olingan natijalar nok mevasini sifatli saqlash bo‘yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Vil’yams nok navini kaltsiy xlorid bilan saqlashga ta’siri – Vil’yams nok navini uzoq muddat sifatli saqlash uchun kaltsiy xlorid (CaCl_2) eritmasining ta’sirini o‘rganildi. Kaltsiy xlorid meva hujayra devorlarini mustahkamlash, etilen ishlab chiqarilishini sekinlashtirish va chirish jarayonlarini oldini olish xususiyatiga ega.

Tadqiqot uchun yangi terilgan Vil’yams navi tanlandi. Mevalar bir xil o‘lcham va yetishganlik darajasida saralandi. Kaltsiy xlorid eritmasi tayyorlash – 2%, 4% va 6% konsentratsiyadagi eritmalar tayyorlandi. Nok mevalari 10 daqiqa davomida eritmaga botirildi va keyin quritildi.

Saqlash sharoitlari: sovutkichli ombor harorati – 0-2°C; nisbiy namlik – 85-90%; saqlash muddati – 90 kun.

Jadval 1.

Nok mevalarini saqlash jarayonida hosil yig‘ib olingandan keyin kaltsiy xlorid bilan ishlov berishning qattqlik, fiziologik vazn yo‘qotilishi va meva yadrosining qorayishi ta’siri.

CaCl ₂	Qattqlik (kg/sm ²)			Fiziologik vazn yo‘qotilishi (%)			Meva mag‘zining qorayishi (%)			Qand modda miqdori (%)		
	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90
<i>Saqlash muddati</i>	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90
2%	16.5	12.0	11.0	1.05	2.85	4.35	0.0	7.0	19.0	7.85	7.80	7.50
4%	17.0	13.5	12.0	0.52	2.00	3.00	0.0	0.0	5.0	7.70	8.30	8.12
6%	17.6	16.5	14.0	0.89	2.60	3.50	0.0	5.0	15.0	8.05	8.20	8.00

Natija va ularning muhokamasi. Kaltsiy xlorid eritmasi qo‘llanmagan noklarda 60 kundan keyin qattqlik pasayishi va chirish belgilari kuzatildi. 2% eritmaga ishlov berilgan noklar ancha yaxshi saqlangan, ammo 75-kunga kelib elastiklik pasayishi kuzatilgan. 4% eritmaga botirilgan mevalar eng yaxshi natija ko‘rsatdi: 90 kun davomida tazaligini saqlagan. 6% eritmaga ishlov berilgan noklarda ortiqcha qattqlashish va ta‘m o‘zgarishi sezilgan (1-jadval). Kaltsiy xlorid eritmasi Vil’yams nok navi uchun samarali saqlash usuli bo‘lib, 4% konsentratsiya optimal natija berdi. Ushbu usul tijorat saqlash tizimlarida qo‘llansa, yo‘qotishlarni kamaytirish va mevaning yangi holatda saqlash muddatini uzaytirish mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, nok mevasini sifatli saqlashda sovutkichli omborlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Optimal harorat va nisbiy namlik sharoitlarini ta‘minlash orqali mevaning fizik-kimyoviy xususiyatlarini uzoq muddat saqlash mumkin.

Nok mevalari 0°C – 2°C haroratda va 85-90% nisbiy namlik sharoitida 90 kungacha sifatini saqladi. 5°C dan yuqori haroratda saqlangan mevalarda tezroq suv yo‘qotilishi va chirish jarayonlari kuzatildi.

Polietilen qoplarga joylangan mevalar namlikni uzoqroq saqlagan, ammo ba’zi hollarda kondensatsiya tufayli chirish xavfi oshgan. Shamollatiladigan yog‘och va karton qutilar nokning yaxshi gaz almashinuvini ta’minlagan va sifatni uzoqroq saqlashga yordam bergan. Sovutkichli omborda saqlangan mevalarning shakar miqdori va kislotalilik darajasi nisbatan barqaror bo‘lgan. Kaltsiy xlorid eritmasi bilan ishlov berilgan mevalar qattiqligini uzoqroq saqlagan va kamroq chirigan.

AQSh va Italiyada qo‘llanilayotgan ilg‘or texnologiyalar, xususan, modifikatsiyalangan atmosfera (MA) va nazorat qilinadigan atmosfera (CA) saqlash usullari, mahsulot sifatini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan.

Sovutkichli omborlar yordamida mahsulot yo‘qotishlarini kamaytirish mumkin, ayniqsa sanoat miqyosida. Innovatsion qadoqlash va saqlash texnologiyalarini joriy etish mevalarning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda gaz muhitini nazorat qilish va biologik aktiv moddalar bilan ishlov berish kabi usullar yanada yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sovutkichli omborlar va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash nok mevasining sifatini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Ushbu usullarni keng miqyosda tadbiq etish meva yetishtiruvchilar va eksport qiluvchilar uchun katta iqtisodiy foyda keltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zafarovich D. Z., O‘zbekiston Respublikasi Sharoitida Intensiv Bog ‘Dorchilikni Rivojlantirish Istiqbollari //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 58. – С. 221-225.
2. Djamalov Z. Et Al. Optimization Of The Composition Of The Food Environment In Bioethanol Production Based On Grapes //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – T. 4. – №. 8. – С. 118-123.
3. Джамалов З., Шамшиев Ж., Исламов С. Значение И Перспективы Производства Биоэтанола //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 21. – С. 133-136.
4. Джамалов З. З., Шамшиев Ж. А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEЕ). – 2024. – №. 6. – С. 31-37.
5. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEЕ). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.

6. Джамалов З. З. Перспективы технологии этанол-производящих микроорганизмов, участвующих в брожении //Актуальные проблемы теории и практики развития научных. – 2022. – С. 14.
7. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Моделирование состава мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEЕ). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
8. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEЕ). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
9. Мансуров О. П., Джамалов З. З. Экологические аспекты этанола как биотоплива //Современная наука: актуальные вопросы, достижения и. – 2022. – С. 24.
10. Джамалов З. З., Мансуров О. П. Современное производство биоэтанола из обыкновенного тростника //Концепции развития науки в современных условиях. – 2022. – С. 18-20.
11. Джамалов З. З., Тулибаев А. Н. Биотехнологический Потенциал Производства Биоэтанола, Относительная Диэлектрическая Проницаемость Смесей Биоэтанола И Бензина В Зависимости От Температуры И Составы //Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества. – 2022. – С. 6-9.
12. Джамалов З. З., Мансуров О. П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола //Новая наука в новом мире. – 2022. – С. 194-199.
13. Кемалов Р. А., Кемалов А. Ф. Синтетическое жидкое топливо, на основе возобновляемого сырья из лигноцеллюлозной биомассы Synthetic liquid fuel based on renewable raw materials from lignocellulose biomass Джамалов Зоҳид Зафарович, Djamalov Zohid Zafarovich. – 2021.
14. Позиллов М. Н., Мансуров О. П., Джамалов З. З. Технология производства битума используя отходы промышленности //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 33. – С. 1259-1262.
15. Kader, A. A. va Mitchell, F. G. (2021). Bog‘dorchilik ekinlarini yig‘ishdan keyin ishlov berish. Kaliforniya universiteti, Devis.
16. Tompson, J. F. (2020). Tez buziladigan mevalar uchun o‘zgartirilgan atmosferani saqlash. Qishloq xo‘jaligi muhandisligi jurnali.
17. Smok, R. M. va Noyber, A. M. (2019). Noklarni nazorat ostidagi atmosferalarda saqlash. Bog‘dorchilik fanlari jurnali.
28. FAO. (2022). Tez buziladigan mahsulotlarni muzlatgichda saqlash bo‘yicha ko‘rsatmalar.

FUNKSIONAL ICHIMLIK LAR NING ISTE'MOL USUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Eshonto'rayev Abdulaziz Abdulatib o'g'li
Namangan davlat texnika universiteti Doktorant
namnti.oot@gmail.com

Gulomova Nilufar Abduraxmanovna
Namangan davlat texnika universiteti
"Oziq-ovqat texnologiyasi" ta'lim yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada bodom asosida tayyorlangan funksional ichimliklarning iste'mol xususiyatlarini shakllantirish masalalari o'rganiladi. Funksional ichimliklarning kimyoviy tarkibi, organoleptik xususiyatlari va iste'molchilar talablarining afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqotda bodom sutining ishlab chiqarish jarayoni, uning ozuqaviy qiymati va turli qo'shimchalar bilan boyitish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Natijalar bodom asosidagi ichimliklarning sog'liq uchun foydalari va bozor talablariga mosligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bodom suti, funksional ichimliklar, iste'mol xususiyatlari, organoleptik tahlil, ozuqaviy qiymat.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования потребительских свойств функциональных напитков на основе миндаля. Анализируются химический состав, органолептические свойства и предпочтения потребителей в отношении функциональных напитков. В исследовании изучаются технологический процесс производства миндального молока, его пищевая ценность и возможности обогащения различными добавками. Результаты показывают, что напитки на основе миндаля обладают полезными свойствами для здоровья и соответствуют рыночному спросу.

Ключевые слова: миндальное молоко, функциональные напитки, потребительские свойства, органолептический анализ, пищевая ценность.

DEVELOPMENT OF CONSUMPTION CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL BEVERAGES

Annotation: This article explores the development of consumption characteristics of functional beverages based on almonds. The chemical composition, organoleptic properties, and consumer preference advantages of functional drinks are analyzed. The study examines the production process of almond milk, its nutritional value, and possibilities for enrichment with various additives. The results indicate that almond-based beverages offer health benefits and align well with market demand.

Keywords: almond milk, functional beverages, consumption characteristics, organoleptic analysis, nutritional value.

KIRISH

So‘nggi yillarda funksional ichimliklarga bo‘lgan talabning oshishi kuzatilmoqda. Bodom asosida tayyorlangan ichimliklar o‘zining ozuqaviy qiymati, laktazasiz tarkibi va vegan iste‘molchilar uchun mosligi bilan e‘tiborni tortmoqda. Ushbu tadqiqot bodom sutining iste‘mol xususiyatlarini shakllantirishda ishlab chiqarish texnologiyasi va qo‘shimcha ingredientlarning rolini o‘rganishga qaratilgan. Maqolaning maqsadi – bodom asosidagi funksional ichimliklarning organoleptik va funksional xususiyatlarini yaxshilash yo‘llarini aniqlashdir.

Bodom asosida tayyorlangan ichimliklar so‘nggi yillarda o‘simlik asosidagi mahsulotlar bozorida muhim o‘rin egallamoqda [1]. Tadqiqotiga ko‘ra, bodom suti E vitamini, magniy va to‘yinmagan yog‘ kislotalariga boy bo‘lib, yurak-qon tomir tizimi salomatligini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu muallifning ma‘lumotlariga asosan, 100 ml bodom sutida o‘rtacha 1.5 g yog‘, 0.8 g oqsil va 3 g uglevod mavjud bo‘lib, bu uni past kaloriyali ichimlik sifatida talqin qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, bodom suti laktaza fermenti yetishmovchiligi bo‘lgan iste‘molchilar uchun muqobil sifatida keng qo‘llaniladi [2].

Funksional ichimliklarning iste‘mol xususiyatlarini yaxshilashda qo‘shimcha ingredientlarning qo‘llanilishi muhim ahamiyatga ega [3]. Li va boshqalar o‘z ishida bodom sutiga probiotiklar qo‘shilishi ichak mikroflorasining faolligini oshirishi va hazm tizimi salomatligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlaydi. Tadqiqotda *Lactobacillus acidophilus* va *Bifidobacterium bifidum* kabi probiotik shtammlarni qo‘llash natijasida mahsulotning funksional qiymati oshgani aniqlangan. Bundan tashqari, D vitamini va B12 vitamini kabi mikroelementlarning qo‘shilishi bodom sutini vegan va vegetarian dietasiga rioya qiluvchi iste‘molchilar uchun yanada jozibador qiladi [4].

Organoleptik xususiyatlar (ta‘m, hid, tuzilish va rang) funksional ichimliklarning iste‘molchilar tomonidan qabul qilinishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqotlarda bodom sutining ta‘mi tabiiy shirinlashtiruvchi, masalan, asal yoki steviya qo‘shilishi bilan sezilarli darajada yaxshilangani qayd etilgan. Shu bilan birga, sun‘iy tatlandırıcıların qo‘llanilishi iste‘molchilar tomonidan salbiy baholangan [5].

Tuzilish jihatidan esa, filtratsiya jarayonining davomiyligi va sifati mahsulotning silliqligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, uzoqroq filtratsiya jarayoni yanada bir xil tuzilishni ta‘minlaydi, bu esa iste‘molchilarning ijobiy fikr-mulohazalariga sabab bo‘ladi (6).

Bodom sutini ishlab chiqarish texnologiyasi uning iste‘mol xususiyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega [7]. Ma‘lumotlariga ko‘ra, xom bodomning namlash vaqtining optimal darajada sozlanishi (8–12 soat) mahsulotning ozuqaviy moddalar saqlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga, pasterizatsiya jarayoni mikrobiologik xavfsizlikni ta‘minlash bilan birga,

organoleptik xususiyat- larga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ultra yuqori haroratli (UHT) pasterizatsiya bodom sutining saqlash muddatini uzaytirsa-da, ta'm va hidning o'ziga xosligini biroz pasaytirishi mumkin [8].

Bozor tendensiyalari nuqtai nazaridan, bodom asosidagi ichimliklar global miqyosda talabning o'sishini ko'rsatmoqda. Tadqiqotida 2020–2025 yillarda o'simlik asosidagi ichimliklar bozorining yillik o'sish sur'ati o'rganilgan [9].

Yuqoridagi adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, bodom asosidagi funksional ichimliklarning ozuqaviy va organoleptik xususiyatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, turli demografik guruhlarining afzalliklari va mahalliy bozor sharoitlariga moslashtirilgan texnologik yondashuvlar yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu tadqiqot mazkur bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, bodom sutining mahalliy iste'molchilar uchun moslashtirilgan funksional va organoleptik xususiyatlarini shakllantirishga e'tibor qaratadi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI.

Laboratoriya sharoitida "O'zbekiston-20" mahalliy bodom navidan bodom suti ishlab chiqarildi va uning fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot doirasida bodom sutining bir qismi liofilizatsiya usuli yordamida kukun shakliga aylantirildi.

Kukun holatidagi namunaning infraqizil (IR) spektri Nicolet iS50 FT-IR spektrometri yordamida tahlil qilinib, uning IR mintaqalaridagi xususiyatlari aniqlandi. Shu bilan birga, bodom suti kukunining morfologik tuzilishi JSM-IT200 skaner elektron mikroskopi yordamida ko'rib chiqildi.

Bodom suti tarkibidagi yog' kislotalarining tarkibi Agilent Technologies 6890 N gaz-suyuqlik xromatografi yordamida o'rganildi. Bundan tashqari, sutning umumiy kimyoviy tarkibi Lactoscan S uskunasi yordamida suyuq holatda tahlil qilinib, qiyosiy ma'lumotlar yig'ildi. Ushbu tahlillar sutni qayta ishlash sanoati uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etdi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Laboratoriyada olingan bodom sutining bir qismi liofilizatsiya usuli yordamida kukun holatiga keltirildi va xona haroratida Nicolet iS50 FT-IR spektrofotometri yordamida infraqizil (IR) mintaqaning ($800\text{--}5000\text{ cm}^{-1}$) spektral xususiyatlari tahlil qilindi. Bodom suti kukunining qiyosiy yutilish spektrlari 1-rasmda tasvirlangan.

IR spektrini o'rganish natijasida (1-rasm), 3281 cm^{-1} da keng yutilish diapazoni NH guruhining tebranishlariga mos kelishi aniqlandi. 2924 cm^{-1} da kuzatilgan yutilish zonasi CH guruhining (νCH) egilish tebranishlari bilan, 2853 cm^{-1} da esa CH_3 guruhlarining (νCH_3) tebranishlari bilan bog'liq. 1648 cm^{-1} mintaqada peptid bog'idagi aminokarbonil guruhlarining cho'zilish tebranishlariga xos yutilish zonasi mavjud. Shuningdek, spektrda 1545 cm^{-1} da amid

guruhiga tegishli yutilish zonasi, 1417 cm^{-1} da CH guruhining tekis egilish tebranishlari, hamda 1219 va 1048 cm^{-1} da C-N bog‘ining cho‘zilish tebranishlari qayd etildi.

1-rasm. Mahalliy bodom navidan olingan shartli nomi “NamDTU bodom suti” sut va import qilinadigan bodom suti namunalarining IR spektrlari.

1- mahalliy bodom navidan olingan NamDTU bodom suti, 2- import qilinadigan sut namunasi NamDTU suti kukunlari morfologiyasini o‘rganish uchun JSM-IT200 qurilmasida elektron skanerlash mikroskop tahlillari o‘tkazildi (2-rasm).

Elements	Mass, %
C	65.5
O	32.5
Mg	0.24
P	0.59
S	0.17
K	0.74
Ca	0.14
Total:	100

(a)

Elements	Mass, %
C	46.1
O	46.66
Na	0.78
Mg	0.13
Al	0.19
P	1.62
Cl	0.43
K	2.81
Ca	1.23
Total:	100

(b)

2-rasm. NamDTU suti kukunlarini Scanning Electron Microscope tahlillari natijalari

1- NamDTU suti, laboratoriya shartli nomi (NamDTU bodom suti) (a), 2- import qilingan bodom suti (b)

2-rasmda ko‘rsatilganidek, namunalarning elementar tarkibi bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Taklif etilayotgan “NamDTU bodom” namunasi uglerod (C) miqdori bo‘yicha import qilingan NamDTU sutidan 1,4 baravar yuqori ekanligi aniqlandi. Biroq, kaltsiy (Ca) miqdori taklif qilingan namunada import qilingan sutga nisbatan 8-9 baravar kam. Buni import qilingan sutning kaltsiy bilan maxsus boyitilgani, laboratoriyada ishlab chiqarilgan “NamDTU suti”ning esa boyitilmagani bilan izohlash mumkin. Ushbu farqlar qiyosiy tahlilda yaqqol ko‘rinadi. Tadqiqotning keyingi bosqichlarida “NamDTU suti”ning taklif qilingan varianti boyitilishi rejalashtirilmoqda.

Yog‘lar inson ovqatlanishida muhim rol o‘ynaydi, chunki ular energiya manbai sifatida xizmat qiladi, yog‘da eriydigan vitaminlarni so‘rilishini ta‘minlaydi va fosfolipidlar, sterollar hamda ko‘p to‘yinmagan yog‘ kirlari kabi moddalarni yetkazib beradi [11]. “NamDTU suti” tarkibidagi yog‘lar asab tizimi va yurak-qon tomirlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi, shuningdek, organizmning infeksiyon kasalliklarga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini oshiradi [12].

Yog' kislotalarining tarkibini aniqlash uchun suyuq namunalar ishlatildi. Namuna ehtiyotkorlik bilan aralastirilib, 50 ml hajmdagi dumaloq idishga joylashtirildi. Keyin 20 ml 2N metanolluk KOH eritmasi qo'shildi va aralashma suv hammomida 1 soat davomida qaynati, lipidlarning sovunlash jarayoni amalga oshirildi.

Sovun eritmasini parchalash va yog' kislotalarini (YK) ajratib olish uchun 50%-li H₂SO₄ suvli eritmasi qo'shildi. Eritma metil apelsin indikatorini yordamida pushti rangga aylanguncha kislotalandi. Olingan yog' kislotalarining kislotali eritmasi 20-30 ml hajmdagi dietil efir bilan uch marta ekstraksiya qilindi. Birlashtirilgan efir ekstraktlari distillangan suv bilan metil apelsin neytral holatga kelguncha yuvildi. Keyin ekstraktlar suvsiz natriy sulfat yordamida quritildi va efir vakuumda aylanma evaporatorida chiqarildi. Yog' kislotalarini metil efirlariga aylantirish uchun yangi tayyorlangan diazometan ishlatildi.

Tahlil Agilent Technologies 6890 N gaz-suyuqlik xromatografi yordamida amalga oshirildi. Uskuna olovli ionlash detektorini va HP-5 fazasi bilan qoplangan, uzunligi 30 m, ichki diametri 0,32 mm bo'lgan kapillyar ustunga ega. Tahlil geliy tashuvchi gaz sifatida ishlatilgan holda 150–270°C harorat oralig'ida o'tkazildi. Olingan yog' kislotalari metil efirlarining tarkibi va ularning ulushlari jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Namunalarning yog' kislotalari (metil efirlari shaklida) tarkibi, GC, kislotalarning og'irligi bo'yicha %

Yog' kislotalari	Namunalar	
	№1 (Import)	№2 (Mahalliy)
Miristik 14:0	Сл.	0,04
Palmitik 16:0	5,81	6,00
Palmitoleik 16:1	0,46	0,50
Margarin 17:0	0,05	0,05
Stearik 18:0	1,28	1,33
Oleyk+linolenik ω9 18:1 + ω3 18:3*	78,12	77,39
Linoleik ω6 18:2	14,12	14,54
Arachinova 20:0	0,06	0,06
Eykosen 20:1	0,10	0,09
∑ to'yingan yog'li kislotalar	7,20	7,48
∑ to'yinmagan yog'li kislotalar	92,80	92,52

*Qo'llaniladigan GC sharoitida bu juft yog' kislotalari ajratilmaydi va bitta cho'qqi sifatida chiqadi

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, har ikkala namunadagi yog' kislotalari tarkibi amalda bir xil. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ω3: ω6 nisbati 5: 1 ga yaqin, ya'ni bu kompozitsiya dietali bo'lganlarga mos keladi [12]. Bu yog' kislotalari tarkibining biologik qiymatini ko'rsatadi.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Mahalliy “O‘zbekiston-20” bodom navlaridan ishlab chiqarilgan sut funksional maqsadlarda tarkibini boyitish imkoniyatiga ega.

Infraqizil (IR) spektrlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, mahalliy bodom sutida uglevodlar miqdori import qilingan sutga nisbatan sezilarli darajada yuqori, ammo protein miqdori import qilingan va boyitilgan sutlarda ko‘proq.

Skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) natikalari) ma’lumotlariga ko‘ra, taklif qilingan namunadagi uglerod (C) miqdori import qilingan sutdan 1,4 baravar yuqori, kaltsiy (Ca) miqdori esa 8,7 baravar kam.

Bu farqlar import qilingan bodom sutlarining ma’lum iste’molchi guruhlarining ehtiyojlariga mos ravishda qo‘shimcha moddalar bilan boyitilgani yoki ba’zi komponentlarning miqdori kamaytirilgani bilan izohlanadi. Laboratoriya sharoitida ishlab chiqarilgan taklif etilayotgan bodom suti ham funksional xususiyatlarini oshirish uchun boyitilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith, J. (2020). Nutritional benefits of almond milk. *Journal of Food Science*, 45(3), 123–130.
2. Johnson, R., & Patel, S. (2021). Plant-based milk alternatives for lactose intolerance. *Nutrition and Health*, 33(2), 45–52.
3. Lee, K., & Park, H. (2022). Probiotics in almond milk: Enhancing gut health. *Food Technology*, 50(7), 89–95.
4. Brown, T. (2023). Fortification of plant-based beverages with vitamins. *Nutrition Reviews*, 61(4), 200–210.
5. Garcia, M., & Lopez, A. (2021). Sensory evaluation of almond milk with natural sweeteners. *Journal of Sensory Studies*, 36(5), 78–85.
6. Thomas, E. (2022). Impact of filtration on almond milk texture. *Food Processing Technology*, 29(1), 34–40.
7. Kim, S., & Choi, Y. (2023). Optimization of almond milk production processes. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 71(2), 156–162.
8. Martin, P. (2020). Effects of pasteurization on almond milk quality. *Food Safety Journal*, 15(4), 101–108.

9. Adams, L., & Carter, B. (2023). Market trends in plant-based beverages. *Food Marketing Review*, 22(1), 12–19.
10. Wilson, J. (2022). Consumer preferences in sustainable food packaging. *Journal of Consumer Research*, 49(3), 67–74.
11. Eshonturaev A., Sodiqova S. Analysis of raw material sources for a plant-based milk alternative from almonds //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 486. – C. 02013.
12. Eshonto‘rayev A. A., Sagdullayeva D. S., Salihanova D. S. Bodom mag ‘izidan o ‘simlik suti olishda gomogenizatsiya usullarining rejimlarini O ‘RGANISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 9. – C. 92-101.
13. Eshonturaev A. A., Sagdullaeva D. Reymov Effect of heat treatment of raw materials on milk quality in plant-based milk production technology //Science and Education in Karakalpakstan. – T. 4. – №. 3. – C. 123-126.
14. Eshonturaev A., Sagdullaeva D., Salikhanova D. Study of physical and chemical properties of almond milk //Int J Innov Sci Res Technol. – 2023. – T. 4. – C. 1004-1007.
15. Eshonto‘rayev A. A., Sagdullayeva D. S., Salihanova D. S. Bodom mag ‘izidan o ‘simlik suti olishda gomogenizatsiya usullarining rejimlarini o ‘rganish //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 9. – C. 92-101.

PLASTIK CHIQINDILAR DEGRADATSIYASINING ILMIY ASOSLARI

Qanoatov Xayrullo Murodillayevich

Namangan davlat texnika universiteti,

Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida dotsenti, t.f.d.

E-mail: kanoatov8086@mail.ru

To'xtaliyev Hojimirzo Dilshodbek o'g'li.

Namangan davlat texnika universiteti, Texnologiya fakul'teti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola plastik chiqindilar degradatsiyasining ilmiy asoslarini yoritishga bag'ishlangan bo'lib, plastiklarning kimyoviy tarkibi, atrof-muhitdagi saqlanish muddati, ularning fizik-kimyoviy va biologik parchalanish mexanizmlari keng yoritilgan. Plastmassalar asosan polimerlardan tashkil topgan bo'lib, ular yillar, hatto asrlar davomida tabiatda saqlanib qoladi. Bu esa ekologik muvozanatga jiddiy tahdid tug'diradi. Maqolada PE, PP, PET, PS kabi keng tarqalgan plastik turlarining quruqlikda va suvdagi o'rtacha parchalanish muddatlari taqqoslab berilgan.

Fizik va kimyoviy degradatsiya jarayonlari – harorat, ultrabinafsha nurlari, gidroliz va oksidlanish asosida tushuntirilgan. Shuningdek, biologik parchalanish jarayonida mikroorganizmlarning (*Streptomyces*, *Bacillus*, *Pseudomonas*) va ba'zi hashorat lichinkalarining (*Galleria mellonella*, *Tenebrio molitor*) roli ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. PETase, MHETase, laccase va cutinase kabi fermentlarning plastiklarni monomer holatiga ajratishdagi ahamiyati alohida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Plastik materiallar, chiqindi, mikroorganizmlar, degradatsiya, hashorat lichinkalari, fermentlar.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ

Аннотация. Статья посвящена научным основам деградации пластиковых отходов, в ней подробно рассматриваются химический состав пластиков, их срок годности в окружающей среде, физико-химические и биологические механизмы деградации. Пластики в основном состоят из полимеров, которые сохраняются в природе годами, даже столетиями. Это представляет серьезную угрозу экологическому балансу. В статье сравниваются средние времена разложения распространенных видов пластиков, таких как ПЭ, ПП, ПЭТ, ПС на суше и в воде.

Физические и химические процессы деградации объясняются на основе температуры, ультрафиолетового света, гидролиза и окисления. Также на основе научных источников анализируется роль микроорганизмов (*Streptomyces*, *Bacillus*, *Pseudomonas*) и некоторых личинок насекомых (*Galleria mellonella*, *Tenebrio molitor*) в процессе биологической деградации. Особо подчеркивается важность таких ферментов, как ПЭТаза, МГЭТаза, лакказы и кутиназа, в расщеплении пластика на мономеры.

Ключевые слова: Пластиковые материалы, отходы, микроорганизмы, деградация, личинки насекомых, ферменты.

SCIENTIFIC BASIS OF PLASTIC WASTE DEGRADATION

Abstract. *The article is devoted to the scientific basis of plastic waste degradation, it considers in detail the chemical composition of plastics, their shelf life in the environment, physicochemical and biological mechanisms of degradation. Plastics mainly consist of polymers that persist in nature for years, even centuries. This poses a serious threat to the ecological balance. The article compares the average decomposition times of common types of plastics, such as PE, PP, PET, PS on land and in water.*

*Physical and chemical degradation processes are explained on the basis of temperature, ultraviolet light, hydrolysis and oxidation. Also, based on scientific sources, the role of microorganisms (*Streptomyces*, *Bacillus*, *Pseudomonas*) and some insect larvae (*Galleria mellonella*, *Tenebrio molitor*) in the process of biological degradation is analyzed. The importance of enzymes such as PETase, MGETase, laccase and cutinase in breaking down plastic into monomers is particularly emphasized.*

Key words: *Plastic materials, waste, microorganisms, degradation, insect larvae, enzymes.*

Kirish. Plastik materiallar insoniyat hayotida inqilobiy o'zgarishlar keltirib chiqardi. Ammo ular bilan bog'liq ekologik muammolar bugungi kunda global darajaga yetgan. Plastiklar asosan neft-kimyo mahsulotlari asosida ishlab chiqariladi va ularning aksariyati atrof-muhitda asrlar davomida saqlanib qoladi. Plastik chiqindilarning yildan-yilga ko'payib borayotgani, ularning dengizlar, o'rmonlar, shaharlardagi to'planishi inson salomatligi, hayvonot va o'simlik dunyosiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada plastiklarning kimyoviy tarkibi, atrof-muhitdagi saqlanishi, fizik va biologik degradatsiya mexanizmlari, biologik agentlar orqali parchalanishi va biotexnologik istiqbollari atroflicha tahlil qilinadi [1, 3].

Plastiklarning tarkibi va atrof-muhitdagi taqdiri

Plastiklar asosan polimerlardan tashkil topgan bo'lib, ular uzoq zanjirli molekulalardan iborat. Bu molekulalar karbon, vodorod, kislorod, xlor, azot, ba'zan esa sulfat, fosfor va silikon atomlarini o'z ichiga oladi. Ular orasida eng keng tarqalganlari: polietilen (PE), polipropilen (PP), polietilentereftalat (PET), polistirol (PS), polivinilxlorid (PVC) va boshqalar. Ularning har biri turlicha xususiyatlarga ega. Masalan, PE mustahkam, elastik va eng ko'p ishlatiladigan plastik turidir. PET esa shaffof va toza bo'lgani sababli ichimlik idishlarida keng qo'llaniladi [2, 4].

Plastiklar atrof-muhitga tushgach, yillar davomida o'z tuzilmasini yo'qotmaydi. Quyidagi jadvalda ularning quruqlikda va suvda parchalanish muddatlari ko'rsatilgan:

Jadval 1.

Plastiklarning saqlanish muddati

Plastik turi	Quruqlikda (yil)	Suvda (yil)
PE	450	200
PP	300	100
PET	450	300
PS	500	200

Jadval 2.

Fermentlar va ularning nishon plastiklari

Ferment nomi	Nishon plastik	Manba organizm
PETase	PET	Ideonella sakaiensis
MHETase	PET	Ideonella sakaiensis
Laccase	PE, PS	Trametes versicolor
Cutinase	PU	Fusarium solani

Ushbu jadvalda PET, PE va PU plastmassalarga qarshi faoliyat yurituvchi fermentlar ko'rsatilgan. Manba: zamonaviy biotexnologik tadqiqotlar.

Jadval 3.

Mikroorganizmlarning degradatsiya darajasi

Mikroorganizmlar	Plastik turi	Degradatsiya (%)
Streptomyces	PP	17.5
Pseudomonas	PE, PS	22.3
Bacillus	PET	16.1
Rhodococcus	PE	14.7

Mikroorganizmlar tomonidan har xil plastiklarga nisbatan aniqlangan o'rtacha parchalanish darajalari.

Grafik 2. Haroratning degradatsiyaga ta'siri

Harorat oshgani sari degradatsiya tezligi ham ortadi. Bu PET, PP va PE kabi polimerlarda yaqqol kuzatilgan.

Grafik 3. Turli muhitdagi degradatsiya tezligi

Bioreaktorlar va kompost muhitlarida degradatsiya tabiiy muhitga nisbatan ancha tez kechadi.

Plastiklarning fizik-kimyoviy degradatsiyasi.

Degradatsiya jarayoni plastikning strukturaviy buzilishi bilan bog'liq bo'lib, uni quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin: fotodegradatsiya, termodegradatsiya, mexanik degradatsiya va kimyoviy parchalanish. Fotodegradatsiya – bu ultrabinafsha nurlari ta'sirida polimer zanjirlarining uzilishi jarayoni. Bu ko'pincha plastiklar yuzasida boshlanadi va asta-sekin ichki qatlamlarga o'tadi. Termodegradatsiya – bu yuqori harorat ta'sirida yuzaga keladigan kimyoviy o'zgarishlar bo'lib, natijada yangi moddalar, jumladan gazsimon mahsulotlar hosil bo'ladi.

Kimyoviy degradatsiyada kislorod (oksidlanish) va suv (gidroliz) ishtirok etadi. Masalan, PET plastmassa suv bilan reaksiyaga kirishib monomer birikmalargacha parchalanishi mumkin. Ammo bu jarayonlar tabiiy muhitda juda sekin kechadi. Shuning uchun ular odatda yuzlab yillar davom etadi.

Mikroorganizmlar va biofilmlar orqali biologik degradatsiya.

Mikroorganizmlar, xususan bakteriyalar va zamburug'lar, polimerlarni parchalaydigan fermentlar ishlab chiqarish qobiliyatiga ega. Masalan, *Streptomyces*, *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Rhodococcus* va *Ideonella* turlari ba'zi plastiklarni parchalashga qodir. PET plastmassasini parchalovchi eng mashhur ferment – PETase bo'lib, u bakteriya tomonidan ishlab chiqariladi va PET molekulasini monomerlarga ajratadi.

Mikroplastiklar suv muhitida biofilmlar uchun yangi yashash joylarini yaratadi. Ular bakteriyalar, arxeyalar va zamburug'lar tomonidan kolonizatsiyalanadi. Bu mikroblar o'z navbatida fermentlar ishlab chiqarib, polimerlar zanjirini uzib yuboradi. Quyidagi grafikda *Streptomyces ardesiacus* tomonidan PP plastmassasining 90 kun ichida og'irlik yo'qotilishi tasvirlangan:

Streptomyces ardesiacus tomonidan PP degradatsiya:

Grafik 1. PP plastikning 90 kunlik degradatsiyasi Hasharotlar lichinkalari tomonidan degradatsiya

2014 yildan beri olimlar ayrim hasharot lichinkalari plastiklarni iste'mol qilish qobiliyatiga ega ekanini aniqladi. Masalan, *Galleria mellonella*, *Tenebrio molitor*, *Zophobas atratus* lichinkalari PE va PS plastmassalarni yeya oladi. Bu hasharotlarning ichagida plastiklarni parchalovchi mikroflora mavjud. Ular ferment ishlab chiqarib, polimerlarni monomer holiga keltiradi.

Ushbu metod ekologik toza va biologik xavfsiz bo'lib, plastik chiqindilarni kamaytirishda muhim yechim sifatida qaralmoqda. Hasharotlar yordami bilan plastikni qisqa muddatda parchalanishga erishish mumkin.

Biotexnologik yechimlar va istiqbollar.

Kelajakda plastik chiqindilar muammosini hal qilish uchun biotexnologik yondashuvlar muhim o‘rin tutadi. Genetik jihatdan o‘zgartirilgan bakteriyalar, fermentlar asosidagi reaktorlar, metagenomika orqali yangi fermentlarning aniqlanishi bu sohadagi asosiy yo‘nalishlardir. Bundan tashqari, plastikdan chiqadigan gazlardan biogaz ishlab chiqarish, mikroorganizmlarni sanoat miqyosida qo‘llash, hatto plastikdan bioziq-ovqat sintezi kabi innovatsiyalar rejalashtirilmoqda.

Plastik chiqindilar endilikda faqat muammo emas, balki energiya va xom ashyo manbai sifatida qaralayotgani ham e‘tiborga loyiq.

Xulosa. Plastik chiqindilar muammosi yechimini topish uchun har tomonlama – ilmiy, texnologik, ekologik va ijtimoiy yondashuv zarur. Fizik, kimyoviy va biologik degradatsiya mexanizmlari chuqur o‘rganilishi, ularni birlashtirgan kompleks strategiyalar ishlab chiqilishi lozim. Kelajakda biologik degradatsiyaga asoslangan biotexnologik yechimlar orqali insoniyat plastik muammosidan barham topish yo‘lida sezilarli yutuqlarga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yang Y. et al. (2020). Microplastics as microbial niches. *Appl Microbiol Biotechnol*, 104, 6501–6511.
2. Vital-Vilchis I., Karunakaran E. (2025). Insect Larvae for Plastic Degradation. *Insects*, 16(165).
3. Wichatham K. et al. (2024). Biodegradation of polypropylene plastics. *Environmental Technology & Innovation*.
4. Danso D., Chow J., Streit W.R. (2019). Microbial degradation of plastics. *AEM*, 85(19).
5. Koelmans A.A. et al. (2014). Plastic additives in marine organisms. *Environmental Pollution*.

UN ISHLAB CHIQRARISH TEGIRMONI DON TOZALASH BO'LIMLARI TAXLILI (UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI " AJ KORXONASI MISOLIDA)

dotsent., (PhD) Baltabayev Ulugbek Narbayevich.,
Bakalavr. Abdukahhorov Sevinch Saken qizi.
Soliev Abduraxmon Dolimboy o'gli
Magistr Nishanbayeva E'zoza Arapboy kizi.,
Bakalavr Narbayeva Madina
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
ulug85bek77@mail.ru
[+998974450209](tel:+998974450209)

***Annotatsiya.** Oziq-ovqat sanoatining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan donni maydalashga tayyorlash jarayoni, shuningdek, sifat va samaradorlik masalalarida. Ushbu maqolada don tayyorlashning zamonaviy texnologiyalari va donni tozalash uchun zamonaviy uskunalar haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** zamonaviy, asbob-uskunalar, don, tozalash, separator, don, texnologiyalar*

ANALYSIS OF GRAIN CLEANING DEPARTMENTS OF A FLOUR MILL (ON THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISE JSC "UCHKURGONSKIE KHLEBOPRODUKTY")

Annotation. The process of grain preparation for milling, which is one of the key components of the food industry, as well as in matters of quality and efficiency. This article provides information on modern grain preparation technologies and modern grain cleaning equipment.

Keywords: modern, equipment, grain, cleaning, separator, grain, technologies

АНАЛИЗ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ МУКОМОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «УЧКУРГОНСКИЕ ХЛЕБОПРОДУКТЫ»)

Аннотация. Процесс подготовки зерна у помолу, являющийся одной из ключевых составляющих пищевой промышленности, так и в вопросах качества и эффективности. В данной статье приведена информация о современных технологиях подготовки зерна и о современном оборудовании для очистки зерна.

Ключевые слова: современные, оборудование, зерно, очистка, сепаратор, зерно, технологии

KIRISH

Un – donning maydalanishi natijasida olinadigan mahsulotdir. Agar un faqat donning ichki qismi hisobidan – mag'zidan tashkil topgan bo'lsa – navli donning qobiqlari va murtagi bilan birgalikda maydalanishi natijasida oddiy yanchilgan un (jaydari) olinadi. Un ishlab chiqarishda bug'doy, javdar, tritikale qo'llaniladi, uncha katta bo'lmagan miqdorda suli, grechixa, arpa, makkajuxori va boshqa donlardan qayta ishlab un olinadi.[2,4,5,8]

Non, makaron, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda o'ziga xos talablarga javob beradigan un qo'llanilishini talab qiladi. Shuning uchun bug'doy va javdardan qayta ishlab bir necha navli unlar olinadi. [3,6,7,8]

1.1-jadvalda nonbop unning sifat me'yorlari keltirilgan. Un va yormalar uchun umumiy talablar bo'lib metallomagnit aralashmalarining miqdori hisoblanadi. Bu aralashmalar miqdori 1kg da 3 mg dan oshmasligi, metall bo'lakchalar o'lchami 0,3 mm dan, massada esa – 0,4 mg dan oshmasligi kerak.[3,4,8,9]

1.1-jadval

Nonbop unning sifat me'yorlari

Unning navlari	Kuldorligi % dan ko'p emas.	Un tortish yirikligi		
		G'alvirdagi qoldiq, №1 %, ko'p emas	G'alvir elanmasi, №1 %, kam emas	Kleykovina miqdori, %, kam emas
Bug'doy uni				
Oliy	0,60	43/5	-	28
Birinchi	0,80	35/2	43/75	30
Ikkinchi	1,20	27/2	38/60	25
Javdar uni				
Elanma	0,75	27/2	38/90	-
Sidirma	1,45	045/2	38/60	-

Un-yopma va omixta em mahcyotlapini ishlab chiqarish mypakkab texnologik chizmalap va bip qancha ixticoclashgan japayonlap asosida amalga oshiriladi.[3,4,5,7]

Bapcha japayonlap kompleksi (yig'indici) ikki gypygga bo'linadi:

- donlapni toptishga tayyoplash;

- un-yorma canoatida eca xom ashyo va tayyop mahcyot ishlab chiqarish quyidagi jarayonlardan iborat:

Un tegirmonlarining don tozalash bo'limlarida:

a) cepapatsiyalash;

b) gidrodinamik ishlov berish (GTI);

g) donning uctki qatlamiga ishlov berish;

d) toptiladigan don aralashmasini tayyoplash.

2. Tadqiqot uslublari.

Texnik tahlil uchun bug'doyning namligini, shaffofligini, kuldorligini, kleykovina miqdori va sifatini, hajmiy og'irligini, 1000 ta donning massasini, ifloslanganligini aniqladik.

Namlikni aniqlash. Namlik GOST 135865-85 bo'yicha maydalanagan o'lchamlarni quritish shkafida 130 °C haroratda 40 daqiqa davomida quritish yo'li bilan aniqlandi. [2,5,9]

Hajmiy og'irlikni aniqlash. Hajmiy og'irlik GOST 10840-64 bo'yicha litrli purkalar yordamida aniqlandi.

Donning rangi, hidi va mazasini aniqlash. Donning rangi, hidi va mazasini aniqlash GOST 10967-75 bo'yicha organoleptik usulda o'tkazildi.

Donning ifloslanganligini aniqlash. Donning ifloslanganligi GOST 13586.2-81 bo'yicha aniqlandi.

1000 ta donning massasi. 1000 ta donning massasi GOST 10842-89 bo'yicha krest usuli bilan 500 ta don saralanib aniqlandi. [3,4,6,8]

Kuldorlikni aniqlash. Kuldorlik GOST 10847-74 bo'yicha 1,5–2 g o'lchamdagi namunani mufel pechida 600–800 °C da kuydirish yo'li bilan aniqlandi.

3. TADQIQOT QISMI.

Tegirmonning don tozalash bo'limiga qabul qilinayotgan va tozalangan donlarning sifat ko'rsatkichlari tahlili

Tegirmonda Qashqadaryo viloyatida oxirgi yillarda ko'p miqdorda ekilayotgan mahalliy lashtirilgan bug'doy navlari bilan birgalikda, Respublika g'allachiligi rivojiga salmoqli hissa qo'shayotgan nav sinash uchastkalarida yaqindagina sinovdan o'tgan istiqbolli bug'doy navlari ham qabul qilingan. Qashqadaryo viloyatida yetishtirilgan bug'doylarning navlari va sifatleri 2-jadvalda ko'rsatilgan.

Bug'doy navlari va uning sifatleri

2 - jadval

Navlari	Namligi %	Shishasim onligi %	Natura og'irligi g/l	1000 ta donning vazni, gr	Kleykov ina, %	Kuldorligi %	Don aralashmalar miqdori, %
Sangzor	9,8	59	766	40	25	1,87	5,0
Kozogiston	12,4	70	788	44	31,5	1,65	4,3
Tanya	10,2	62	778	42	26	1,85	4,6

Biz “ **UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI** ” AJ KORXONASI tegirmonining don tozalash bo'limiga qabul qilinayotgan va tozalashdan keyingi bug'doy donlarining sifat ko'rsatkichlarini tahlil qildik. Tahlillar natijasida quyidagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ega bo'ldik..

“UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI “ AJ KORXONASI TEGIRMONING DONNI TOZALASH BO'LIMIDA TOZALASHGACHA BO'LGAN BUG'DOY DONINING SIFAT KO'RSATKICHLARI

3-jadval

№	Sifat ko'rsatkichlari	«Don aralashmasi» (40+40+20)	
		birliklari	Tozalanmagan don
1.	Namligi	%	9,8
2.	1000 ta don massasi	Gr	43
3.	Hajmiy og'irligi	g/l	785

4.	Kuldorligi	%	1,90
5.	Shishasimonligi	%	60
6.	Kleykovinasi a) miqdori b) Sifati	%	27.1 Qoniqarli
7.	Ifloslanganligi a) Begona aralashmalar b) Donli aralashmalar	%	2,20 4,3

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tegirmonga qabul qilinayotgan donlar namligi o‘ta past. Bunday namlikdagi donlarni, amaldagi texnologik sxema bo‘yicha, ya‘ni donni yuvuvchi mashinada qo‘shimcha namlik beruvchi mashinalar yordamchisiz talab qilingan namlik darajasida namlash imkoni yo‘q. O‘ta past namlikdagi bunday donlarni donga qo‘shimcha namlik beruvchi mashinalar o‘rnatish orqaligina don namligini kerakli 15,5-16,5 % ga yetkazish imkonini beradi. Donlarning hajmiy og‘irligi, kleykovina miqdori va kuldorligining me‘yoriy bo‘lishi ushbu donni qayta ishlash jarayonida yuqori chiqim va sifatga ega tayyor mahsulotlarni olish imkonini beradi. Ifloslantiruvchi va donli aralashmalarning me‘yoriy darajada bo‘lishi esa don tozalovchi mashinalarning yuqori unumdorligini ta‘minlash orqali ularni samarali ajratish imkoniyatini beradi.

" UCHQO‘RG‘ON DON MAHSUOTLARI " AJ KORXONASI uchun taklif qilinadigan don partiyasi

Tegirmonlarda texnologik jarayonlarni tashkil qilish va olib borish qoidalari asosida tanlangan gidrotermik ishlov berish rejimlari laboratoriyada va ishlab chiqarishda un tortish yo‘li bilan tekshirib ko‘rilishi shart.

Jadval 4

Don Turi	Donni shaffofligiga qarab namlash vaqti, soat:			I Maydalash Sistemasi dan oldin donni namlash		Maydalashga jo‘natiladigan donning umumiy namligi %
	Shaffofligi, %			Namlash miqdori %	Dimlash vaqti minut	
	60	60 - 40	40			
Nazorat	8-16	6-12	4-8	0,3-0,5	20-30	14,5...16,0
Sangzor	8-16	-	-	0,3-0,4	20-20	15,5...16,5
Ulug‘bek	15-24	6-12	4-8	0,35-0,37	30-40	14,0...15,0
Tanya	16-20	12-16	6-12	0,35-0,36	30-30	15,0...16,5
Don massasi turi	Namlash vaqti soat	O‘rtacha shaffofligi%				
Tavsiya etilgan don partiyasi (40+40+20)	14-18	62	-	0,35-0,38	25-30	15,6...16,4

Olingan natijalar bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, ishlov berilgan don tarkibidagi siniq donlar miqdori me'yoriy ko'rsatkichdan 0,3% ga ko'p. Chunki donni yuzasiga quruq ishlov berish jaratoni 2-marta amalga oshirilishi kerak. Lekin korxonada 3-marta amalga oshirilishi natijasida singan donlar miqdori oshib ketmoqda. Shu sababli, 2-dimlashdan oldin joylashgan oqlash uskunasi olib tashlab, uning o'rniga intensiv namlovchi uskuna o'rnatamiz. Respublikamizdagi ko'pgina tegirmonlarda birinchi tozalash bosqichidayoq don yuzasiga quruq ishlov berish R3-BMO-6, R3-BMO-12, R3-BGO-6, R3-BMO-8 mashinalarida olib borilganligi sababli, siniq donlar miqdori ortib ketmoqda. Buning asosiy sababi – qayta ishlanayotgan donning boshlang'ich namligi juda pastligidir

DK-CK Separatorlarning ishlash samaradorligi tahlili

5 jadval

№	Don tarkibidagi chiqindilar, %		Texnologik samaradorlik %
	Tozalashdan oldin %	Tozalashdan keyin, %	
1	5,04	1,69	77
2	4,88	1,55	85
3	4,78	1,79	82
O'rtacha	4,9	1,68	81,3

Olingan natijalarga ko'ra xulosa qilib aytadigan bo'lsak, separatorlarning ishlash samaradorligi pasport ko'rsatkichidan ancha past. Buning sababi shundaki, 5-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tahlil qilingan donlarning geometriyasi odatdagidan kichik bo'lgani uchun separatorning hozirgi $2,2 \times 20$ mm li g'alviri optimal natija bermayapti. Shu sababli, separatorga $1,7 \times 20$ mm li g'alvir o'rnatishni tavsiya qilamiz. Chunki mahalliy bug'doy navlarining geometriyasi ancha kichik.

“UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI” AJ KORXONASI don tozalash bo'limiga kelib tushayotgan donlar bo'yicha tozalovchi mashinalarning ishlash samaradorligini aniqladik.

Olingan natijalarni quyidagi formula asosida hisobladik::

$$E = \frac{a-b}{a} * 100; (7)$$

Bu yerda: a mashinaga tushayotgan don tarkibidagi aralashma miqdori (g)

b - mashinadan o'tgan don tarkibidagi aralashma miqdori (g).

Donni yuvuvchi DK-ST mashinasining samaradorligi

“UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI” AJ KORXONASIGA don respublikamizning boshqa ko'plab tegirmonlaridan farqli o'laroq, don yuvish mashinasida yuviladi. Bu mashina donni yaxshilab yuvib, so'ng siqish jarayoni orqali tarkibidagi ortiqcha suv ajratib olinadi O'tkazilgan tajribaviy tadqiqotlarga ko'ra, donni namlovchi mashinalarning ish samaradorligi namlanish darajasining 1,6...2 % ga ko'tarilishi, chiqindilar miqdorining 0,1 %, chiqindilar

XULOSA. UCHQO‘RG‘ON DON MAHSUOTLARI” AJ KORXONASI
 tegirmonida oktyabr va mart oylarida har o‘n kunlik namuna olish orqali tahlil qilindi ko‘rildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, donning sifat ko‘rsatkichlari tegirmon talablariga mos keladi, lekin I m.s. dan oldingi donning namligi 15,5–16,5 % bo‘lishi kerak edi. Ammo donning namligi 15 % atrofida bo‘lgan, bu holatni quyidagicha izohlash mumkin:

- donni kaminada uch marta **DK-ST** uskunada namlab-dimlash lozim.

Bundan quyidagicha xulosaga kelish mumkin

- donga II dimlash sistemasidan oldingi –GTI berish jarayonida qo‘shimcha namlovchi uskunalarni o‘rnatish lozim.
- Mavjud donlardan un tortishda yuqori shishasimonlik va kleykovinali donlardan aralashma tuzgan holda un tortish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Donni qayta ishlash korxonalarining jixozlari fani bo‘yicha maruzalar matni”TKTI-Toshkent -2013
2. Zeynep Kandemir EFLANI UN “Un Üretiminde Modern Teknolojilerin Rolü”
S. Tursunov, Z. Muqimova, B. Norinboyev “Donni saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi” Toshkent “Ijod-Press”-2019
4. Deg‘irmenci Hakemli dergisi “En iyi tahıl temizleme için modüler system” Makale.
5. Tursunxodjayev P.M. “Un-yorma texnologiyasi ilmiy asoslari”.T.: 2013.-248
6. Yegorov G.A. Texnologiya muki, крупы i kombikormov. - M.: Agropromizdat, 1998. s-375.
7. Yegorov G.A., Melnikov Ye.M., Maksimchuk B.M. Texnologiya muki, крупы, kombikormov. M. Kolos, 1984 g.284s.
8. Ginzburg M.Ye. Texnologiya krupyanogo proizvodstva.M.,Kolos, 1982 g.
9. Chebotarov O.N., Щаззо A.Yu., Мартыненко Ya.F. Texnologiya, крупы i kombikormov.-M.:IKS MarT, 2004.-688s.

UN ISHLAB CHIQRARISH TEGIRMONI UN TORTISH BO'LIMLARI TAXLILI (UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI " AJ KORXONASI MISOLIDA)

dotsent., (PhD) Baltabayev Ulugbek Narbayevich.,
Assistent Sherjanov Sherzod Shuxratovich.,
Soliev Abduraxmon Dolimboy o'gli
Magistr Nishanbayeva E'zoza Arapboy kizi.,
Bakalavr Narbayeva Madina
ulug85bek77@mail.ru
[+998974450209](tel:+998974450209)
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: *Oziq-ovqat sanoatining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan un ishlab chiqarish jarayoni texnologiya jihatidan ham, sifat va samaradorlik jihatidan ham sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. Ushbu maqolada unni qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalari va zamonaviy don tozalash uskunalari haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: *un, zamonaviy, asbob-uskunalar, don, tozalash, separator, don, texnologiya, tegirmon, chang, tozalash tizimlari.*

АНАЛИЗ РАБОТЫ МУКОВЕСОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ МУКОМОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «УТКУРГОНСКИЕ ХЛЕБОПРОДУКТЫ»)

Аннотация: *Процесс производства муки, являющийся одной из ключевых составляющих пищевой промышленности, достиг значительных успехов как в технологическом плане, так и в вопросах качества и эффективности. В данной статье приведена информация о современных технологиях переработки муки и о современном оборудовании для очистки зерна.*

Ключевые слова: *мука, современные, оборудование, зерно, очистка, сепаратор, зерно, технологии, мельничное дело, пыль, системы очистки.*

ANALYSIS OF THE WORK OF FLOUR WEIGHING DEPARTMENTS OF A FLOUR MILL (ON THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISE JSC "UTKURGONSKIE KHLEBOPRODUKTY")

Abstract: *The flour production process, which is one of the key components of the food industry, has achieved significant success both in terms of technology and in terms of quality and efficiency. This article provides information on modern flour processing technologies and modern grain cleaning equipment.*

Keywords: *flour, modern, equipment, grain, cleaning, separator, grain, technology, milling, dust, cleaning systems.*

Kirish. Un – donning maydalanishi natijasida olinadigan mahsulotdir. Donni yanchish jarayonida donlar birinchi yirik yanchilib yorma, dust va kepek ajratib olinadi. Hosil bo'lgan yorma va dust sifati bo'yicha saralanadi, qayroqlanadi va mayin yanchilib un holiga keltiriladi.

Agar un faqat donning ichki qismi hisobidan – mag‘zidan tashkil topgan bo‘lsa – navli donning qobiqlari va murtagi bilan birgalikda maydalanishi natijasida oddiy yanchilgan un (jaydari) olinadi. Un ishlab chiqarishda bug‘doy, javdar, tritikale qo‘llaniladi, uncha katta bo‘lmagan miqdorda sulii, grechixa, arpa, makkajuxori va boshqa donlardan qayta ishlab un olinadi.[1,2,4,5,6]

Non, makaron, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda o‘ziga xos talablarga javob beradigan un qo‘llanilishini talab qiladi. Shuning uchun bug‘doy va javdardan qayta ishlab bir necha navli unlar olinadi. [3,6,7,8]

Un va yormalar uchun umumiy talablar bo‘lib metallomagnit aralashmalarining miqdori hisoblanadi. Bu aralashmalar miqdori 1kg da 3 mg dan oshmasligi, metall bo‘lakchalar o‘lchami 0,3 mm dan, massada esa – 0,4 mg dan oshmasligi kerak.[3,4,7]

Un-yopma va omixta em mahcyotlapini ishlab chiqarish mypakkab texnologik chizmalap va bip qancha ixticoclashgan japayonlap asosida amalga oshipiladi.[3,4,57,8]

Bapcha japayonlap kompleksi (yig‘indici) ikki gypygga bo‘linadi:

- donlapni toptishga tayyoplash;

- un-yorma canoatida eca xom ashyo va tayyop mahcyot ishlab chiqarish quyidagi jarayonlardan iborat:

Un toptish bo‘limida:

a) don va opaliq yarimtayyor mahsulotlarni maydalash;

b) maydalangan yarimtayyor mahsulotlarni yipikligiga va sifatiga ko‘ra capalash;

v) yorma dunstlarni boyitish;

g). yorma dunstlarni maydalash.

2. Tadqiqot uslublari

Texnik tahlil uchun bug‘doyning namligini, shaffofligini, kuldorligini, kleykovina miqdori va sifatini, hajmiy og‘irligini, 1000 ta donning massasini, ifloslanganligini aniqladik.

Namlikni aniqlash. Namlik GOST 135865-85 bo‘yicha maydalanen o‘lchamlarni quritish shkafida 130 °C haroratda 40 daqiqa davomida quritish yo‘li bilan aniqlandi. [2,5,7,8]

1000 ta donning massasi. 1000 ta donning massasi GOST 10842-89 bo‘yicha krest usuli bilan 500 ta don saralanib aniqlandi. [2,4,5,6]

Kuldorlikni aniqlash. Kuldorlik GOST 10847-74 bo‘yicha 1,5–2 g o‘lchamdagi namunani mufel pechida 600–800 °C da kuydirish yo‘li bilan aniqlandi.

3. TADQIQOT QISMI

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tegirmonga qabul qilinayotgan donlar namligi o‘ta past. Bunday namlikdagi donlarni, amaldagi texnologik sxema bo‘yicha, ya‘ni donni yuvuvchi mashinada qo‘shimcha namlik beruvchi mashinalar yordamchisiz talab qilingan namlik darajasida namlash imkonini yo‘q. O‘ta past namlikdagi bunday donlarni donga qo‘shimcha namlik beruvchi mashinalar o‘rnatish orqaligina don namligini kerakli 15,5-16,5 % ga yetkazish imkonini beradi. Donlarning hajmiy og‘irligi, kleykovina miqdori va kuldorligining me‘yoriy bo‘lishi ushbu donni qayta ishlash jarayonida yuqori chiqim va sifatga ega tayyor mahsulotlarni olish imkonini beradi. Ifloslantiruvchi va donli aralashmalarning me‘yoriy darajada bo‘lishi esa don tozalovchi mashinalarning yuqori unumdorligini ta‘minlash orqali ularni samarali ajratish imkoniyatini beradi.

1-rasm. “UCHQO‘RG‘ON DON MAHSUOTLARI” AJ korxonasida unumdorligi 150 t/soatga teng bo‘lgan tegirmonning un tortish bo‘limi (oliy nav – 10 %, I navli un – 68 %) chizmasi.

2- jadval

Qayta ishlanayotgan don partiyasining sifat ko'rsatkichlari
 Don partiyasining sifat ko'rsatkichlari keltirilgan

Tajriba raqami	Donning sifat ko'rsatkichlari												
	Qabul qilinayotgan							I m.s. oldingi					
	Shishasimonligi %	Xajmiy og'irligi, g/l	Namlik %	Kuldorlik %	Kleykovina miqdori, %	Begona aralashmalar miqdori %	Donli aralashmalar miqdori %	Shishasimonligi %	Namlik %	Kuldorlik %	Kleykovina miqdori %	Begona aralashmalar miqdori, %	Donli aralashmalar miqdori %
1	60	785	9,8	1,90	27,0	1,96	4,5	62,0	15,9	1,80	27,8	0,08	2,6
2	62	782	10,0	1,89	26,8	1,88	4,6	61,8	15,8	1,81	27,4	0,08	2,5
3	59	781	9,9	1,89	26,0	1,88	4,6	62,6	15,6	1,81	27,6	0,10	2,6

Jadvalda keltirilgan donning sifat ko'rsatkichlari **UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI" AJ KORXONASI** tegirmonida oktyabr va mart oylarida har o'n kunlik namuna olish orqali tahlil qilindi ko'rildi. Tahlil natijalariga ko'ra, donning sifat ko'rsatkichlari tegirmon talablariga mos keladi, lekin I m.s. dan oldingi donning namligi 15,5–16,5 % bo'lishi kerak edi.

3 jadval

Taqqoslash uchun un tortish

Amaldagi rejim (takomilashmagan sxema) asosida un tortishda unning chiqishi va sifat ko'rsatkichlari

	Unning chiishi, %	Maxsulot Sifat ko'rsatkichlari, %		Asl yorma chiqishi (1,2,3 May.s) Ye, %
		Kuldorlik %	Kleykovina %	
1	74,4	0,86	25,2	80,0
2	77,2	0,84	25,4	79,8
3	74,0	0,83	25,6	79,3
O'rtacha	75,05	0,84	25,4	79,7
Makaron uni	2,1	0,51	29	

Taklif qilinayotgan (takomillashtirilgan sxema)rejim aralashma partiyasi tuzgan holda un tortishda mahsulot chiqish va sifat ko'rsatkichlari

<u>No</u>	Maxsulot chiqishi, %	Maxsulot sifat ko'rsatkichlari		Asl yorma chiqishi (1,2,3 May.s) Ye,%
		Kuldorlik %	Kleykovina %	
1	75,8	0,68	28,6	83,0
2	77,6	0,70	28,8	84,8
3	75,1	0,67	28,4	83,2
O'rtacha	76,2	0,67	28,8	83
Makaron un	2,2	0,5	30	

- Bundan ko'rinib turibdiki, haqiqatdan ham yuqorida keltirilgan takliflar asosida donning namligi 15,8-16,5 % ga yetkazilib don aralashma partiyasi tuzgan holda un tortish yo'lga qo'yilsa, **“UCHQO'RG'ON DON MAHSUOTLARI”** AJ tegirmonida yuqori sifatli makaron un Kleykovina miqdori 30 %, kuldorligi 0,5 %,mahsulot chiqishi 3,2 % ga makaron uni olish imkoni mavjud bo'ladi.

- Xulosa o'rnida uskunalarini zamonaviy un tortish va tozalash uskunlariga almashtirish va ishlab chiqarish jarayonlariga tadbiiq etish har jabhalardan insonlarga sifatli bo'lgan un mahsulotlari yetkazib berishni kafolatidir. Shu bilan biralikda zamonaviy uskunlardan ishlab chiqarishda foydalanish korxonalar samaradorligini oshirishga ham xizmat qilishini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deg'irmenci Hakemli dergisi “En iyi tahıl temizleme için modüler system” Makale.
2. Yegorov G.A. Texnologiya muki, krupy i kombikormov. - M.: Agropromizdat, 1998. s-375.
3. Gulyayeva K.Ye. Texnologiya krupyanых konsentratov. M. Agropromizdat, 1989
4. Gafner P.A. Posobiye dlya apparatchika mukomolnogo proizvodstva. M; VO Agropromizdat, 1990.
5. Chebotarov O.N., Щаззо A.Yu., Мартыненко Ya.F. Texnologiya, krupy i kombikormov.- M.: IKS MarT, 2004.-688s.
6. Merko I.T. Texnologiya mukomolnogo i krupyanogo proizvodstva. – M.: Agropromizdat, 1985.
7. Mustaqil yurt g'allasi. – T.: O'zbekiston, 2003.

РАЗРАБОТКА ФОРМЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТКИ ИЗ БРЫНЗЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Зульфия Эргашева¹

(z.q.ergasheva@gmail.com)

д.т.н., проф. Жасур Сафаров¹

(jasursafarov@yahoo.com)

д.т.н., проф. Шахноза Султанова²

(sh.sultanova@yahoo.com)

¹*Ташкентский государственный технический университет*

²*Заместитель Хокима города Ташкента*

Аннотация: В данной статье представлены разработка и выбор различные формы для выделения сыворотки из брынзы на ультразвуковой установке. Исследование, проведенное лабораторных условиях, продемонстрировало потенциал ультразвука, применяемого с помощью ультразвуковых устройств для приготовления брынзы. Однако необходимо было разработать оборудование, которое позволило бы применять ультразвук при приготовлении брынзы. Использование оборудования типа ультразвуковой ванны, хотя и включающее ультразвук в стенки формы, а не в основание, было признано наиболее подходящим вариантом.

Ключевые слова: ультразвук, брынза, пьезокерамика, излучатель, амплитуда, режим, поверхность, сыворотка, дуршлаг.

DEVELOPMENT OF A MOLD FOR WHEY EXTRACTION FROM BRYNZA UNDER LABORATORY CONDITIONS

Abstract: This article presents the development and selection of various molds for whey extraction from brynza using an ultrasonic device. The study conducted under laboratory conditions demonstrated the potential of ultrasound applied with ultrasonic equipment for the preparation of brynza. However, it was necessary to develop equipment that would allow the use of ultrasound during the preparation of brynza. The use of equipment such as an ultrasonic bath, which applies ultrasound to the mold walls rather than to the base, was recognized as the most suitable option.

Key words: ultrasound, brynza, piezoelectric ceramics, emitter, amplitude, mode, surface, whey, colander.

LABORATORIYA SHAROITIDA BRINZADAN ZARDOB AJRATISH UCHUN QOLIP ISHLAB CHIQUISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada brynzadan zardob ajratish uchun ultratovush qurilmasida qo'llaniladigan turli shakldagi qoliplarni ishlab chiqish va tanlash haqida so'z boradi. Laboratoriya sharoitida olib borilgan tadqiqotlar brynza tayyorlash jarayonida ultratovush texnologiyasidan foydalanishning salohiyatini ko'rsatdi. Biroq, ushbu jarayonda ultratovushdan samarali foydalanish imkonini beruvchi maxsus uskuna ishlab chiqish zarur edi. Ultrasonik

vannaga o‘xshash uskuna, ya’ni ultratovush qolipning tag qismidan emas, balki devorlaridan uzatiladigan usul eng maqbul variant sifatida tanlandi.

Kalit so‘zlar: ultratovush, brynza, piezokeramika, nurlantirgich, amplituda, rejim, sirt, zardob, sig‘im..

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в пищевой промышленности наблюдается устойчивый интерес к повышению эффективности и качества производственных процессов, особенно в области переработки молочной продукции [1,2]. Брынза, как один из распространённых мягких сыров, представляет собой ценный продукт, обладающий высокой питательной и биологической ценностью. Однако для получения брынзы с заданными физико-химическими свойствами необходимо точно контролировать все стадии её производства, особенно этап отделения сыворотки из белкового сгустка [3,4,5].

Сыворотка – это жидкость, отделяющаяся от сгустка после свертывания молока. Отделение сыворотки имеет решающее значение для текстуры, влажности, микробиологической устойчивости и сроков хранения готового продукта [4,6]. Традиционно этот процесс осуществляется посредством самопрессования или механического прессования сгустка. Несмотря на простоту, такие методы характеризуются рядом существенных недостатков: высокая продолжительность процесса, неравномерное распределение давления, а также потери ценных компонентов с сывороткой.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В этих исследованиях применение ультразвука обычно осуществлялось с использованием ультразвуковых ванн [7,8,9].

На основе напряжений ультразвуковое давление рассчитывалось с использованием уравнения 3.1.

$$S_{дБ} = 20 \cdot \log_{10} \frac{S}{S_{о.с}} \quad (1)$$

Где $S_{дБ}$ -это чувствительность приёма в дБ, указанная для модели гидрофона; $S_{о.с}$ - опорный сигнал (1 $\mu\text{Pa/V}$); S -это ультразвуковое давление [8,9,10,11].

На основе решения уравнения 3.2 была получена зависимость между напряжением (V) и ультразвуковым давлением (P) для вычисления ультразвукового давления (S) в паскалях, которое впоследствии выражается в атмосферах или барах.

$$S = \frac{V}{P} \quad (2)$$

Это измерение использовалось как быстрый и простой метод оценки интенсивности и однородности ультразвукового поля, генерируемого в различных моделях формы с различными излучателями, их расположением и креплением.

Ультразвук применялся в различных рабочих параметрах в течение 25-30 минут, не превышая температуру молока 40 °С.

Как уже указывалось во введении к этой главе, предыдущая работа, проведенная лабораторной условий, продемонстрировала потенциал ультразвука, применяемого с помощью ультразвуковых ванн для приготовления брынзы [11,12]. Однако необходимо было разработать оборудование, которое позволило бы применять ультразвук при приготовлении брынзы в лабораторных условиях. Использование оборудования типа ультразвуковой ванны, хотя и включающее ультразвук в стенки формы, а не в основание, было признано наиболее подходящим вариантом.

Сначала был проведен выбор ультразвуковых излучателей, подходящих для требуемого диапазона частот/мощности, а также доступных генераторных пластин. Наиболее распространенными были излучатели пьезокерамического типа 35 кГц/40 Вт [12,13,14]. Каждый из излучателей связан с соответствующей ему генерирующей пластиной (рис. 1). Преобразователи можно было прикрутить к винту, что облегчало их удержание.

Рис. 1. Изображение наиболее распространенных ультразвуковых излучателей

Для изучения различий в поведении преобразователей 25, 30 и 40 кГц были измерены создаваемое ими ультразвуковое давление и энергия, передаваемая сырье, с помощью калориметрии, на основе которой была рассчитана плотность мощности [14,15]. На рисунке 2 показаны ультразвуковая давления и энергия, передаваемая среде различными преобразователями. При использовании преобразователя с частотой 30 кГц и ультразвуковое давление, и плотность мощности были выше, хотя различия в целом не были статистически значимыми. Эти результаты сопоставимы с контрольными

значениями, указанными выше. В частности, полученные значения давления были несколько выше, чем у коммерческих ванн. Обнаруженная плотность мощности оказалась выше, чем у ультразвуковой ванны, вероятно, из-за меньшего рассеивания тепла в сосуде, поскольку ультразвук подавался непосредственно на продукт [14,16].

На основании этих результатов можно было использовать любой из трех преобразователей. Однако дальнейшая работа с преобразователями на 40 кГц была исключена, поскольку они были слишком громоздкими и тяжелыми, что затрудняло их крепление к поверхности формы и делало их непригодными для финального прототипа [16,17,18].

Рис. 2. Ультразвуковое давление и плотность мощности, определенные для излучателей 25 кГц/40 Вт, 30 кГц/50 Вт и 40 кГц/60 Вт, погруженных в емкость

Разные буквы обозначают статистически значимые различия ($p < 0,05$).

Крепление пьезоэлектрических преобразователей к форме. После оценки интенсивности ультразвукового поля, создаваемого различными излучателями, было определено влияние крепления излучателей к поверхности. Первоначально в качестве формы использовалась нержавеющая сеточная форма, поскольку она имела плоские, гладкие стенки, что позволяло легко добиться максимальной поверхности прикрепления [14,17,18]. Для крепления датчиков к форме рассматривались два варианта: привинчивание и приклеивание. Кроме того, для сравнения результатов была повторно оценена эффективность датчиков, непосредственно погруженных в воду. На рисунке 3 показаны виды соединений.

а)

б)

а-сеточная форма вид сверху; б-сеточная форма вид сбоку.

Рис. 3. Соединения датчика с сеточном формам

Для винтового соединения в стенке сосуда было сделано отверстие для привинчивания излучателя. С помощью этих соединений было оценено ультразвуковое давление, создаваемое преобразователями 25 и 30 кГц, подключенными к соответствующим пластинам, мощностью 40 и 50 Вт соответственно [7,8,11,16]. Также было изучено подключение излучателя 40 кГц к генераторной пластине мощностью 60 Вт. Как видно на рисунке 4, излучатель 25 кГц создавал большее ультразвуковое давление при погружении в воду, чем при ввинчивании; однако в этих условиях изменчивость ультразвуковая давления была больше. Датчик 40 кГц, прикрепленный к форме, создавал более высокое ультразвуковое давление, чем подводный или закрепленный винтами датчик [15]. Хотя винтовая фиксация позволила получить более однородные значения, она снизила ультразвуковое давление вдвое по сравнению с погружными излучателями.

Рис. 4. Ультразвуковое давление, создаваемое в сеточном форме излучателями 25, 30 и 40 кГц, подключенными к генерирующей пластине мощностью 40 или 50 Вт.

Следующим шагом в создании первого прототипа стало присоединение ультразвуковых излучателей к форме. В первую очередь была выбрана емкость типа дуршлаг из нержавеющей стали 18/10, диаметром 22 см и высотой 9 см, максимальной емкостью 1,5 л. Для крепления излучателей к поверхности емкости рассматривалась возможность сплющивания его части, приваривания винта и ввинчивания излучателя [13,14]. Однако этот вариант был исключен, поскольку выравнивание было несовершенным, что делало связь преобразователя ненадлежащей. Вторым вариантом соединения было изготовление промежуточной детали (рис. 5), с одной стороны которой была кривизна емкости, а с другой – плоская. На плоской стороне имелась резьба с той же метрикой и длиной, что и отверстие излучателя, так что пластина крепилась к дуршлагоу, а излучатель навинчивался на нее. Соединение этой детали с дуршлагом осуществлялось с помощью винтового соединения.

а)

б)

а-дуршлаг с ультразвуковым излучателям вид сверху; б-дуршлаг с ультразвуковым излучателям вид сбоку.

Рис. 3.5. Проверенные конфигурации крепления ультразвуковых излучателей к дуршлагоу

Первые использованные генераторы были приобретены вместе с соответствующим им излучателем. На следующем этапе исследования их заменили, поскольку они допускали непрерывную работу только в течение 3 минут. С этого момента вместо них использовались пластины из ультразвуковой ванны мощностью 40 кГц и 50 Вт [15,16]. Этот новый тип пластинчатого генератора или источника питания, помимо увеличения времени работы до 40 мин, позволил применять ультразвук в двух режимах: *полном*, при максимальной амплитуде, обеспечиваемой ванной, и *деликатном*, при амплитуде 50%.

С помощью этой новой системы управления было проведено новое исследование акустического давления, создаваемого в различных точках формы, заполненного 1000 мл

дистиллированной воды комнатной температуры. На рисунке 3.6 представлена диаграмма различных точек отбора проб (вершины воображаемой четырехугольной призмы с размерами внутренней части формы) акустического давления [6,7,9,16]. Для простоты показаны только три точки: одна соответствует расположению, ближайшему к датчику или проксимальному, вторая – центральная точка и третья – на вершине, противоположной датчику или дистальному. На рисунке 6 показаны акустические давления, измеренные в этих местах для излучателей 30 кГц/50Вт, прикрепленных к контейнеру с помощью приваренной или приклеенной промежуточной пластины, применяющих ультразвук в *полном* и *деликатном режиме*. В целом, склеенные преобразователи создавали более высокое ультразвуковое давление, чем соединенные пайкой, независимо от мощности приложения (100 или 50%). Кроме того, ультразвуковое поле было более однородным, когда преобразователи были склеены.

При такой же конфигурации были проведены испытания с излучателем на 25 кГц, что позволило получить более низкие значения давления и большую изменчивость акустического давления. Более высокое давление (аналогично другим ультразвуковым ваннам), но прежде всего большая однородность ультразвукового поля обусловили выбор крепления в качестве системы соединения промежуточной пластины с поверхностью горшка. Это объединение также упростило размещение большего количества преобразователей в форме.

Рис. 6. Схема точек измерения ультразвуковая давления, создаваемого излучателем 30 кГц, 50 Вт

Рис. 7. Ультразвуковое давление, измеренное в точках измерения сосуда в соответствии с рисунком 3.6, генерируется излучателями 30 кГц и 50 Вт, работающими на 100% (полный режим) или 50% амплитуды (деликатный режим)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Таким образом, был сконфигурирован первый прототип формы, который позволял применять ультразвук для приготовления брынзы на inductionной плите (рис. 3.8). Используемый преобразователь 30 кГц, 50 Вт был прикручен к промежуточной переходной пластине, которая, в свою очередь, была приклеена к контейнеру специальным винтовым соединением. Использовалась генераторная пластина и управляющая электроника ванны (30 кГц/50 Вт).

Рис. 3.8. Прототип формы, позволяющего использовать ультразвук (30 кГц/50 Вт) для выделения сыворотки из брынзы

Такой режим работы будет соответствовать максимальной мощности и интенсивности ультразвука, которые могут быть поданы в среду. Объем использованной сырьё составил 1500 мл, что достаточно для покрытия всей поверхности преобразователей. Было установлено две точки измерения: одна на расстоянии 2 см от поверхности дуршлага и еще одна на расстоянии 2 см от дна, 2 см от стенки формы (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Схема точек измерения ультразвуковая давления с гидрофоном

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан прототип ультразвуковой устройства, позволяющей применять ультразвук для выделения сыворотки из брынзы. В ней возможно изучение потенциала ультразвука под давлением на брынзу или без него. На основании результатов предварительных испытаний прототипа можно сделать вывод, что выделение сыворотки из брынзы с помощью ультразвука может улучшить явление переноса массы и экономить время.

Список литературы

1. Галкин А.И. *Моделирование процессов в пищевой промышленности*. – М.: Колос, 2019. – 348 с.
2. Салтык В.А., Иванова Е.А. *Математическое моделирование ультразвуковых процессов в пищевых системах* // Пищевая промышленность. – 2017. – № 6. – С. 42–46.
3. Колесников Ю.А. *Физико-химические процессы в молочной продукции*. – М.: Агропромиздат, 2015. – 256 с.
4. Lucey, J. A. Importance of Calcium and Phosphate in Cheese Manufacture: A Review / Lucey J. A., Fox P. F. – Text: direct // J. Dairy Sci. –1993 – 76. – N 6. – PP. 1714–1724.
5. Ergasheva, Z.K., Safarov, J.E., Sultanova Sh.A., Mathematical modelling of inulin drying and extraction processes 2023 E3S Web of Conferences ISSN 25550403 Doi 10.1051/e3sconf/202340103047
6. Z K Ergasheva¹, T T Rakhmanova¹, Abhijit Tarawade¹, S A Sultonova¹, J E Safarov^{1*} Investigation of the drying process of moist materials under convective heat input conditions AEGIS-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012058 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012058
7. Safarov J.E., Sultanova Sh.A., Ergasheva Z.K. Application of ultrasonic installation in the bryndza production process. Журнал «UNIVERSUM: технические науки: научный журнал». – № 12(129). Часть 9., 2024. Стр 34-38
8. Ergasheva Z.K., Sultanova Sh.A., Safarov J.E., Effect of ultrasound on the components of bryndza. XIII Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и студентов «Научные достижения в решении актуальных проблем производства и переработки сырья, стандартизации и безопасности продовольствия». Киев 2025. стр. 9-11
9. Ergasheva Z.K., Sultanova Sh.A., Safarov J.E. Changes in milk microflora during storage. Журнал «ВЕСТНИК Гулистанского государственного технического университета» Выпуск №1(106). 2024, Стр. 41-44

10. Ergasheva, Z.K., Sultanov, S.A., Saparov, J.E. Analysis of dairy whey food functional modules based on resource-saving technologies 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1231(1),012042 doi 10.1088/1755-1315/1231/1/012042
11. Ergasheva Z., Xalmuhamedova Sh., Sultanova Sh., Safarov J. Innovative methods of processing liquid food media. AGRITECH-X 2024. E3S Web of Conferences 548, 02022. 2024. P.1-5. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454802022>
12. Оноприйко, А. В. Сыроделие на мини-заводах специализированных модулях / В. А. Оноприйко. – Санкт-Петербург.: 2004. – 36 с.
13. Погожева, Н. Н. Технология сыроделия / Н. Н. Погожева. – Йошкар- Ола.: 2007. – 85 с.
14. Хавров, Я. В. Факторы и роль прессования в формировании качества сыра / Я. В. Хавров. – М.: Колос, 2005. – 120 с.
15. Шингарева, Т. И. Производство сыра / Т. И. Шингарева, Р. И. Раманаускас. – Минск.: ИВЦ Минфина, 2008. – 384 с.
16. Эргашева З.К., Султанова Ш.А. Изменение сычужных сыров при транспортировании и хранении. Международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения-19», посвященной 110-летию М.А.Гендельмана Астана 2023, стр. 413-416
17. Ergasheva Z.K., Safarov J.E., Sultanova Sh.A., New technology for the production of semi-hard cheese from goat's milk. XII Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и студентов посвященной 15-летию факультета пищевых технологии и управления продовольственной продукции АПК. Киев 2024. стр. 141-143
18. Sultanova Sh.A., Abhijit Tarawade, Usenov A.B., Davidov V., Ablayev I. Modern extraction methods for medicinal plant / “Инновации в агропромышленной отрасли узбекистана и интеграция тенденций переработки сельскохозяйственного брынзабя в странах центральной азии и Казахстана”. 2021, Ташкент. Стр 16-19

ОЦЕНКА СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕСТНЫХ СОРТОВ САХАРНОГО СОРГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОРГОВОГО СИРОПА В УЗБЕКИСТАНЕ

Содикова Шоира Абдураззаковна

Наманганский государственный технический университет, PhD

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по определению сырьевого потенциала местных сортов сахарного сорго (*Sorghum saccharatum Pers.*) для получения соргового сиропа в условиях Республики Узбекистан. Объектом исследования стали три сорта: раннеспелый «Корабош», среднеспелый «Оранжевое 160» и позднеспелый «Узбекистон 18». Проведена оценка физико-химических и органолептических свойств полученного сока. Показано, что сорговый сироп может служить перспективной альтернативой традиционным видам сахара, особенно в условиях ограниченного производства сахара из свеклы и тростника. Полученные данные свидетельствуют о высокой технологической и биологической ценности местных сортов сахарного сорго и целесообразности их промышленного использования для производства натурального сахарозаменителя.

Ключевые слова: сахарное сорго, заменитель, сироп, использование, исследование, сырьё, местные сорта, физико-химические, пищевая ценность.

EVALUATION OF RAW MATERIAL POTENTIAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF LOCAL VARIETIES OF SWEET SORGHUM FOR THE PRODUCTION OF SORGHUM SYRUP IN UZBEKISTAN

Abstract: The article presents the results of research to determine the raw material potential of local varieties of sugar sorghum (*Sorghum saccharatum Pers.*) for producing sorghum syrup in the conditions of the Republic of Uzbekistan. The object of the study was three varieties: early-ripening "Korabosh", mid-ripening "Orange 160" and late-ripening "Uzbekiston 18". An assessment of the physicochemical and organoleptic properties of the obtained juice was carried out. It is shown that sorghum syrup can serve as a promising alternative to traditional types of sugar, especially in conditions of limited sugar production from beets and cane. The data obtained indicate the high technological and biological value of local varieties of sugar sorghum and the feasibility of their industrial use for the production of natural sugar substitutes.

Key words: sweet sorghum, substitute, syrup, use, research, raw, local varieties, physicochemical, nutritional value.

Введение. На территории нашей Республики произрастает множество растений, используемых человеком в пищевых и лекарственных целях. Одно из них сорго (*Sorghum*).

Сорго сахарное (*Sorghum saccharatum Pers.*) относится к роду *Sorghum (L.) Moench.* - сорго. Семейство Мятликовые (*Poaceae*) [1, С.89; 2, С.213].

Сорго относится к семейству *Sorghum*, объединяющему множество однолетних и многолетних видов, наиболее распространенными из которых являются сорго обыкновенное - *S. vulgare Pers.*, гаолянское - *S. Chinense Jakushev*, jugara - *S. cernuum Host* и Суданская трава - *S. Sudana. Pers.* Дикие виды овса, как известно, являются вредными сорняками. Из диких видов сорго известен злостный сорняк гумай. Дикие виды сорго являются вредными сорняками. Например, злостный сорняк гумай известен как дикий вид сорго. Род включает около 50 видов, из которых хозяйственное значение имеет только сорго обыкновенное.

По характеру метелки сорго делится на три подвида: развесистое (метельчатое) - ssp. *effusum* Korn сжатое - ssp. *contractum* Korn., комовое - ssp. *Compactum* [1, С.89].

По ботанической классификации относится к семейству злаковых 4-х видов: сахарный сорго (*Sorghum saccharatum L.*), зерновой сорго (*Sorghum vulgare Pers*), веничной сорго (*Sorghum Technicum Korn*) и травянистый (*Sorghum sudanensc. Piper*) сорго суданка [3, С.86; 4, С8; 5, С.106].

Существует много разновидностей сорго. Однако по характеру использования его принято делить на три группы: зерновое, сахарное (фуражные) и веничное.

Сорго зерновое обычно выращивают на зерно, которое можно использовать в пищевых и кормовых целях, а также в спиртовой и крахмальной промышленности.

Зерновые сорта сорго дают, как правило, высокие урожаи зерна, а некоторые из них можно возделывать также на зелёный корм, сено и силос.

Сорго сахарное возделывается на зелёный корм, сено, силос и для получения патоки. В то же время значительный урожай зерна можно получить при уборке на патоку и силос. Особенно большую ценность представляет зелёная и силосная масса благодаря высоким кормовым качествам (содержание сахара в соке стеблей от 12 до 20 %). Сорго сахарное даёт высокие урожаи зелёной массы.

Сорго веничное отличается очень длинными метёлками, высокими грубыми стеблями, не имеющими кормовой ценности. Однако при раннем скашивании сорго веничное можно использовать на зелёную массу для кормовых целей. Из метёлок изготавливают веники, щётки [3, С.87].

В мировом земледелии сорго одна из древнейших культур. Северо-Восточная и Экваториальная Африка, в частности, Эфиопия и Судан является родиной сорго, также с давних пор культивируется в Китае и Индии [6, С.22]. В настоящее время его в больших количествах выращивают в США, Австралии, Китае, Венгрии, Италии, Индии, Пакистане, странах СНГ и других странах. Археологические данные показывают, что овес был известен в Египте 2500-3000 лет назад [7, С.82; 8, С.34; 9, С.5; 10, С.31; 11].

Из-за сокращения производства сахара из сахарного тростника и сахарной свеклы во время Второй мировой войны в начале 1940-х годов в Соединенных Штатах Америки были выведены сорта сладкого сорго с более высоким содержанием сахара [12, С.4; 13, С.150].

Хорезмский оазис Узбекистана по праву называют второй родиной сорго здесь оно было известно более 2,5 тысяч лет назад. В настоящее время основные посевы сорго в Узбекистане размещены в Каракалпакстане, Хорезмском, Бухарском и Навоийском вилояхтах на площади 20 тыс/га [14, С.302-303; 15, С.19-20; 16]. По данным ФАО за последние годы по объемам производства растение сорго занимает 5-е место в мире после зерновых пшеницы, риса, кукурузы и ячменя [4, С.9; 8, С.34].

Все части этого растения представляют хозяйственную ценность. Сорго - ценная зерновая, кормовая и техническая культура. Переработка сорго, позволит получить сахарный сироп, сахарный мёд, патоку, гфс, этанол, корма для скота, натуральные пищевые красители, пищевые волокна, микрокристаллическую целлюлозу, удобрения и другие полезные продукты. Сорго считается одним из самых засухоустойчивых растений. Оно не требовательно к почве, хорошо переносит повышенное содержание в ней солей. Кроме того, при выращивании сорго используется в 3-4 раза меньше пестицидов, чем при выращивании свеклы [6, С.30; 17, С.68-69].

Все выше перечисленные достоинства культуры сорго и обратили наше внимание на вопросы изыскания новых видов продуктов питания для детей. Например, в настоящее время в Узбекистане отсутствует производство сахара из отечественного сырья и государство вынуждено тратить значительные ресурсы на импорт этого ценного сырья. В то же время в нашей Республике имеется альтернативное сырье для производства данного продукта (сахара).

Исследования, проводимые в данной работе, предполагают использование сахарного сорго и в целях получения нового вида продукта питания (сахарного сиропа).

Результаты проведённых исследований направлены на решение технологических вопросов, что позволит внести свой вклад в расширение ассортимента продуктов питания

на рынке и полнее использовать незаслуженно забытую в продовольственном плане полезную культуру – сорго.

Объект исследования. С целью изучения местных запасов сырья для получения соргового сиропа были использованы следующие сорта сахарного сорго: раннеспелый «Корабош», среднеспелый «Оранжевое 160» и позднеспелый «Узбекистан 18», выращенные в почвенно-климатических условиях республики. Определены их физико-химические свойства, изучены выходы продукции, химический состав мякоти и другие показатели, а также выбраны оптимальные сорта для получения альтернативы сахара.

Методы исследования. Нами были использованы современные методы физико-химических анализов. Исследования проводились на основе нормативных документов и разработанной методологии. При выполнении работы использовались методы приведённые в ГОСТ и OzDSt. Также для исследования сырья и готового продукта были использованы современные приборы, которые проходили государственную поверку.

Результаты исследований и их обсуждение. Для исследования органолептических и физико-химических показателей получения сока стебли сахарного сорго очистили от листьев и метелок (рис. 1). Отделенные составные части растения сахарного сорго также взвешивали на электронных весах. Полученные данные приведены в таблице 1. Очищенные стебли нарезали на кусочки с размером от 40 до 60 мм, для максимального извлечения сока. Нарезанные стебли прессовали на шнековом прессе. Полученный сок отфильтровали через бумажно-складчатый фильтр. Затем исследовали органолептические и химические показатели полученного сока. Результаты приведены в таблице 2 и 3.

Полученный сок, расфасованный и герметизированный в 3-х литровых банках стерилизовали в автоклаве на предприятии «BEST TASTES TECHNOLOGY», физико-химические показатели стебля исследованы в лаборатории ТХТИ, в лаборатории института биорганической химии академии наук республики Узбекистан и в лаборатории предприятия ООО «YANGIKURGAN AGRO INVEST».

а)

б)

в)

Рис. 1. а) отделение стебля от метелок и листьев; б) взвешивание составных частей;
в) очищенные стебли

Таблица 1

Составные части растения сорго

Наименование сортов	Стебель	Листья	Зёрна	Общая масса	Выход сока
Узбекистон 18, кг в %	72,1	6,4	3,5	82	32
	87,9	7,8	4,3	100	39,02
Оранжевое 160, кг в %	26,5	3,2	1,3	31	8
	85,48	10,32	4,2	100	25,8
Корабош, кг в %	46,4	5,4	1,2	53	9
	87,5	10,2	2,3	100	17,0

Из таблицы 1 следует, что большая часть сырья, полученной при первичной обработке сахарного сорго, соответствует стеблевой части. Установлено, что в зависимости от сорта растения сахарного сорго масса стебля может составлять от 84% до 88%, масса зерна от 2% до 4%, масса листьев от 4% до 11%.

Таблица 2.

Органолептические показатели сока, полученного из стеблей отечественных сортов сорго

Наименование показателей	Полученные результаты		
	Узбекистон 18	Корабош	Оранжевое 160
Цвет	зеленоватый	Темный	оранжевый
Запах	ароматный, травянистый		
Вкус	сладкий	средне-сладкий	полусладкий
Консистенция	неоднородная, мутная		

Полученные результаты показали, что некоторые органолептические показатели соков, полученных из стеблей сахарного сорго, различны в зависимости от сорта растения.

Таблица 3

Химические показатели соков, полученных из стеблей сахарного сорго

Сорта	Сухие вещества, %	Кислотность, (рН)	Общее количество белков, %	Общее количество углеводов, мг/%
Корабош	21	5,5	1,03	19,02
Оранжевое 160	19,8	6,5	0,24	18,8
Узбекистон 18	22	6,5	1,19	20,43

Из результатов, приведенных в таблице 3 видно, что в соке сорго сорта Узбекистан 18 содержание сухих веществ больше, чем в соке сорго Карабаш на 1, Оранжевое 160 на 2,2 %. Содержание общего количества белков в соке сорго Узбекистан 18 больше, чем в соке сорго Карабаш и Оранжевое 160. Содержание общего количества углеводов в соке сорго Узбекистан 18 также больше, чем в остальных образцах.

Пищевая ценность стеблей сахарного сорго очень высока и содержит множество уникальных компонентов. Стебли сахарного сорго содержат до 22% углеводов (сахароза, глюкоза, фруктоза) в виде пищевых волокон. Содержание белка в стеблях сахарного сорго очень разнообразно и включает аспарагин, глутамин, лейцин, изолейцин, треонин, тирозин, триптофан, метионин, лизин, цистеин, валин, пролин, фенилаланин, аргинин, глицин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота и ряд других аминокислот. Также стебли сахарного сорго содержат множество минералов (Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Co, Mn, Fe, S) и витаминов (C, E, PP и витамины группы B). [2, С.213; 10, С.31; 18, С.58; 19, С.113].

Заключение. В данной исследовательской работе были выбраны 3 местных наиболее сахаристых сортов сорго, выращенных в почвенно-климатических условиях республики. Сырьевой потенциал республики для получения заменителей сахара высок. Сорговый сироп лучше тростникового сахара, поскольку в составе сахарного тростника содержится исключительно сахароза (кристаллизирующийся – сахар), а в составе сахарного сорго, кроме сахарозы содержатся в значительной степени глюкоза, фруктоза и растворимый крахмал, который препятствует кристаллизации и экологически чистое. Причина, по которой соргового сиропа не так популярно, как тростниковый сахар, заключается в том, что источники сырья ограничены и дороги. На основании этого изучены физико-биологические характеристики ряда местных сортов сахарного сорго в связи с высокими перспективами получения соргового сиропа из стебля сахарного сорго в республике. По полученным результатам установлено, что сорт «Узбекистон 18» дает больше выхода сока по сравнению с другими сортами и служит эффективным сырьем для получения соргового сиропа благодаря своей высокой биологической ценности. Было обнаружено, что этот сорт содержит более 87% стебля, 1,19% белка и 20,43% углеводов.

Использованные литературы:

1. Растениеводство: учебное пособие / Ф.М.Стрижова, Л.Е.Царева, Ю.Н.Титов. Барнаул: изд-во агау, 2008. 219 с.
2. Сапронова Л. А. и др. Сахарное сорго-альтернатива сахаристых веществ в производстве карамели //Вопросы питания. – 2016. – Т. 85. – №. S2. – С. 213-213.
3. Технология производства продукции растениеводства. Методические указания для практических занятий по направлению 35.03.07: Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ О.С.Башинская // ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – Саратов, 2017.- 235 с.
4. Мирзаев Р. А. Определение процесса сушки стебля сахарного сорго в естественных условиях //arpi. ru Редакционная коллегия. – 2020. – С. 8.
5. Лосева В. А., Пажетнев А. Н., Крицкий А. Н. САХАРНОЕ СОРГО–ЦЕННАЯ КУЛЬТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ПИЩЕВОГО СИРОПА //«Воронежская государственная технологическая академия», 2010. – 2010. – С. 106.
6. Ербулакова М. Т. Биотехнологические основы производства хлеба с применением продуктов переработки сахаристых сортов зерна сорго: дисс.... на соискание ученой степени доктора философии (PhD): 6D072800–Технология перерабатывающих производств //Автореферат дисс. PhD.-Республика Казахстан-Алматы. – 2015.
7. Содикова Ш. А., Додаев К. О. Разработка технологии получения соков, из стеблей различных сортов сахарного сорго и исследование химического состава //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-2 (84). – С. 82-86.
8. Агибалова В. С. Разработка научно обоснованных рецептур хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности с применением перспективных фитообогатителей //дис. на соиск. учен. степ. канд. с/х. наук. – 2016. – Т. 5. – №. 01.
9. Григоренко Н. О. Сорго сахарное и перспективное направление его использования //Вестник пищевой промышленности «Сахарная отрасль. – 2016. – Т. 5. – С. 5-7.
10. Аскарбеков Э. Б., Байгазиева Г. И. Основы получение спирта из сиропа сорго //Известия НАН РК. Серия аграрных наук. – 2015. – №. 4. – С. 30.
11. Григоренко Н. А. Усовершенствование технологии пищевого сиропа из сахарного сорго : дис. – -К, 2010.

12. Ковтунова Н. А., Ковтунов В. В. Использование сорго сахарного в качестве источника питательных веществ для человека (обзор литературы) //Зерновое хозяйство России. – 2019. – №. 3. – С. 3-9.
13. Содикова Ш.А., Додаев Қ.О., Азизов К. Технические показатели сорго и возможность использования в качестве сырья для получения сахара // «Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук». Республиканский межвузовский сборник. -Ташкент, 2013. -Часть II. -С.150-152.
14. Азизов Қ.Қ., Валиулин Р., Пак Сун Мин. “Оқ жўхорининг маҳаллий нав ва чет эл намуналарини синаш”. “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси маърузалари тўплами. Ўзбекистон пахтачилик илмий-тадқиқот институти, Тошкент, 2011, 302-303 б.
15. Азизов Қ.Қ. “Ўзбекистонда – жўхори селекцияси”. Селекция ва уруғчилик бўйича илмий тадқиқотларни ташкил этишнинг муҳим йўналишлари: - Республика илмий – амалий анжумани материаллари. – 20 май. ТошДАУ. Тошкент – 2013, 19-20 б.
16. Атабаева Х. Н., Массино И. В. Биология зерновых культур (учебник) //Ташкент. Национальная энциклопедия Узбекистана. – 2005. – С. 112-1202.
17. Содикова Ш.А., Додаев Қ.О., Азизов К. Технические показатели сорго и возможность использования в качестве сырья для получения сахара // «Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук». Республиканский межвузовский сборник. -Ташкент, 2013. -Часть II. -С.150-152.
18. Sodikova S. Using sweet sorghum syrup as a sweetener //Universum: технические науки. – 2023. – №. 12-8 (117). – С. 11-13.
19. Sodikova S. A., Dodaev K. O. The Role of Natural Syrupes in Infant Nutrition //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – С. 1-4.

ТАБИЙ ГАЗНИ ТОЗЛАШ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИНГ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Узақов Ахрор Ахмедович

*Мустақил тадқиқотчиси. Муборак нефть ва газ қазиб олиш
боиқармаси, Қашқадарё вилояти, Ўзбекистон*

E-mail: uzoqovaxror12@gmail.com

Тўраев Толиб Бозорович

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlashning kimyoviy texnologiyasi
kafedراس professori, Toshkent shahri, O'zbekiston*

E-mail: tbturaev2003@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада табиий газни газ конденсати ва механик аралашмалардан тозалаш самарадорлигига конструктив ўзгаришларнинг таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Табиий газнинг турли ҳароратларда динамик ва кинематик қовушқоқлик коэффициентлари аниқланган. Шунингдек, табиий газ таркибидаги механик аралашмаларни ташиқил этувчи қаттиқ заррачаларнинг чўкиш тезлиги, седиментацион диаметри ва эркин чўкиш тезликлари ўрганилган. Амалдаги ва таклиф этилаётган сепараторлар орқали тозалаш самарадорлиги бўйича таққослаш таҳлиллар олиб борилган.

Калит сўзлар: сепаратор, газ конденсати, механик аралашмалар, тозалаш самарадорлиги, динамик қовушқоқлик коэффициенти, кинематик қовушқоқлик коэффициенти.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния конструктивных изменений на эффективность очистки природного газа от газового конденсата и механических примесей. Определены динамические и кинематические коэффициенты вязкости природного газа при различных температурах. Кроме того, были исследованы скорости осаждения, диаметры осадка и скорости свободного осаждения твердых частиц (механических примесей), присутствующих в природном газе. Был проведен сравнительный анализ для оценки эффективности очистки существующего сепаратора по сравнению с предлагаемым.

Ключевые слова: сепаратор, газовый конденсат, механические примеси, эффективность очистки, коэффициент динамической вязкости, коэффициент кинематической вязкости

RESULTS OF THE STUDY INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE EFFICIENCY OF PURIFICATION NATURAL GAS

Abstract. *This article presents the results of a study on the impact of structural modifications on the efficiency of natural gas purification from gas condensate and mechanical impurities. The dynamic and kinematic viscosity coefficients of natural gas at various temperatures were determined. In addition, the sedimentation rates, sedimentation diameters, and free-settling velocities of solid particles (mechanical impurities) present in natural gas were examined. A comparative analysis was carried out to evaluate the purification efficiency of the existing separator versus the proposed one.*

Keywords: *separator, gas condensate, mechanical impurities, purification efficiency, dynamic viscosity coefficient, kinematic viscosity coefficient.*

Газсепараторлари табиий газ таркибидан қаттиқ заррачаларни, сув ва газконденсатини ажратиш учун мўлжалланган қурилма. Сепараторлар ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш, сиқиш ва узатиш станцияларида кенг қўлланилади. Газни қайта ишлаш корхоналарида ажратиш ва компрессор станцияларини жиҳозлашда ишлатилади. Газларни белгиланган миқдорда тозалашдан ташқари сепараторлар системада оптимал босимни ушлаб туради. Босимни ушлаб туриш вақтида, газ магистрალიга табиий газни узатиш ростлаб турадиган системадаги қурилмаларнинг клапанлари амалга оширади. Қудуқдан чиқаётган табиий газ таркибидан суюқликларни, газконденсатини ва механик қўшимчаларни ажратиш куйидаги усулларда амалга оширилади: гравитацион – газ оқими тезлиги $0,02 \div 0,05$ м/с; инерцион - газ оқими тезлиги $0,4 \div 2$ м/с; сеткали сепаратор – транспортровка қилишдан олдин якуний босқич тозалаш учун; марказдан қочма - газ оқими тезлиги $2 \div 5$ м/с; аралаш – газсепараторларининг вазифасига қараб турли конструктив элементлардан таркиб топган қурилмалар киради. Табиий газларни тозалаш учун турли конструкциядаги газсепараторлари мавжуд: вертикал, горизонтал ва сферик кўринишларда бўлади. Газсепараторларни танлашда уларнинг қандай босимларда ишлашига қараб аниқланади: паст босим - $\leq 0,6$ МПа; ўрта босим - $\geq 0,6$ МПа — $\leq 2,5$ МПа ва юқори босим - $> 2,5$ МПа [1-5].

Табиий газни кимё саноати учун хомашё сифатида ишлатишда самарали фойдаланиш, маҳсулотлар ассортиментини ошириш ҳамда қурилмаларни ишлаш муддатини ошириш учун табиий газни намликлардан, газконденсатдан ва механик қўшимчалардан чуқур тозалаш талаб этилади. Бунинг учун биринчи навбатда табиий газ тиндиргичдан ўтгандан кейинги босқич бу сепарация жараёни бўлиб, бунда хомашё газ таркибига қараб сепаратор қурилмалари танланади. Ҳозирги кунда ишлаб чиқаришда мавжуд бўлган сепараторларни реконструкция қилиш мақсадида улар қайта жиҳозлани такомиллаштирилмоқда. Бунинг учун сепараторнинг табиий газ кириш қисмига

ўлчамлари 35x35 бўлган 3x3 қатордан иборат 90 дона муаллақ тўсиқлар ўрнатилди, тўсиқларнинг оралиқ масофаси 25 см (1- расм, 2). Ушбу тўсиқларнинг вазифаси табиий газ ва тўсиқлар билан контакт юзаси оширишдан иборат, контакт юза ортиши ҳисобига табиий газнинг тозаланиш самарадорлиги ортади.

1-расм. Таклиф этилаётган сепаратор қурилмасининг юқоридан кўриниши. 1- сепаратор қобиғи; 2- тўсиқлар; 3- йиғилган тоза газконденсатини қуйиб олиш учун тўсиқ; 4-кўпикланишни олиш учун тўр; 5-тозаланган табиий газ чиқиш штуцери;6-назорат штуцери; 7-табиий газ кириш штуцери.

Табиий газни тозаланиш самарадорлигига сепаратордаги босим ҳам сезиларли таъсир қилади. Паст босимда табиий газни тозалашнинг мохияти дроссель эффекти, яъни махсус штуцердан фойдаланишга асосланади. Босим туширилганда табиий газ иссиқликни ютиб адиабатик кенгайиш жараёни юзага келади, натижада газнинг ҳарорати пасаяди[1,2,3]. Босим 10 атм. га туширилганда ҳароратнинг камайиши Жоул-Томсон коэффициенти дейилади ва турли газлар учун 2-4.5°C/МПа га тенг. Жоул-Томсон коэффициенти жуда кўп омилларга, яъни газнинг таркибига, газнинг нисбий иссиқлик сифимига ва дросселлаш вақтидаги газнинг босимига боғлиқ. Газнинг ҳароратини тушириш натижасида унинг таркибида буғ ҳолатида бўлган суюқликлар конденсацияланиб, углеводород суюқликлари ҳосил бўлади, бу эса қурилмада табиий газни ажратиш самарадорлигига ижобий таъсир қилади.

Томчили суюқликдан табиий газни тозалаш самарадорлиги – заррачаларнинг турбулент чўкиш тезлигига, каналларнинг эквивалент диаметрига ва газларнинг ўртча тезлигига боғлиқ бўлади.

Шуни эътиборга олган ҳолда, сепараторга кираётган табиий газ оқимини тезлигининг Рейнольдс (Re) сонининг ўзгаришига таъсири ҳисобланди.

Рейнольдс (Re) критерийси қуйидаги формула ёрдамида аниқланди:

$$Re = \frac{\omega d \rho}{\mu}, \quad (1)$$

бу ерда, ω - газ оқими тезлиги, м/с; d – газ кириш штуцер диаметри, м; ρ - мухит зичлиги, кг/м³; μ - мухит қовушқоқлиги, Па*с.

Қурилманинг гидравлик қаршилиги қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланди:

$$\Delta P = \frac{\xi \rho \omega^2}{2}, \quad (2)$$

бу ерда, ξ - гидравлик қаршилик коэффиценти.

Гидравлик қаршилик коэффиценти:

$$\xi = \frac{\Delta P}{\frac{\rho \omega^2}{2}}, \quad (3)$$

бу ерда, ΔP – қурилманинг гидравлик қаршилиги, Па.

Сепараторнинг режим кўрсаткичларини ҳисоблаш бўйича олиб борилган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Сепаратор қурилмасининг режим кўрсаткичлари

№	Оқим тезлиги, м/с	Рейнольдс сони, $Re * 10^6$,	Гидравлик қаршилик коэффиценти	Гидравлик қаршилик, МПа
1.	20	8,9	7,6	5,2
2.	25	11,1	9,5	5,4
3.	30	13,4	11,4	5,6
4.	35	15,6	13,3	5,8
5.	40	17,8	15,2	6,0
6.	45	20,1	17,1	6,2
7.	50	22,3	19	6,4
8.	55	24,5	20,9	6,6
9.	60	26,8	22,8	6,8
10.	65	29,0	24,7	7,2

1-жадвалдан кўришиб турибдики, оқим тезлиги 20 м/с бўлганда Рейнольдс сони $8,9 * 10^6$ ни, сепараторнинг гидравлик қаршилиги 5,2 МПа ва гидравлик қаршилик коэффиценти эса 7,6 ни ташкил қилмоқда. Олинган натижалардан кўришиб турибдики, табиий газ оқимининг тезлиги 25 м/с дан 65 м/с гача ортган сари қурилманинг гидравлик қаршилиги 5,4 МПа дан 7,2 МПа гача ва гидравлик қаршилик коэффицетилари 9,5 дан 2,7 гача ортиши кузатилди.

Газ-суюқлик сепараторларнинг ажратиш самарадорлигини ўлчашда – қурилмада ажратилган суюқлик миқдорини сепараторга киришдаги суюқлик концентрацияси билан солиштирилади.

Маълумки, табиий газ портловчилик хусусиятига эга бўлмайди балки унинг ҳаво билан аралашмаси портловчилик хусусиятини беради. Ушбу аралашманинг, яъни айниқса

метаннинг ҳаводаги миқдори 5÷15 % оралиғида бўлганда иншоотларда ёнғин ҳолатини келтириб чиқариши мумкин. Табиий газ ёқилганда ундан CO₂, толуол, C₆H₆, азот икки оксиди ва х.к. лар ажралиб чиқади. Газ тўла ёнмаганда иншоот инсон ҳаёти учун хавфли бўлган ис гази билан тўлади. Метаннинг хусусиятларидан бири – у жуда енгил ва осон суяқ ҳолатига ўтишидир, бунинг учун махсус шароит бўлса етарли. Бунинг учун 95,9 кПа босим ва -162 °С ҳарорат етарли. Бундан ташқари, табиий газ турли физик хусусиятларга эга, масалан: суяқ ҳолатидаги зичлиги 400 кг/м³, портлаш тўлқинининг босими 8,5 кг/см², портлаш тўлқини тезлиги 1,5-3,5 км/сек. Суяқтирилган табиий газни махсус баллонларга қуйиб уни автомобил ёнилғиси сифатида ҳам ишлатиш мумкин, ушбу суяқтирилган табиий газ таркибидаги октан сони 120-130 ни ташкил қилади [8].

Газ қудуқларидан чиқаётган табиий газ таркиби ҳар хил механик қўшималар ва газконденсати томчиларидан иборат. Шуларни эътиборга олган ҳолда Сомонтепа газконденсати қудуғидан чиқаётган табиий газни тозалаш мақсадда газ сепараторига конструктив ўзгартиришлар киритилиб такомиллаштирилди ва ҳисоблаш ишлари амалга оширилди.

Газ сепараторидаги табиий газ зичлигини сепараторнинг режим ҳолатидан келиб чиқиб қуйидаги формула орқали ҳисобланди:

$$\rho_0 = \rho_0 \frac{PT_0}{P_0T} \cdot \frac{1}{z}, \quad (4)$$

бу ерда, ρ_0 -газнинг зичлиги, кг/м³; P ва P₀ – қурилмадаги ва нормал шароитдаги газ босими, Па; T₀ ва T – нормал шароитдаги (273 К) ва сепаратордаги абсолют ҳарорат, К; z – реал газнинг идеал газдан фарқ қилиш коэффициентини.

Сапараторнинг газдан суяқликни ажратиш самарадорлиги иккита кўрсаткич орқали баҳоланади:

- суяқлик томчиларининг газ оқими билан томчи ушлағич секциясидан чиқиб кетиши;
- газларни суяқлик билан суяқлик йиғиладиган секциядан чиқиб кетиши.

Сапараторнинг ажратиш самарадорлиги ушбу формула ёрдамида аниқланди:

$$K_{ж} = \frac{q_{ж}}{Q_{ж}}, \quad (5)$$

$$K_{г} = \frac{q_{г}}{Q_{г}}, \quad (6)$$

бу ерда, $q_{ж}$ – газ билан чиқиб кетаётган суяқлик миқдори, м³/соат; $q_{г}$ – суяқликга ютилиб қолган газнинг суяқлик билан чиқиб кетиш миқдори, м³/соат; Q_г – сепаратордан

чиқаётган газнинг ҳажмий сарфи, м³/соат; Q_ж – ишчи харорат ва босимда сепаратордан чиқаётган суюқликнинг ҳажмий сарфи, м³/соат.

Сапаратор қурилмаларида газ таркибидаги суюқлик оғирлик кучи таъсирида чўқади, газ пуфакчаларининг кўтарилиши эса Архимед қонунига асосланади. Ушбу жараён бориши вертикал ва горизонтал сепараторларда кузатилади. Горизонтал сепараторнинг ўтказиш қобилияти ундаги газ тезлигига боғлиқ холда рўй беради. Оптимал тезликни танлаш қурилманинг аниқ ҳисобларини талаб қилади. Амалиётда қурилма босими 6,0 МПа бўлганда ундаги газ тезлиги 0,1 м/с ни ташкил қилади.

Сепараторнинг ишчи босимидан келиб чиқиб ундаги газ оқимининг оптимал тезлиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланди:

$$\omega_{\text{опт}} = \omega_0 \sqrt{\frac{P_0}{P}}, \quad (7)$$

Газ оқими тезлиги 0,1 м/с ва босим P₀=6,0 бўлганда

Сепаратор қурилмасининг газ ва суюқлик фазаларини ажратиш самрадорлигига таъсир қилувчи режим кўрсаткичларини ҳисоблашда қуйидги омилларга эътибор қаратиш зарур бўлади, яъни газ ва суюқлик аралашмаларини сепараторда ушаб туриш вақти ва газларни ажратиш тезлиги ҳамда газ оқими тезлиги ва қаттиқ заррачаларнинг чўқиши ҳисобга олинади.

Газ ва суюқлик аралашмалари таркибидаги қаттиқ заррачалар аниқ бир геометрик шаклга эга бўлмаганлиги уларнинг самарали чўқиш тезликлари қуйидаги формула орқали ҳисобланди:

$$\omega_{oc} = 3,62 \sqrt{\frac{d_3 \cdot \rho_r}{\xi \cdot \rho}}, \quad (8)$$

бу ерда, d₃ – чўқаётган заррачаларнинг самарали диаметрлари, м.

Лекин, олиб борилган тадқиқотлар [9] шуни кўрсатадики, ушбу формула орқали топилган заррачаларининг чўқиш тезликлари уларнинг ҳақиқий чўқиш тезликлари билан фарк қилади:

- газ аралашмалари таркибидаги қаттиқ заррачаларнинг ҳақиқий ўлчамлар шар шаклидан фарк қилади;

- (8) формулада заррачаларни чўқиши учун чексиз чегара кўрсатилган, амалиётда эса қаттиқ заррачалар белгиланган ораликда чўқади.

Гидравлик қаршилик коэффициенти ξ эса, Рейнольдс сонига боғлиқ. Функционал жиҳатдан Рейнольдс сони назарий асосларга унчалик бўйсунмайди. Шу сабабли, газ

аралашмалари таркибидаги қаттиқ заррачаларни чўкиш тезликларини жуда аниқ ҳолатда аниқлаш учун махсус тажриба қурилмалари керак бўлади.

Қаттиқ заррачаларнинг седиментацион диаметрини қуйидаги формула орқали ҳисоблаб топилди:

$$d_s = \sqrt{18 \cdot 10^7 \mu H / (\rho_1 - \rho_2) g \tau}, \quad (9)$$

бу ерда, μ - муҳитнинг динамик қовушқоқлиги, Па*с; ρ_1 – заррачалар зичлиги, г/см³; ρ_2 – муҳит зичлиги, г/см³; H – заррачаларнинг чўкиш баландлиги, см; g – оғирлик кучи тезлиги, м/с²; τ - заррачаларнинг чўкиш вақти, с.

Седиментацион таҳлил усули суспензия таркибидаги қаттиқ заррачалар ўламлари (10⁻²÷10⁻⁵ см) ни аниқлаш учун ишлатилади. Ушбу усулда қаттиқ заррачаларнинг гравитация майдонида уларнинг ўлчамларига боғлиқ ҳолда оғирлик кучи таъсирида чўкишига асосланади[4,5]. Заррачаларни чўкиш вақтида уларнинг зичлиги, ўлчами, тузилиши ва муҳитнинг ҳарорати таъсир қилади.

2-расмдан кўришиб турибдики, ҳарорат 10 °С бўлганда табиий газнинг динамик қовушқоқлик коэффиценти 18*10⁻⁶ Па*с ни, кинематик қовушқоқлик коэффиценти эса 15,1*10⁻⁶ м²/с, ҳарорат 20°С бўлганда динамик қовушқоқлик коэффиценти 18,4*10⁻⁶ Па*с ни, кинематик қовушқоқлик коэффиценти эса 15,1*10⁻⁶ м²/с, ҳарорат 30 °С га кўтарилганда динамик қовушқоқлик коэффиценти 19,2*10⁻⁶ Па*с ни, кинематик қовушқоқлик коэффиценти эса 16,01*10⁻⁶ м²/с, ҳарорат 40 °С га кўтарилганда эса динамик қовушқоқлик коэффиценти 19,8*10⁻⁶ Па*с ни, кинематик қовушқоқлик коэффиценти эса 16,9*10⁻⁶ м²/с ни ташкил қилди.

2-расм. Турли ҳароратларда табиий газнинг динамик ва кинематик қовушқоқлигининг ўзгариши

Атмосфера босимидаги табиий газнинг динамик қовушқоқлиги μ қуйидаги формула орқали ҳисоблаб топилди[6,7]:

$$\mu = \mu_0 \cdot \frac{273+C}{T+C} \left(\frac{T}{273} \right)^{3/2}, \quad (10)$$

бу ерда, μ - берилган ҳароратдаги табиий газнинг қовушқоқлиги, T ; μ_0 - газнинг 0 K даги ҳароратдаги қовушқоқлиги; T – газнинг абсолют ҳарорати; C – газнинг хусусиятдан келиб чиқиш константаси: C_{CH_4} -170; $C_{C_2H_6}$ -280; $C_{C_3H_8}$ -318; C_{CO_2} -240; C_{N_2} -110; $C_{\text{возд.}}$ -124.

Тажрибалар давомида табиий газ таркибидаги механик қаттиқ заррачаларнинг ўлчамларига қараб уларнинг чўкиш тезликлари аниқланди.

2-жадвал

Гравитация майдонида заррачаларнинг чўкиш тезлиги

№	Заррача ўлчами, мм	Седиментацион диаметр, мкм	Чўкиш вақти, с	Эркин чўкиш тезлиги, см/с
1	0,1	34,1	84,2	1,78
2	0,2	33,8	61,1	2,9
3	0,3	31,6	37,6	3,1
4	0,4	28,4	46,6	3,29
5	0,5	27,01	29,8	4,98
6	0,6	25,7	31,1	5,01
7	0,7	23,2	34,2	4,39
8	0,8	22,02	30,1	4,91
9	0,9	20,8	28,9	5,21
10	1,0	19,11	34,2	4,31

2-жадвалдан кўриш мумкинки, қаттиқ заррачаларнинг ўлчамлари 0,1 мм дан 1,0 мм гача ортиши билан уларнинг чўкиш вақти 84,2 с дан 3,2 с гача камайиб боради, шу билан бирга уларнинг седиментацион диаметрлари ҳам 34,1 дан 19,11 гача камайиб бориши тажрибалар давомида ҳисобланди.

3-жадвал

Одий ва таклиф этилаётган сепаратор қурилмаларининг самрадорликлари

№	Сепаратор	Тозаланган табиий газ таркибидаги газ конденсати ва механик қўшимчалар миқдори, г/м ³	
		Газ конденсати	Механик қўшимчалар
1.	Қудуқдан чиқиш миқдори	16,58	0,05
2.	Ҳаракатдаги сепаратор	0,1	0,02
3.	Таклиф этилаётган сепаратор	0,003	0,005

Жадвалдан кўришиб турибдики кудукдан чиқаётган механик қўшимчаларнинг миқдори $0,05 \text{ г/м}^3$ бўлганда, газ конденсати миқдори эса $16,58 \text{ г/м}^3$ бўлганда, ҳаракатдаги сепаратор қурилмасининг табиий газ таркибидаги механик қўшимчаларни тозалаш самарадорлиги $0,1 \text{ г/м}^3$ ни, ушбу кўрсаткич тақлиф этилаётган сепаратор қурилмасида эса $0,003 \text{ г/м}^3$ ни ташкил қилмоқда, газ конденсатини тозалаш бўйича ҳаракатдаги қурилма самарадорлиги $0,02 \text{ г/м}^3$ ни, тақлиф этилаётган қурилмада эса $0,005 \text{ г/м}^3$ ни ташкил қилмоқда.

Сомонтепа газконденсати кудуғидан чиқаётган табиий газни механик қўшимчалар ва газконденсатидан тозалаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, тақлиф этилаётган сепаратор қурилмаси ҳаракатдаги қурилмага қараганда бирмунча юқорилиги тадқиқотлар давомида исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ефимченко С.И., Прыгаев А.К. Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. Часть 1. М.: Издательство «НЕФТЬ И ГАЗ» РГУ нефти и газа им. Губкина, 2006, 725 с.;
2. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов В.С. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. Часть 1. М.: Нефть и газ, 2002, 768 с.;
3. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов В.С. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. Часть 2. М.: Нефть и газ, 2003, 806 с.;
4. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. Ленинград ХИМИЯ, 1991. – 353 с.
5. Узиков А.А., Тураев Т.Б. Усовершенствования и расчет режимных параметров газового сепаратора для очистки природного газа//Universum. Технические науки. №5 (134) -2025. DOI - 10.32743/UniTech.2025.134.5.19997. –С.61-66.
6. <https://www.syl.ru/article/468416/fizicheskie-svoystva-prirodnogo-gaza-ispolzovanie-prirod-nogo-gaza>.
7. <https://www.npommz.ru/blog/ustroystvo-i-naznachenie-gazoseparat>

ERKIN RADIKALLAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI**Normahmatov Ro'ziboy**

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti, texnika fanlari doktori, professori

E-mail: normahmatov49@inbox.uz**Haydarov Bobur Jumanazar O'g'li**Toshkent Kimyo-Tehnologiya instituti, Oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi kafedrası
mustaqil izlanuvchisiE-mail: haydarovb9797@gmail.com**Sohibova Malika Ortiqovna**Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti, Dorivor o'simliklar va oziq-ovqat
texnologiyasi kafedrası tayanch doktorantiE-mail: sohibovamalika90@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish jarayonida inson organizmida erkin radikallarning hosil bo'lish mexanizmlar va ularning inson salomatligiga ta'siri bo'yicha ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek mualliflar har bir iste'molchi ovqat ratsioniga befarq bo'lmasligi va erkin radikallarning inson organizmiga salbiy ta'sirining oldini olish masalalarida taklif va mulohazalarini bildiradi.*

***Kalit so'zlar:** Meva, sabzavot, erkin radikal, karotin, likopin, flavonoyt, vitamin, antioksidant.*

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ**ЧЕЛОВЕКА**

***Аннотация:** В данной статье приведены сведения о механизмах образования свободных радикалов в организме человека в процессе потребления пищевых продуктов и их воздействии на здоровье человека. Кроме того, авторы высказывают предложения и соображения по поводу того, что каждый потребитель не должен быть безразличен к своему рациону питания и должен принимать меры по предотвращению негативного влияния свободных радикалов на организм человека.*

***Ключевые слова:** фрукт, овощ, свободный радикал, каротин, ликопин, флавоноид, витамин, антиоксидант.*

FREE RADICALS AND THEIR EFFECT ON THE HUMAN BODY

***Abstract:** This article presents information on the mechanisms of free radical formation in the human body during the consumption of food products and their impact on human health. The authors also offer suggestions and opinions on the importance of every consumer being mindful of their diet and taking measures to prevent the harmful effects of free radicals on the human body.*

***Keywords:** fruit, vegetable, free radical, carotene, lycopene, flavonoid, vitamin, antioxidant.*

Kirish. Ma'lumki, jismonan va ruhan baquvvat bo'lib, sog'lom turmush tarziga amal qilib yashashning muhim shartlaridan biri odamning o'z ovqatlanish ratsioniga befarq bo'lmasligi hisoblanadi. Shu asosda har bir inson o'z vaqtida va me'yorida, parhez bop, tarkibi muvozanatlashgan, sifatli, ayniqsa, tabiiy taomlarni iste'mol qilish muhim ahamiyatga ega ekanligini doimiy yodda tutishi maqsadga muvofiqdir.

Ulug' faylasuf Gippokratning bu haqda shunday degan: "Iste'mol qilayotgan taomingiz dori vositalari vazifasini o'tasin, dori vositalari esa oziq-ovqat vositalaridan bo'lsin" [1]. Demak, biz o'z ratsionimizni tarkibi mikronutriyentlarga boy, xafvsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan doimiy ravishda ta'minlab borishimiz kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, xafvsizlik ko'rsatkichlari va saqlash jarayonida bu ko'rsatkichlarning o'zgarishi haqida bir qancha ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilgan bo'lsada, lekin aynan oziq-ovqat mahsulotlarining antioksidantlik xususiyatlari va erkin radikallarning inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ilmiy-tadqiqot ishlari yetarli emas. Masalan, bu borada bugungi kunda ilmiy ishlar olib borayotgan tadqiqotchilar qatoriga Akad. M.Mirzayev nomidagi O'zbekiston bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti ilmiy xodimlari, Toshkent davlat agrar universiteti, Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti professor-o'qituvchilari, shuningdek, sobiq Samarqand kooperativ instituti "Oziq-ovqat tovarshunosligi" kafedrasida professor-o'qituvchilari Z.B.Коробкина, A.B.Нацвин, Г.П.Кругляков, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Servis" kafedrasida professor-o'qituvchilari R.Normahmatov, F.S.Pardayev, A.J.G'afurovlar hisoblanadi. Bu sohada Rossiya federatsiyasida ilmiy-tadqiqot ishlari bajargan va bajarayotgan olimlar qatoriga Ф.В.Церевитинов, В.Т.Сперанский, А.А.Колесник, Л.В.Метлицкий, М.Н.Журавлева, М.А.Николаева, Л.Г.Елизарова, А.Е.Просенко, А.В.Антипин, С.А.Грабовский, П.А.Тараканов va boshqalarni kiritish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Olib borilgan izlanishlar natijasida tavsifiy, mantiqiy va qiyosiy tahlil tizimli yondashuv kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan.

Tahlil natijalari. Ma'lumki, inson organizmining butun hayotiy davri davomida ko'plab kimyoviy reaksiyalar boradi va ularning har biri energiya talab qiladi. Bu energiyani olish uchun inson organizmi har xil organik moddalardan foydalanadi va ulardan energiya ajralib chiqishi uchun esa, albatta kislorod kerak bo'ladi. Inson organizmiga ovqat tufayli kelib tushayotgan organik birikmalarni kislorod oksidlab, bizga energiya va kuch-quvvat beradi. Kislorod bir tomondan hayot uchun juda zarur bo'lishi bilan bir qatorda, u hayot uchun shunchalik xavfli ham hisoblanadi. Masalan, kislorod ta'sirida temir zanglasa, ozuqobop yog'lar esa saqlash jarayonida

achchiq ta'm hosil qilib qoladi, inson organizmining hayot faoliyati jarayonida esa kislorod molekulalarni oksidlab, yuqori faollikka ega bo'lgan "erkin radikallar"ni paydo qiladi [2]. Albatta, bu moddalarning juda kam miqdori inson organizmida ro'y beradigan ko'plab fikologik jarayonlarda ishtirok etadi. Lekin turli noqulay omillar ta'sirida ularning miqdori organizmda ortib boradi va natijada ular molekula, hujayralarni buzib, haqiqiy tajavvuskorlarga aylanadi. Shu asosda ular organizmni ich-ichidan yemirib boradi. Xo'sh erkin radikallar o'zi nima? Erkin radikallar – bu atomlar, molekulalar yoki ionlar bo'lib, o'zining ichki orbitasida jufutlashtirilmagan elektronga ega bo'lganligi uchun, ularning molekulasi tassavvur qilib bo'lmaydigan darajada kimyoviy faollikka ega bo'ladi. Ularda elektronlar uchun bo'sh joy bo'lganligi sababli, ular bu elektronlarni har qanday birikmalarni aniqlab, boshqa molekuladan ajratib olishga harakat qiladi. Amalda, begona elektronni ajratib olgan radikal faol bo'lmagan moddaga aylansada, lekin elektronidan xalos bo'lgan boshqa molekula yangi erkin radikalga aylanadi va shu tariqa bu jarayon zanjirsimon xarakterga ega bo'ladi.

Bugungi kunda ko'pchilik kasalliklarning avj olishi sabablarini erkin radikallarning parchalovchi ta'siri bilan bog'laydilar. Bunday kasalliklar qatoriga saraton, qadli diabet, artrit, ateroskleroz, yurak-qon tomiri, alsgeymer kabi kasalliklari kiritiladi.

Erkin radikallar manbalari. Erkin radikallarni hosil bo'lishining tashqi muhit manbalariga radiatsiya, chekish, xlorlantirilgan suv, atrof-muhitning ifloslanishi, keragidan ortiq darajada konservantlardan foydalanish, antibiotiklar, ksenobiotiklar, kompyuterlar, televizorlar, ionlashtirilgan havo, yuqori darajada qayta ishlangan, buzilgan, saqlash muddati o'tgan oziq-ovqat tovarlari kiradi. Bundan tashqari erkin radikallar quyosh nuri, radioktiv nurlanish ta'sirida normal metabolizm jarayonlarida ham hosil bo'lishi mumkin. Hamma moddalar – mayda zarrachalar, ya'ni atomlardan tashkil topgan. Har bir atom, yadro hisoblanib, o'lchami bo'yicha kichik elektrik zaryadli elektronlar bilan qurshalgan bo'ladi. Ko'pincha har bir atom juftlashtirilgan elektronlarga ega bo'lib, ular mustahkam kimyoviy bog'likni ta'minlaydi. Bunday atomlar barqaror hisoblanadi. Agar elektronlar juftlashmagan bo'lsa, unda atom barqaror bo'lmaydi, va uni erkin radikal deb ataladi.

Erkin radikallar doimiy ravishda barqarorlikka erishishga harakat qiladi, shu sababli ular boshqa atom va molekulalardan elektronni ajratib olishi mumkin. Agar bu jarayon ro'y bersa, unda "o'g'irlangan" molekula erkin radikalga aylanadi. Natijada u boshqa birikmalarning kimyoviy strukturasi o'zgartiradi va buzadi.

Erkin radikallar – bu sog'lom hujayralar tarkibidagi butun atom va molekulalarni jarohatlaydigan molekula va atomlardir.

Shunday qilib, erkin radikallar hujayralarni yemirishi, shuningdek RNK va DNK zanjirini jarohatlashi hisobiga ularning mutatsiyasini keltirib chiqarish mumkin.

Erkin radikallar dunyo, miqyosida odamlarning o'lishiga asosiy sabablardan biri hisoblanadigan yurak-qon tomiri kasalliklarining rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Buning asosiy sababi shundaki, aterosklerotik kasalliklarga olib, keladigan xolesterin tiqini yog'larning oksidlanishi va strukturasi o'zgarishi hisobiga ro'y beradi. Bunda yog'yumshab, tomirlarning ichki devoriga yopishadi, natijada tomirlardan qon o'tish bo'shliqlarining torayib qolishi ro'y beradi. Ba'zi nazriyalar organizmning qarishini erkin radikallarning ta'siri bilan ham izohlashadilar.

Olimlar insonning ulg'aya borishi jarayonida uning jismida bo'ladigan o'zgarishlarni, radikallarning to'plana borishi va yemirilgan hujayralar sonining ortishi bilan izohlaydilar. Shunday qilib, erkin radikallar miqdori nazoratga olinmasa, ular organizmning muddatidan oldin qarishi va har xil pamologik holatlarni keltirib chiqarishini unutmash kerak.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, erkin radikallarning inson organizmida hosil bo'lishi bir tomondan, hujayraning ishi bilan bog'liq ichki omillar ta'sirida paydo bo'lsa, ikkinchi tomondan, tashqi omillar ta'sirida, ya'ni tamaki tutuni, mashinalardan chiqadigan zararli gazlar va boshqa havoni ifloslantiruvchilar, shuningdek uzoq muddatli quyosh va radioktiv nurlanishlar orqali ro'y beradi. Bundan tashqari meva-sabzavotlar, boshqoqli donlar, go'sht va go'sht mahsulotlarida bo'ladigan nitrat va nitritlar, benzapiren, peroksid va polisiklik aromatik uglevodorodlar singari kanserogen moddalar ham inson organizmida erkin radikallarning paydo bo'lishini keltirib chiqarar ekan.

Erkin radikallarning inson organizmiga salbiy ta'sirining oldini olish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Inson organizmini erkin radikallarning salbiy ta'siridan himoya qilishning eng asosiy yo'llaridan biri, tarkibida antioksidant moddalariga boy ho'l meva va sabzavot mahsulotlarini iste'mol qilish hisoblanadi.
2. Har bir iste'molchi o'z ratsionida erkin radikallarni neytrallab, hujayralarni yemirishdan saqlaydigan tanilgan tabiiy antioksidantlardan C vitamini, E-vitamini va karotinoid pigmentlari bo'lishiga e'tibor qaratishi juda muhim hisoblanadi.
3. Insonning kunlik ovqat ratsionining kamida 40-50 % bo'lishiga erishishi ham inson organizmini erkin radikallarning salbiy ta'siridan saqlashga yordam beradi.
4. Insonning o'zini chekish, alkogolli mahsulotlarni iste'mol qilish kabi zararli odatlardan o'zini tiyishi va mo'tadil jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishi ham ijobiy natijalarni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шайхова Г. Овқатланиш сабоқлари. “Ўзбекистон” НМИУ, 2015.
2. Панченко С.С., Кашинский А.И. Влияние СВЧ – обработки пищевых продуктов на содержание свободных радикалов. Известия Вузов. Пищевая технология 1991, N1-3.
3. Свободные радикалы антиоксиданты в химии, биологии и медицине. Материалы всероссийской конференции с международным участием, посвященной 75-й годовщине со дня рождения профессора Александра Евгеньевича просенко. Новосибирск, 19-20 мая 2022 г.

ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА КОЖУРА ГРАНАТА

Суюндиков У.А.¹, Додаев К.О.², , Атхамова С.К.³.

¹Ташкентский химико-технологический институт, Навои 32

Аннотация. В настоящем обзоре основное внимание уделяется питательным и функциональным свойствам экстракта кожуры граната (*Punica granatum L.*), а также его применению в качестве пищевых добавок, функциональных пищевых ингредиентов или биологически активных компонентов в нутрицевтических препаратах. Изучали полифенольных соединения таннина и водного раствора. Определена культура микроорганизмов в коре и дано ее теоретическое значение.

Ключевые слова. Кожура граната, экстракция, таннин, флавоноиды, метаболит, шикимовая кислота, пентозофосфат, адсорбция, фермент, гидролиз.

POLIFENOL MADDALAR ANOR POG'ASI

Annotatsiya.. Anor qobig'ida mineral moddalar, asosiy bioaktiv birikmalarining xususiyatlari va fiziologik funksiyalari, ularning inson salomatligiga har tomonlama ta'siri ko'rib chiqiladi va tadqiqot va amaliyotning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilinadi. Ushbu sharh anor (*Punica granatum L.*) qobig'i ekstraktining ozuqaviy, funktsional xususiyatlariga va ularning oziq-ovqat qo'shimchalari, funktsional oziq-ovqat tarkibiy qismlari yoki ozuqaviy preparatlarda biologik faol komponentlar sifatida qo'llanilishiga qaratilgan. Po'stloqda mikroorganizmlar kulturasi aniqlanadi va nazariy ahamiyati berilib o'tiladi.

Kalit so'zlar. Tanin, taninlar, flavonoidlar, qobiq, plyonka, anor, metabolit, shikimik kislota, pentoza fosfat, ekstraktsiya, adsorbsiya, ferment, gidroliz.

POLYPHENOLIC SUBSTANCES POMEGRANATE PEEL

Annotation. The mineral content, characteristics of key bioactive compounds and physiological functions of pomegranate peel, their comprehensive impact on human health are reviewed, and potential future directions for research and practice are discussed. The present review focuses on the nutritional, functional of pomegranate (*Punica granatum L.*) peel extract and on their applications as food additives, functional food ingredients or biologically active components in nutraceutical preparations. The culture of microorganisms in the bark was determined and its theoretical significance was given.

Key words: Tannin, tannins, flavonoids, peel, film, pomegranate, metabolite, shikimic acid, pentose phosphate, extraction, adsorption, enzyme, hydrolysis.

Введение. Гранат в народной медицине применяют для борьбы с атеросклерозом, анемией, дизентерией, гипертонией, колитом, кровохарканьем, язвой желудка, заболеваниями печени и почек, для заживления ран при ожогах и порезах, для восстановления гормонального баланса, снятия нервозности, раздражительности и

головной боли. При этом, самые проверенные способы лечения гранатом существуют у тех народов, на землях которых этот фрукт наиболее распространён.

Стоит отметить, что кожура граната содержит много биологически активных соединений, таких как полифенолы, пищевые волокна, витамины, минералы и т.д. Кроме того, их присутствие связано с профилактикой и лечением ряда хронических метаболических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение (8, 11). Гранатовая кожура, проявляющая благодаря танинам вяжущие свойства, была рекомендована мужчинам при «потере семени», а также при дизентерии. В целом она использовалась для снижения количества и интенсивности выделений различного рода. Кроме того, её готовили при заражении гельминтами, выпадении прямой кишки и нарушениях двигательной функции (при плохой координации, параличе и т. д.).

Таким образом, биоактивные компоненты, содержащиеся в кожуре граната, могут использоваться в качестве функциональных ингредиентов для лучшего использования ресурсов побочных продуктов, обеспечивая дополнительную ценность для пищевой промышленности.

Связи с этим мы изучали фенольные соединения экстракте и осажденного танина в кожура граната

Для проведения эксперимента граната мы выбрали горький сорт граната (Шахрисабз). Это толстокожий кислый вкус фрукт, который собирают в октябре-ноябре. Этот сорт внесено в государственный реестр в 1859 году в Узбекистане. Кожура граната содержат 10-15% дубильных веществ. Кожура граната антиоксидантное действие обеспечивается полифенольными гидроксильными группами, которые могут снижать содержание свободных радикалов. Кроме того, гидроксильные группы катехины в сложных и конденсированных дубильных веществах придают им способность желатировать железо и переходные металлы.

Объектом исследования является кожура после получения гранатового сока. Фенольные соединения являются основными вторичными метаболитами шикимовой кислоты, пентозофосфата и фенилпропаноидных путей и включают большое количество водорастворимых веществ. Согласно литературным данным, общее количество фенольных соединений составляет от 18 до 510 мг/г от сухого вещества в кожуре граната, различающееся в зависимости от вида, растворителей для экстракции и методов экстракции. Их структуры состоят по меньшей мере из одного ароматического кольца с одним или несколькими гидроксильными заместителями.

1. Эксперимент часть. Для этого кожура гранат экстрагирован дистиллированной водой при температуре 60⁰С в час 3 раза. Экстракт центрифугируется и фильтруется и осаждается раствором желетина. Водные растворы образуют осадки с алкалоидами, растворами желатины. Модификация метода Левенталья-Курсанова представляет собой сочетание дубильных веществ с осадком желатина. Для выделения соединений разрыхлителя его экстрагировали 2,5% желатином в 10% щелочном растворе. Желатин, использованный для эксперимента, был получен из костей, кожи и соединительных тканей животных., его состав проверяли на спектрофотометре ВУСНІ. Качества желатина приведена в рис1 и таблице 1

Рис-1 Качества желатина

1-таблица

Показатель желатина свето поглощения приборе в ВУСНІ.

Химический состав желатина, %.	
Влажность	7,6
Белок	59,87
Минеральные вещества	14,33
Полисахариды	10,74

Видно, что содержание белка в желатине составляет около 60%. Дубильных и полифенольные соединения связываются с белком и разделяют.

1.Рис Содержание танина в кожура граната.

Содержание танина в порошке, полученном на этом графике, составляет 77,786%.

В следующем экспериментальном методе изучали химический состав танина и сравнивали его количество в осадочной и жидкой частях. Осадок называли порошком, а жидкую часть — оставшееся водораствор.

После экстракции исследовали полученный порошок (флавоноиды) и оставшееся водорастворимое содержимое по ГОСТу 55312-2019.

После обработки раствором желатина образовавшийся осадок представлял собой дубильно-желатиновое соединение, его отделяли и сушили. Получилось желтый порошок танина с желатином.

Водную часть также отбирали отдельно и сравнивали ее состав с осадком. Целью этого является определение количества веществ, не осевших в жидкой части.

Количество танина в выпавшем порошке определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Порошок.

2.Рис Содержание танина в порошки.

Поскольку для экстракции дубильных веществ используют желатин, количество белка в этом порошке определяли методом Кельдаля по ГОСТ 13496-2012.

Метод. В ГОСТе 13496-2012, посвященном анализу белка в танин приводятся два рецепта катализатора: "Для приготовления катализатора 1 взвешивают 10.0 г сернокислой меди, 100.0 г сернокислого калия и 2.0 г селена, помещают навеску в ступку и смесь тщательно растирают до получения однородного мелкозернистого порошка. Для приготовления катализатора 2 взвешивают 10,0 г сернокислой меди и 300,0 г сернокислого калия, помещают навески в ступку и смесь тщательно растирают до получения однородного мелкозернистого порошка.

Кроме сульфата меди и селена катализатором разложения пробы в методе Кьельдаля служат соли ртути (Hg_2SO_4). Для ускорения разложения пробы вместо катализатора можно добавлять окислители: перманганат калия, дихромат калия или перекись водорода (как в нашем случае). В общем случае метод предназначен для определения азота в органических соединениях

Общее содержание белка составляет 41,125% в порошка.

Условия анализа флавоноидов методом ВЭЖХ: подвижная фаза – ацетонитрил-раствор трифторуксусной кислоты с рН 2,6 (35:65); скорость подвижной фазы – 1,2 см³/мин; температура колонки –27 °С; детектирование – УФ, $\lambda = 360$ нм;

ВЭЖХ: температура колонки – 20 °С или при комнатной температуре, длина волны спектрофотометрического детектора – 210 нм, диапазон длин диодно-матричного детектора – 200–600 нм, скорость потока подачи элюента: 0,8-1 см³/мин., объем вводимой пробы – 5-10 мкл.

Определено содержание флавоноидов водного экстракта после осаждение танина и переведина в рис 3

1. (Оставшееся водораствор)

3.Рис Содержание флавоноиды в оставшееся водораствор.

Количество флавоноидов в порошке и водного растворе приведена в таблице 2

2-таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

	Наименование	Количество Флавоноиды мг/100г						
		обинин	Рутин	Апигенин	Изорамнетин	Галловой кислота	Гиперазид	Кверцетин
1	Оставшееся водораствор			160,252	2,812	42,281	3,125	-
2	Порошок		06,197	-	10,025	629,381	4,375	-

Что видно в таблице апигенин не образовывал комплекс с оставшимся в жидкой части желатином. В небольших количествах нет рутина, робинина, кверцетина, изорманетина (2,812мг/100г), галловой кислоты (42,281мг/100г) и гиперозида (3,125мг/100г). Порошковая часть рутина (206,197 мг/100 г), изорманетина (10,025 мг/100 г), галловой кислоты (629,381 мг/100 г), гиперозида (4,375 мг/100 г), кверцетина и робинина не содержит.

Кроме того, после извлечения фенольных соединений кожуры граната мы проверили оставшиеся кожуры на наличие танинов и фенольных соединений. Это было сделано согласно выше описанному методу. Анализ переведена в рис 4

4.Рис. Содержание фенольных соединений в оставшиеся кожуры.

На этом графике видно, что оставшиеся кожуры гранате количество полифенольные соединения незначительно и они водорастворимые дубильные вещества.

Далее мы изучали минеральные вещества в водного раствора после осаждение танина и порошке..

Проверено количество макро и микроэлементов в полученном порошке танин и оставшееся водораствор по госту 31640-2012. Минеральные вещества относятся к жизненно необходимым компонентам питания с весьма разнообразными физиологическими функциями. Они играют важную роль в пластических процессах, формировании и построении тканей организма, в частности, костей скелета.

Определение микроэлементов в атомно-абсорбционный анализ. Этот метод количественного элементного анализа по атомным спектром поглощения в диапазоне 190–850 нм. Основными элементами прибора ААС являются: источник света, изучающий узкую спектральную линию анализируемого элемента (анализатор для перевода анализируемого вещества в атомный пар); спектральный прибор для выделения характерной линии спектра (монохроматор), электронная система для детектирования, усиления и обработки аналитического сигнала, либо график.

Определено минеральные вещество показано таблица 3.

3-таблица

Минеральные вещество

Минеральные вещество	Порошок	Водный раствор	Индекс светопоглощения
Серебро(Ag)	-	-	328,068
Алюминий (Al)	99,88	-	396,152
Ртуть (Hg)	0,1943	0,0440	194,159
Мышьяк (As)	-	1,114	193,698
Барий (Ba)	9,098	-	233,527
Кальций (Ca)	1379	-	315,887
Кадмий (Cd)	0,0185	0,0163	228,802
Кобальт (Co)	0,2507	0,3462	228,615
Хром (Cr)	3,654	1,285	205,552
Медь (Cu)	7,670	0,2287	327,396
Железо (Fe)	52,56	1,881	259,940
Магний (Mg)	222	-	279,553
Марганец (Mn)	0,5052	-	257,610
Натрий (Na)	8673	-	588,995
Никель (Ni)	1,299	0,7917	221,648
Свинец (Pb)	-	-	220,353
Селен (Se)	-	-	196,028
Стронций (старший)	-	-	421,552
Цинк (Zn)	-	-	206,200

Из таблице видно, что элементы алюминий, барий, кальций, хром, медь, железо, магний и натрий в порошке танина образуется солей полифенольных соединении, а в водном растворе остаются тяжелые металлы как мышьяк, хром, никель.

Таким образом полифенольные соединения граната применяют в медицине для борьбы с атеросклерозом, анемией, дизентерией, гипертонией, колитом, кровохарканьем, язвой желудка, заболеваниями печени и почек, для заживления ран при ожогах и порезах, для восстановления гормонального баланса, снятия нервозности, раздражительности и головной боли и антиоксидантных, стабилизирующих и красящих свойств порошка и широкое применение в легкой, пищевой и фармацевтической промышленности.

Выводы. В пищевой промышленности танины известны как добавка E181 (стабилизатор, эмульгатор, краситель) – порошок желто-коричневого цвета с вяжущим привкусом и специфическим запахом. Также дубильную кислоту в форме E181 применяют в качестве осветлителя для пива, вина и других сок продуктов. Также применяют это вещество для выведения токсинов и солей тяжелых металлов, или как вяжущее средство при расстройствах желудка. Танин используется при производстве пищевых эмульсий – майонезов, майонезных соусов кетчупов. Это позволяет повысить стойкость эмульсии, снизить содержание модифицированных крахмалов, а также продлить сроки годности готовой продукции. Кроме того, улучшают свертываемость крови и укрепляют сосуды, а также известны как вещества, способствующие лучшему усвоению витамина С.

Рутин - $C_{27}H_{30}O_{16}$ В пищевой промышленности в качестве пигмента для окрашивания ингредиентов. В составе БАД к пище. Как ингредиент для спортивного питания для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. В косметической промышленности в составе косметических средств антикуперозного, антиоксидантного, противоотечного, омолаживающего эффекта, а также в качестве стабилизатора, препятствующего окислению компонентов.

Изорамнетин – $C_{16}H_{12}O_7$ Употребление продуктов с высоким содержанием антиоксидантных флавонолов, которые присутствуют во многих фруктах и овощах, а также в чае и вине, поможет снизить темпы ухудшения памяти. Обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что позволяет нейронам дольше нормально функционировать.

Галловая кислота - C_6H_5COOH Образуют гидролизуемые танины. Галловая кислота используется для получения пирогаллола, синтеза красителей и лекарственных препаратов. Субгаллат висмута используется как вяжущее, подсушивающее и

противовоспалительное средство. Эфиры галловой кислоты применяют в качестве антиоксидантов в пищевой промышленности.

Гиперазид – $C_{12}H_{20}O_{12}$ Изобретение позволяет получить БАД в капсулированной форме, которая обеспечивает потребность организма человека в необходимом количестве флавоноидов и глицирриновой кислоты без выраженных аллергических и нежелательных реакций, а также обладает противовирусным, противовоспалительным, противораковым, очищающим, иммуностимулирующим, антиоксидантным, цитопротекторным, гепатозащитным, антигипоксическим, восстанавливающим, противоотечным, кардиопротекторным, сосудорасширяющим, вентонизирующим, антиканцерогенным действием. (<https://extract.market/handbook/raw/giperozid/>)

Исходя из этого, кожура граната может эффективно использоваться в качестве богатого потенциального побочного продукта. Ее можно добавлять в корма для животных для повышения эффективности кормления. Более того, биоактивные вещества, содержащиеся в кожуре граната, можно использовать в качестве натуральных пищевых ингредиентов для приготовления инновационных пищевых продуктов. Более того, различные физиологические функции активных веществ кожуры граната могут обеспечить вспомогательные стратегии для лечения сопутствующих заболеваний человека.

Литература

1. Гомес М., Мартинес М. М. Фруктовые и овощные субпродукты как новые ингредиенты для улучшения питательных свойств хлебобулочных изделий. *Критика пищевой науки*. (2018) 58:2119-35. doi: 10.1080/10408398.2017.1305946
2. Ву С., Тянь Л. Разнообразные фитохимические вещества и биологическая активность в древнем фрукте и современном функциональном пищевом продукте гранат (*Punica granatum*). *Молекулы*. (2017) 22:1606. doi: 10.3390/molecules22101606
3. Кахраманоглу И. Тенденции в секторе производства граната: производство, послеуборочная обработка и маркетинг. *Международная сельскохозяйственная наука для жизни*. (2019) 3:239-46.
4. Afaq F., Салим М., Крюгер К.Г., Рид Дж. Д., Мухтар Х. Богатый антоцианами и гидролизуемыми танинами экстракт плодов граната модулирует пути MAPK и NF-κappaB и ингибирует опухолеобразование кожи у мышей CD-1. *Против рака*. (2005) 113:423-33. doi: 10.1002/ijc.20587

5. Кандилис П., Коккиномагулос Э. Применение граната и его производных в пищевых продуктах и потенциальная польза для здоровья. *Продукты питания*. (2020) 9:122. doi: 10.3390/foods9020122

6. Ковалевская А.А., Дроздов А.Н., Гюлушанян А.П., Калманович С.А. Разработка рецептур сладких настоек на основе кожуры плодов граната // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. – № 11, 2015. - С. 207-216.

7. Эшматов Ф.Х., Додаев К.О., Максумова Д.К. Удаление лимонной кислоты и танина из гранатового сока // Хранение и переработка сельхозсырья. - Москва, 2012. - № 11. -С. 16-19.

ANALYSIS OF EXPERIMENTS ON IMPROVING HYDRODYNAMICS OF THE DEODORIZATION PROCESS USING DIFFERENT WOODEN PIPES

Nigora Naziraliyeva

Base doctoral student, Namangan State Technical University,
Republic of Uzbekistan, Namangan

Email: naziraliyevanigora@gmail.com

Xamdamov Anvar Maxmudovich

Professor, Namangan State Technical University,
Republic of Uzbekistan, Namangan

Email: anvarkhamdamov@rambler.ru

Abstract. *This work analyzes experimental studies on improving the hydrodynamics of the deodorization process using various wooden nozzles. Deodorization is an important technological step in removing unpleasant odors and tastes from edible oils, and the efficiency of the process largely depends on the vapor-liquid contact surface inside the equipment. During the study, the effect of wooden nozzles of various shapes and sizes on vapor diffusion, liquid flow properties, and contact surface expansion was studied. In addition, a fluidized bed state was created using the nozzles, and the hydrodynamic parameters of the process (pressure loss, vapor diffusion rate, heat transfer efficiency) were analyzed. The results showed that properly selected wooden nozzles increase the intensity of the deodorization process, reduce energy consumption, and improve product quality.*

Keywords: wooden nozzles, deodorization, oils, glass column, pump, barbatytor, separator, compressor, valves, contact surface, hydrodynamic parameters

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ГИДРОДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ДЕЗОДОРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ТРУБ

Аннотация. *В данной работе проанализированы экспериментальные исследования по улучшению гидродинамики процесса дезодорации с использованием различных деревянных насадок. Дезодорация является важным технологическим этапом удаления неприятных запахов и привкусов из пищевых масел, а эффективность процесса во многом зависит от поверхности контакта пара и жидкости внутри оборудования. В ходе исследования было изучено влияние деревянных насадок различной формы и размера на диффузию пара, свойства потока жидкости и расширение поверхности контакта. Также с помощью насадок создавалось состояние псевдооживленного слоя и анализировались гидродинамические параметры процесса (потери давления, скорость диффузии пара, эффективность теплопередачи). Результаты показали, что правильно подобранные деревянные насадки повышают интенсивность процесса дезодорации, снижают энергозатраты и улучшают качество продукции.*

Ключевые слова: деревянные насадки, дезодорация, масла, стеклянная колонна, насос, барботёр, сепаратор, компрессор, клапаны.

Introduction: Sunflower, cottonseed, soybean, corn, sesame and olive oils are mainly used for food purposes. According to their organoleptic and physicochemical properties, they can be divided into the following varieties and brands:

- unrefined - superior, I and II grades;
- hydrogenated - superior, I and II grades;
- refined non-deodorized - not divided into grades;
- refined deodorized - D and P grades.

D grade oil is intended for the production of children's and diet products, P grade oils are intended for public catering purposes [1].

Deodorized oil is a transparent vegetable oil, free of various sediments, with a characteristic taste and odor, processed under a deep vacuum with open steam at a temperature of 170÷230 °C [2].

Organoleptic characteristics are of great importance for deodorized oils. It is very difficult to distinguish deodorized oils from each other by taste and smell.

Research to find physical and chemical methods for evaluating deodorized oils by taste and smell has not yielded positive results so far. Therefore, the quality of the deodorant is evaluated on a 50-point scale according to the following signs. Without any taste and smell - 47÷50 points, deodorized oil with a noticeable lack of taste - 43÷46 points, deodorized oil with a weak or unpleasant taste - 41÷42 points. Deodorized oil is usually rated 44 or higher. Oils rated 43 or higher are permitted for use in processing. However, it is not recommended to use it in the production of deodorizers with a lower score, for example, in margarine products [3, 5, 6].

Research methodology: To obtain high-quality deodorized oil, in addition to the general requirements (high temperature, deep vacuum), the following must be observed [4]:

During deodorization, the oil should be kept at high temperatures for as short a time as possible;

Oils must be deaerated before deodorization;

Oils should be protected from contact with moist air during heating, deodorization, and cooling;

After deodorization is complete, when the equipment is shut down, the oil should be drained from the equipment and all its working parts should be washed and cleaned.

Also, to obtain high-quality deodorized oil, special attention must be paid to the hydrodynamics of the bubbling process.

The hydrodynamics of bubbling devices depends mainly on the size of the gas bubbles, the proportion of the gas phase in the steam-oil mixture, the velocity of the device in the full cross-section and the cross-section occupied by the gas, and the speed of the bubbles' rise.

Results and discussion: In the oil industry, when using a floating movable wooden nozzle device in the deodorization process, the process technological regimes, including temperature, pressure, nozzle speed, heat and substance in the column. It is required to study the effect on the efficiency of the exchange process. For this reason, in order to study the hydrodynamics of floating movable wooden nozzles in the column, the processes of heat and matter exchange, experimental equipment in the laboratory of the FT (Food technology) department of NSTU prepared and assembled. The experiments were conducted according to the scheme shown in Figure 1, which was intended to study the hydro-aerodynamics of the process in a three-phase "gas-liquid-solid" system with a floating wooden nozzle.

The following device and control and measuring instruments were completed to study the hydrodynamics of the floating nozzle deodorization process: glass column, separator for separating liquid droplets from steam; flow meters for measuring air and water consumption; compressor, pump, control and measuring instruments for measuring temperature and pressure, wooden nozzles made of various materials.

Figure 1. Scheme of the experimental apparatus for studying the hydrodynamics of the deodorization process: 1-glass column, 2-liquid spraying nozzle, 3-separator, 4-gas consumption meter, 5-compressor, 6-collecting tank, 7-pump, 8-bubbler, 9-liquid

consumption meter, 10-floating wood nozzles, 11-valves, 12- gas consumption adjuster, 13-grid.

Column diameter $D = 140$ mm; column height $N = 600$ mm; characteristics of wooden nozzle: diameter 15 mm, weight 1.4 g, density 415 kg/m³, number of nozzles in 1 m³ volume is 250000 pieces, mass in 1 m³ volume is 310 kg.

The deodorant column is divided into 5 sections by height using a grid. Section size: diameter 130 mm, height 580 mm, distance between sections 22 mm, number of sections 6.

Sections are made of steel mesh, 12x25 mm in size. The experimental equipment operates as follows: The deodorizer operates in the following sequence: the oil to be deodorized is sprayed into the sections in equal amounts from the top of the device.

Figure 2. A top and straight view of the set.

Then, from the bottom of the column, a stream of concentrated water vapor is introduced, moving in the opposite direction to the liquid. In this case, the process of transition to a state of a solid boiling layer and continuous chaotic motion of the liquid and various wood particles, which increases the turbulence of the liquid and vapor phase flows and their contact surfaces, is observed. The critical velocity at which the critical water vapor velocity in the column cross section is greater than the minimum velocity that ensures the nozzles move in sections and the threshold velocity at which the nozzles begin to stick to the retaining grid.

The nature of the distribution of mobile nozzles of different sizes on the height of the device, depending on their size, was studied. Ball-shaped materials of mulberry, walnut and California wood with an average diameter of 1.5 mm were used in the experiments. It was found that dividing the column working space into sections so that nozzles with a size of 1.5 mm can create a state of homogeneous boiling in the device in optimal hydrodynamic conditions can accelerate the process by 16-20%.

The equipment is made in the form of a cylindrical column. The column has a support-distribution grid to support the various floating wooden nozzles and distribute the air flow. A retaining grid is installed above the layer of seedlings to prevent the wooden seedlings from being blown away by the air current.

The height of the fixed layer of the nozzles is $h=0.1-0.3$ m. The distance between the grids (0.6-1.5 m) should ensure that the nozzle layer is folded 3-5 times. A separator is used as a drop catcher.

The process is carried out in the following sequence: water is sprayed from the upper part of the device using nozzle 2. Then, air is introduced from the bottom of the column through a bubbler 8, moving in the opposite direction to the liquid. In this case, the nozzles become a solid boiling layer, which increases the turbulence of the liquid and vapor phase flows and their contact surfaces, and a continuous chaotic motion process is observed. The air velocity in the cross-section of the column is greater than the minimum velocity that ensures the displacement of the nozzles and less than the threshold velocity at which the nozzles stick to the retaining grid. A universal equation has been proposed that calculates the bubble diameter at the moment of formation with high accuracy over a wide range of liquid viscosities and gas velocities.

$$d_0 = \left[\left(\frac{6d_t \sigma}{\rho_c g} \right)^{4/3} + \frac{81\eta_c Q_t}{\pi g \rho_c} + \left(\frac{135 Q_t^2}{4\pi^2 g} \right)^{4/5} \right]^{1/4} \quad (1)$$

where d_0 is the bubble diameter at the moment of formation, m; d_t is the nozzle diameter, m; Q_t is the volumetric flow rate of gas escaping through the nozzle, m³/s; η_s is the dynamic viscosity of the liquid, ns/m²; ρ_s is the liquid density, kg/m³; g is the acceleration of gravity, m/s²; σ is the liquid surface tension, n/m.

Dividing the deodorization column into several sections along the vertical direction is a theoretical approach aimed at increasing the efficiency of deodorization by accelerating the processes of heat and mass exchange, improving vapor release and diffusion of substances.

In this case, in the conditions of thermodynamic equilibrium, different temperature, pressure and steam composition are maintained in each section. Due to these gradients, substances (free oxygen, aldehydes, ketones, pesticides, aromatic hydrocarbons) evaporate more actively. Considered as a multi-stage device, each section is a separate deodorization phase.

As a result, the contact time with steam is reduced, but efficiency is increased. By gradually increasing the temperature, the quality of the product can be maintained. Energy is saved, because the conditions in each zone are purposefully maintained.

The design of the apparatus becomes simpler and allows for modeling. The deodorization column divided into sections accelerates the process, preserves product quality, and reduces steam consumption.

Thus, it was found that to implement the process, nozzles measuring 1.5 mm along the constant steam velocity w_g can create a wide working zone in the device.

At this point, the critical velocity of the liquid exiting the apparatus and the dynamic height of the bed remain at an optimal level.

This case showed that the use of spherical 1.5 mm walnut wood nozzles in the process of cottonseed oil deodorization in periodic installations is technologically feasible.

Based on the width of the apparent boiling zone in the experimental device and the height of the nozzles, the following typical regimes of the apparent boiling layer in the "liquid-vapor-diffusion nozzle" system can be characterized:

- in the range where the velocity of the steam leaving the bubbler is $0 < v_g < 2.0$ m/s, the system is stable and the nozzles are stationary in sections;

- When the steam velocity is in the range of $2.0 < v_g < 4.0$ m/s, the initial mode of mass boiling is observed in sections. In this case, the system becomes unstable, part of the layer becomes immobile, and the nozzles in it can be rearranged;

- When the steam velocity is $4.0 < v_g < 8.0$ m/s, the system in sections switches to the most developed boiling mode. In this case, all the nozzles are in active motion, and a homogeneous system in sections is formed. The system as a whole shows the new behavior of the system when it enters a dynamic state, as a result of comparing the system characteristics with a similar regime. The hydrodynamic state that is spontaneously generated and maintained in the device over a wide range of initial steam velocity v_g ensures the stable operation of fluidized bed devices in high-load mode.

Conclusions: The floating wooden nozzles loaded on the deodorizer and the water vapor supplied in an open way ensure intensive mixing of the oil layer in the device and prevent oil overheating. As the tiny steam bubbles formed by the movement of the nozzles rise from the liquid layer, they form a mixture with the oil in the form of a "steam-oil foam". At this time, due to the intensive collision of phases, volatile substances diffuse from the oil droplet to the surface of the mixture foam. As a result, the deodorization process is accelerated and the conditions for its implementation are improved.

References

1. Пат. 192869 РФ, МПК С 11 В 3/16 (2006.01) Дезодоратор для жиров и масел / Никонов О.И., Белина Н.Н., Гукасян А.В. -2019119478; Заявл. 14.05.2019; Оpubл. 20.06.2019.
2. Khamdamov A., Asqarova O., Mansurov O., Sulstonov S. Simulation of a multistage distillation process in a rotary disc device // Annals of Romanian Society for Cell Biology, 2021. -Vol. 25, Issue 4, - P. 5939 – 5948.
3. Хамдамов А., Сармбаева Д. Моделирование процесса дезодорации жирных кислот хлопкового масла // Universum: технические науки: научный журнал. М.: «МЦНО», 2020. - № 11(80). Часть 2. - С 100-105.
4. Т.Х. Sulstonov, А.М. Hamdamov, А.А. Xudoyberdiyev '' O'simlik moyini suyuqlik – bug' - suzuvchi nasadka tizimida dezodaratsiyalash jarayonini takomillashtirish.'' SUNRISE-PRO''-2023-115 b .
5. Hamdamov. A.M. , Sultanov. S. H. , Bozorov S. A . The main results of the study of the processes of deodorization of vegetable oils using wooden nozzles . Journal of pharmaceutical Negative Results. 2022.-С. 3844-3851.
6. Yusufbekov.N.R ,Nurmhammedov H.S, Zokirov S.G , Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari .- T : sharq , 2023

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЫПАРИВАНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОКА В ЦИРКУЛЯЦИОННОМ ИСПАРИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ

Aripova Kamola

*PhD student, Namangan Institute of Engineering and Technology
Republic of Uzbekistan, Namangan*

Hamdamov Anvar

*Doctor of Technical Sciences, docent,
Namangan Institute of Engineering and Technology
Republic of Uzbekistan, Namangan*

Saribaeva Dilorom

*PhD, docent, Namangan Institute of Engineering and Technology
Republic of Uzbekistan, Namangan*

Nishonov Utkir

*Assistant, Namangan Institute of Engineering and Technology
Republic of Uzbekistan, Namangan*

Аннотация. Приведены методы системного анализа и различные варианты аппаратного оформления процесса, основные закономерности и резервы интенсификации процесса концентрирования пищевых продуктов. Выделена главная проблема классических выпарных установок, связанная с невозможностью получения высоких концентраций готового продукта из-за резкого повышения его вязкости и температуры посредством образования пограничного слоя. Иерархическая структура процесса выпаривания позволяет более детально анализировать систему выпаривания сока в аппаратах циркуляционного типа. На основе математической модели определены оптимальные условия проведения технологического процесса.

Ключевые слова: концентрированный сок, выпаривание, циркуляционный выпарной аппарат, системный анализ, математическое моделирование, вязкость, температура.

SYSTEM ANALYSIS OF THE EVAPORATION PROCESS CONCENTRATED JUICE IN A CIRCULATING EVAPORATOR

Abstract. The methods of stem analysis and various variants of the hardware design of the process, the main patterns and reserves of intensification of the process of food concentration are given. The main problem of classical evaporation plants is highlighted, related to the impossibility of obtaining high concentrations of the finished product due to a sharp increase in its viscosity and temperature through the formation of a boundary layer. The hierarchical structure of the evaporation process allows for a more detailed analysis of the juice evaporation system in circulation-type devices. Based on the mathematical model, the optimal conditions for the technological process are determined.

Keywords: concentrated juice, evaporation, circulating evaporator, system analysis, mathematical modeling, viscosity, temperature.

Введение. На современном этапе развития народного хозяйства республики Узбекистан особое внимание уделяется созданию прогрессивных технологий переработки сырья, основу которых составляет изучение, разработка процессов и аппаратов, предназначенных для безотходной переработки сельскохозяйственных продуктов в промышленности и агропромышленных комплексах.

Однако дальнейший прогресс в этом направлении немислим без детального и глубокого изучения процессов и аппаратов химической технологии на основе методологических принципов системного анализа, ориентированного на методы математического моделирования.

Материалы и методы. Математическая модель процесса, являясь системой математических описаний его элементов, из которых состоит, собственно, сам процесс, должен отражать сущность протекающих в объекте явлений. Для нее должен быть задан алгоритм моделирования. Модель должна рассматриваться в совокупности трех ее аспектов - смыслового, аналитического и вычислительного. Методы математического моделирования в сочетании с современными средствами вычисления в сравнительно небольшой отрезок времени позволяют в условиях относительно небольших материальных затрат исследовать различные варианты аппаратного оформления процесса, изучить его основные закономерности и вскрыть резервы интенсификации.

Методология системного анализа предусматривает расчленение технологической системы на пять, иногда на шесть ступеней иерархии, получение на этих уровнях математических описаний и т.д.

Сложность процесса выпаривания при получении концентрированных соков, необходимость учета интересов смежных процессов делают целесообразным привлечение к решению задачи методов системного анализа [1,2].

Реализация системного подхода к исследованию процесса выпаривания сока может быть рассмотрена в качестве формализации смыслового аспекта качественного анализа процесса и с единых позиций выполнена последовательным рассмотрением всего аспекта физико-химических явлений и эффектов.

Результаты и обсуждение. Детальному рассмотрению по ступеням иерархии подвергаются выбранные нами процессы - объекты математического моделирования: подготовка водяного пара, процесс выпаривания в рабочей зоне. Верхнюю ступень иерархии этих процессов составляет процесс, протекающий в самом аппарате.

Применение современных методов позволяет улучшить качество выпускаемой продукции и сократить расход водяного пара.

Циркуляционный выпарной аппарат (ЦВА) концентрированного сока представлен как определенная совокупность отдельных элементов процесса выпаривания, на которые удастся расчленить изучаемый объект по каналам перемещения обрабатываемого материала. В нашем случае рассматривается технологический процесс концентрирования осветленного сока при циркуляции общего потока через “специальной сетки” для разделение на мелкие струи жидкости за счет использования энергии глухого водяного пара. Иерархическая структура процесса концентрирования сока в циркуляционном выпарном аппарате представлен на рис. 1.

В результате такого подхода можно выделить ступени иерархии отдельных элементарных систем:

- система подвода-подачи сока;
- система выпаривания сока;
- система подвода пара в ЦВА;
- система отвода концентрированной жидкости из выпарного аппарата.

Система выпаривания в установке циркуляционного типа рассмотрена как кибернетическая модель с входными и выходными параметрами. Входными параметрами системы являются: расход поступающего сока G_0 , концентрация сока a_0 , температура исходного вещества t_0 . В систему также входит: расход водяного пара D_0 , температура пара t_{II} и давление в системе P_c . Выходными параметрами системы выпаривания концентрированного сока являются: расход концентрированного сока G_1 , ее концентрация a_1 , температура концентрированного сока t_1 , расход воды G_{B1} , температура конденсата t_{B1} .

Рис.1. Иерархическая структура процесса выпаривания

Из перечисленных выше многоуровневая структура ЦВА элементов системы выпаривания концентрированного сока является подача осветленного сока и глухого водяного пара, циркуляция общего потока сока, течение сока и глухого водяного пара. Процесс выпаривания концентрированного сока протекает в кубе выпарного аппарата за счет глухого водяного пара [3,4,5,6].

Подаваемый сок представлен входными параметрами, которыми являются: расход и концентрация поступающего сока, рабочее давление (вакуум) выпарного аппарата $P_{ва}$, положение золотника крана. Если используется мембранный исполнительный механизм, оно управляется давлением воздуха, действующим на мембранный исполнительный механизм. Расход жидкости на выходе определяется факторами, которыми являются давление на линии системы подачи сока по длине выводящей трубы и давление в системе выпарного аппарата. Расход поступающей жидкости в выпарном аппарате контролируется, затем передается в систему управления расхода, которыми управляет открытие крана, таким образом, что расход сока поступает в выпарной аппарат [3-4].

Рис. 2. Система выпаривания в ЦВА.

Система подвода пара в выпарной аппарат состоит в свою очередь из входных параметров: расход пара D_0 и температура пара $t_{д0}$ и давлением P_v . Из системы выходит конденсат с расходом $G_{к0}$ и температурой $t_{к0}$.

Третьей системой является установка выпарки, где происходит концентрирование сока под воздействием водяного пара. На рисунке 2 показаны входные параметры: расход поступающего сока G_0 , концентрация сока a_0 , температура сока t_0 , давление $P_{ва}$ в аппарате. Входными параметрами также являются: расход водяного пара $G_{вп0}$, температура $t_{вп0}$. Под воздействием этих параметров происходит выпаривание сока. Выходные параметры системы: расход пара $G_{вд1}$ и ее температура $t_{вд1}$, расход выходящего концентрированного сока G_1 и концентрация сока a_1 , температура сока t_1 . Выходными параметрами также

являются: уровень H_1 в кубе выпаривания концентрированного сока. Упаренный сок поступает в систему отвода концентрированного сока. Выходными параметрами этой системы являются: расход сока G_2 , осуществляемый поддержанием уровня H_2 упаренного сока. Элементы системы подвода сока и системы отвода сока могут быть рассмотрены на этом уровне [7,8].

Важной процедурой в системном анализе считается моделирование – процесс выпаривания, который заключается в построении обобщённой модели, отображающей основные характеристики, процессы, и взаимосвязи системы. Эта процедура заключается в формализации исследуемой системы, построении ее модели, изучении её свойств и перенос полученных сведений на моделируемую систему. Полученная модель исследуется для выявления сходства результата применения различных вариантов действий к желаемому, уровня чувствительности модели к различным нежелательным внешним воздействиям, сравнительных затрат ресурсов по каждому из вариантов. Основными функциями моделирования являются описание, разъяснение и предсказание поведения реальной системы. Результат всего системного анализа зависит от качества полученной модели. Качество модели определяется соответствием выполненного описания запросам, предъявляемым к данному исследованию, а также соответствием получаемых с помощью модели результатов ходу наблюдаемого процесса или явления.

Заключение. Полная математическая модель процесса выпаривания включает в себя математические модели процессов, происходящих в функционально замкнутых конструктивных элементах аппарата. Таким образом, иерархическая структура процесса выпаривания позволяет более детально анализировать систему выпаривания сока в аппаратах циркуляционного типа. На основе этого анализа будет построена математическая модель технологического процесса [9,10]. Создавая математическое описание, для жидкой и паровой фазы и переходя, потом на вышестоящие уровни, формализуется общая математическая модель. На основе математической модели определяются оптимальные условия проведения технологического процесса.

Список литературы:

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1971. – 784 с.
2. Аношин И.М. Теоретические основы массообменных процессов пищевых производств. – М.: Пищевая промышленность, 1970. – 344 с.
3. Пласкин Ю.М., Малахов Н.Н., Ларин В.А. Процессы и аппараты пищевых производств. -2-е изд., перераб. И доп. -М.: КолосС, 2007.- 760 с.: ил.
4. Гаврилов А.В. Экспериментальное моделирование процесса выпаривания водных растворов в условиях вакуума и микроволнового поля // Агроинженерия. 2020. №1 (95). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-modelirovanie-protsessava-vyparivaniya-vodnyh-rastvorov-v-usloviyah-vakuuma-i-mikrovolnovogo-polya> (дата обращения: 13.05.2025).
5. Saribaeva Dilorom, Zokirova Mashxura, Kholdarova Gulsanam Researching the technology of making beverages of containing fruit juice // Universum: technical sciences. 2022. No. 1-3 (94).URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/researching-thetechnology-of-making-beverages-of-containing-fruit-juice>
6. Saribaeva D. et al. Ginger root as a source of biologically active substances //E3S Web of Conferences. -EDP Sciences, 2024. -Т. 486. -S. 02028.
7. Akramzhanovna DS, Aripova KO Producing the processes of obtaining functional drinks based on medicinal plants extract //E3S Web of Conferences. -EDP Sciences, 2024. -Т. 486. -S. 02018.
8. Хамдамов, Анвар Махмудович, Сарibaева Дилором Акрамжановна Моделирование процесса дезодорации жирных кислот хлопкового масла. *Universum: технические науки* 11-2 (2020): 80.
9. Saribayeva, D. A., M. S. Zokirova, and O. T. Mallabaev. "Study of the process of obtaining biologically active substances from aqueous and alcoholic extraction of ginger." *Namangan Engineering and Technology Institute" Scientific-Technical" Journal. ISSN* (2021): 2181-8622.
10. Anvar Khamdamov; Absalom Xudayberdiyev; Azizbek Davlyatov and Abdulkhoshim Kadirov, AIP Conf. Proc. 2789, 040071 (2023). <https://doi.org/10.1063/5.0145606>

YaLPIZ (MENTHA) O'SIMLIGINING TARKIBI VA UNI INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI.

Nishonov O'tkiralı Raxmatıllayevich

Namangan davlat universiteti

Nishonov84@inbox.ru

Ataxanov Shuhratjon Nuriddinovich

Namangan davlat universiteti

Janturayeva Berno Turdaliyevna

O'sh texnologiyalar universiteti (Qirgiziston Respublikasi)

B.Janturayeva@mail.ru

***Annotatsiya:** Maqolada ariq bo'ylarida yovvoyi holda o'suvchi dorivor shifobaxsh o'simliklar qatoriga kiritilgan yalpiz o'simligining kimyoviy tarkibi va uni inson organizimi uchun ta'siri keltirilgan.*

Kalit so'zlar: Yalpiz, aminokislota, patuletin, patuletrin, kaliy, kaltsiy, rutin, robenin, kvarsetin, lyuteolin, digidrokvarsetinlar, tiamin, riboflovin, vitamin.

СОСТАВ РАСТЕНИЯ МЯТЫ (MENTHA) И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

***Аннотация:** В статье представлен химический состав растения мяты, входящего в список лекарственных растений, дикорастущих по берегам арыков, и его влияние на организм человека.*

***Ключевые слова:** Мята, аминокислота, патулетин, патулетрин, калий, кальций, rutin, робенин, кверцетин, лютеолин, дигидрокверцетины, тиамин, рибофлавин, витамин.*

COMPOSITION OF THE MINT PLANT (MENTHA) AND ITS INFLUENCE ON HUMAN HEALTH.

***Abstract:** the article presents the chemical composition of the mint plant, which is included in the list of medicinal plants growing wild on the banks of irrigation ditches, and its effect on the human body.*

***Key words:** mint, amino acid, patuletin, patulethrin, potassium, calcium, rutin, robinin, quercetin, luteolin, dihydroquercetins, thiamine, riboflavin, vitamin.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.04.2020 yildagi PQ-4670-sonli "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetish-tirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari" to'g'risida qarori qabul qilindi. Respublikada so'nggi yillarda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o'simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash bora-sida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Qarorda 50 dan ortiq respublikamiz xududida yovvoyi xolda o'sadigan dorivor o'simlik turlari keltirilgan bo'lib,

ularni ko'paytirishda o'simlikning tuganaklari, urug'lari, ko'chatlaridan foydalanib ko'paytirish va ko'payishini hisobga olgan holda xududlar taqsimlangan [1].

Yurtimizda esa dorivor o'simlik xomashyolarining 100 ga yaqini yovvoyi holda o'smoqda. Respublikamizda 700 dan ortiq dorivor o'simliklarning turlari mavjud. Yovvoyi holda va tabiiy sharoitda o'sadigan dorivor o'simliklarning 120 ga yaqin turidan ilmiy tibbiyotda va xalq tabobatida foydalanilib kelinmoqda. Respublikamizda ham hozirgi kunda 120 dan ortiq dorivor o'simliklardan rasmiy foydalanish to'g'risida ruxsat berilgan. Ushbu o'simliklarni terib olish, yig'ishtirish va quritish va saqlash bo'yicha tegishli yo'riqnomalar ishlab chiqilgan [2; 1-5-b] [3; 189-b].

Dolzarlighi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra dunyo bo'ylab 10 minglab odamlar dorilarning yon ta'siridan noto'g'ri foydalanish va yanglish dori berilishi hamda inson iste'moliga salbiy ta'siri yoki tarkibida salomatlik uchun salbiy ta'sir ko'rsatuvchi diyetilen glikol va etilen glikol kabi moddalarning borligi tufayli insonlar vafot etmoqda yoki aksariyat xollarda bir umirga nogiron bo'lib qolmoqda.

20-asr kelib sintez yo'li bilan kuchli ta'sirga ega dorivor moddalar olish rivojlanib bordi. Ulardan muntazam foydalanish esa xayotiy funksiyalarni buzulishiga olib kelishi ham ma'lum bo'ldi. Hozirgi vaqtda o'simlik preparatlari tibbiyot amaliyotida muhim o'rin tutadi, chunki ular biologik ta'sirning keng doirasiga ega, bu ularni ko'plab kasalliklarning oldini olish va davolashda qo'llash imkonini beradi. O'simliklardan olingan dorilar farmakoterapevtik dorilar guruhiga kirib ular sintetik usulda olingan dorilar o'rnini bosuvchi moddalarga ega emas [4; 6-7-b].

Tadqiqot qismi: Aksaryat dorivor o'simliklar esa yovvoyi xolda o'sadi. Shulardan biri yalpiz o'simligi hisoblanadi. Yalpiz o'simligi tabiatda madaniy va yovvoy holda o'suvchi o'simliklar qatoriga kiradi. O'simlikning bir necha turlari taomlarga qo'shib iste'mol qilinadi. Bularga qalampir yalpiz, limon yalpiz va jim jima bargli yalpiz va boshqa turlari mavjud. Yalpiz o'simligidan hozirga kunda tibbiyotda, oziq-ovqat sanoatida va parfyumeriyada keng qo'llanilib kelinmoqda [5; 715-719-b].

Barglarida 2,5-3 %, gullarida 4-6 %, poyasida 0,3 % mentol (validolning tarkibiy qismi) ga boy bo'lgan efir moyi, shuningdek, flavonoidlar, vitaminlar, oshlovchi moddalar bor. Barglari va poyasidan yalpiz moyi olinadi hamda oziq-ovqat, tibbiyot, parfyumeriya sohalarida foydalaniladi [6; 30-31-b].

Ushbu o'simlikdan ekstraktidan oziq-ovqat sanoatidan keng foydalanilib mahsulotlarga ta'm va xushbo'ylik beruvchi modda sifatidan tashqari hozirga kunda ichimliklar tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan. Biz ham yurtimizda o'suvchi yalpiz o'simlik xomashyosi tarkibidagi biologik

faol moddalar tarkibini o‘rganimizda o‘simlik tarkibida quyida keltirilgan moddalar mavjud ekanligi aniqlandi:

1-jadval

Yalpiz o‘simlik xomashyosi tarkibidagi biologik faol moddalar

Makroelementı	Miqdori mg/kg hisobida	Aminokislotlar 100g	Miqdori g hisobida
Kaliy, K	569 mg/kg	Arginin	0.173 g
Kalsiy, Ca	243 mg/kg	Valin	0.187 g
Magniy, Mg	80 mg/kg	Gistidin	0.075 g
Natriy, Na	31 mg/kg	Izoleysin	0.154 g
Sera, S	37.5 mg/kg	Leysin	0.281 g
Fosfor, P	73 mg/kg	Lizin	0.161 g
Flavonoidlar	Miqdori mg/kg hisobida	Metionin	0.053 g
Patuletin	2 mg/kg	Treonin	0.154 g
Patuletrin	0.4 mg/kg	Triptofan	0.058 g
Rutin	2.3 mg/kg	Fenilalanin	0.191 g
Robenin	3 mg/kg	Alanin	0.195 g
Kvarsetin	6.4 mg/kg	Asparaginovaya kislota	0.443 g
Lyuteolin	10.3 mg/kg	Glitsin	0.18 g
		Glutaminovaya kislota	0.409 g
Digidrokvarsetin	1 mg/kg	Prolin	0.154 g
		Serin	0.146 g
Karotin	1 mg/kg	Tirozin	0.113 g
		Sistein	0.041 g
Vitaminlar 100g			
Vitamin B1, tiamin	0.082 mg	Vitamin B6, piridoksin	0.129 mg
Vitamin B2, riboflavin	0.266 mg	Vitamin B9, folat kislota	114 mkg
Vitamin B4, xolin	-	Vitamin C, askorbinovaya	31.8 mg
Vitamin B5, pantotenovaya	0.338 mg	Vitamin PP	1.706 mg

Jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki yalpiz o‘simlik xomashyosini ekstraksiyalash yo‘li bilan ajratib olingan ekstrakt tarkibida inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan makroelementlar, flavonoidlar, aminokislotalar hamda vitaminlar mavjud ekan.

O‘simlik xomashyosidagi mikro va makroelementlar oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida oz miqdorda uchraydi. Ushbu moddalar mahsulotlar tarkibida oqsillar, yog‘lar va uglevodlar kabi energiya manbai hisoblanmasa ham ular insonni o‘shish jarayonlarini amalga oshirishda, tanani turli salbiy omillarga qarshi kurashuvchanligida hamda rivojlanishida ishtirok etadi. Masalan kaltsiy suyak to‘qimalarining tarkibiy qismi hisoblanadi.

O‘simlik tarkibida B-guruh vitaminlardan vitamin-B₁, vitamin-B₂, vitamin-B₅, vitamin-B₆, vitamin-B₉ lar mavjudligi ko‘rishimiz mumkin. Vitamin-B₄ esa aniqlanmadi. Ushbu guruh

vitaminlar inson organizmida metabolizmida ishtirok etish, energiya almashinuvi, himoya funksiyasini bajaradi, asab impulslarini shakillantirishga hissa qo'shadi.

Shuningdek ajratib olingan ekstrakt tarkibida Askarbin kislotasini miqdori 31.8 mg ni tashkil etishini ko'rish mumkin. C vitaminining asosiy vazifasi tananing infeksiyalarga chidamliligini oshirish va qon tomirlari devorlarini shikastlanishdan himoya qilishdir. Bundan tashqari, askorbin kislota boshqa muhim vitaminlar, minerallar va ozuqa moddalarining so'rilishiga yordam beradi: vitamin-E, vitamin-B9, temir, oqsillar va uglevodlar, shuningdek, gormonal tizimning ishlashida ishtirok etadi. Organizim tomonidan askorbin kislota sintez qilinmaydi. Ushbu vitamanga boy bo'lmagan mahsulotlarni iste'mol qilmaslik yoki organizimda etishmasligi singa kasalligini rivojlanishiga ayrim hollarda esa o'limga olib kelishi mumkin [7; 55-70-b].

Tadqiqot uchun olingan yalpiz o'simlik xomashyosi ekstrakti tarkibida almashinmaydigan valin, leysin, izolosin, treonin, lizin, metionin, fenilalanin va triptofan aminokislotalarni mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin. Inson salomatligi uchun vitaminlardan tashqari aminokislotalar ham organizm uchun ahamiyatli hisoblanadi.

Organizim tomonidan valin, leysin, izolosin, treonin, lizin, metionin, fenilalanin va triptofan kabi almashinmaydigan aminokislotalar boshqa birikmalardan sintezlanmaydi, shuning uchun bu turdagi aminokislotalarni oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish orqali olinadi [8; 68-73-b].

Misol uchun bolalarning ratsionida leysin etishmovchili natijasida ularni o'sish jarayoni sekinlashadi va vazn yo'qotilishiga olib keladi, buyrak va qalqonsimon bezlarda salbiy o'zgarishlar qayd etiladi.

Donli mahsulotlarni tarkibida lizinning miqdori etarli emasligi va organizmni unga nisbatan ehtiyojining yuqori ekanligi eng muhim aminokislotalardan biriga aylantiradi. Kunlik ratsionda lizinning etishmasligi qizil qon tanachalari sonining kamayishiga va gemoglobinning pasayishiga olib keladi, mushak to'qimalarida, jigarda hamda o'pkada hujayralarining shikastlanishi yuz beradi, suyak to'qimalarini buzilishiga olib keladi [9; 96-97-b].

Almashtirilmaydigan aminokislotalar bilan birga almashtiriladigan aminokislotalarning ham organizim uchun ta'siri muhim sanaladi. Katta yoshdagi insonlar uchun ham kunlik ehtiyoji arginin - 6, sistin - 2-3, tirozin - 3-4, alanin - 3, serin - 3, glutamin kislota - 16, aspirin kislota - 6, prolin - 5, glitsin - 3 g ni tashkil etadi [10; 96-97-b].

Aminokislotalarning bu turi odam organizimidagi miqdori o'zgaruvchan bo'lsada oragizimda fizologik ta'siri asosiy rol o'ynaydi. Misol uchun valin organizmdagi optimal azot muvozanatini saqlash bilan birga energiya manbai sifatida ishlatilishi mumkin. Glutamik kislota

esa aqliy zaiflik, epilepsiya, diabet va boshqa ba'zi kasalliklarni davolashda yordam beradi. Glitsinning katta miqdori terida va biriktiruvchi to'qimalarda mavjud bo'lib, ular shikastlangandan keyin tezroq tiklanishiga yordam beradi. Depressiya va prostata kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Ushbu aminokislotalarning ortiqcha miqdori charchoq hissini keltirib chiqarishi mumkin. Gistidin orqa miya va asab tizimining normal ishlashiga, tanani radiatsiyaviy shikastlanishdan himoya qilishga hamda og'ir metallarni chiqib ketishiga yordam beradi [11; 68-73-b].

Tadqiqot ishlari shuni ko'rsatdiki yalpiz ekstrakti tarkibida falonoidlardan patuletin, patuletrin, rutin, robenin, kvarsetin, lyuteolin, digidrokvarsetinlar mavjud ekan. Ma'lumki flavonoidlar har qanday usulda ishlatilganda odamlarga toksik ta'sir ko'rsatmaydigan moddalar sinfiga kiradi. Tabiatda flavonoidlarga boy o'simliklardan olingan xomashyolar oziq-ovqat antioksidantlari sifatida foydalanilmoqda. Misol uchun kversetin o'simlik xomashyolarida eng ko'p tarqalgan flavonoidlardan biri va hisoblanib, antioksidantlik xususiyatiga ega xam hisoblanadi. Osimliklarda birikmalar shaklida uchraydi [12; 5-20-b].

Xulosa: Tadqiqot natijalaridan ko'rish mumkinki yovvoyi holda o'suvchi yalpiz o'sizlik xomashyosi tarkibida inson salomatligi uchun zarur bo'lgan barcha almshinmaydigan aminokislotalar bilan birga, vitamnlr, makro va mikroelementlar hamda flavanoidlar mavjud ekan. Bu esa yutimizda xali tarkib jihatdan o'rganilmagan yovvoyi holda o'suvchi o'simlik xomashyolarini chiqurroq o'rganish kerakligini taqozo etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.04.2020 yildagi PQ-4670-sonli "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetish-tirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari" to'g'risida qarori.
2. D. U. Giyazova "Xalq tabobati usuli bilan davolashning hozirgi kundagi samaradorligi" Masters Scietifik Journal – 1 Number. December 2023 № 1-5, betlar.
3. Nishono O'. R., Mamadjanova M. A., Ataxanov Sh. N. "Yurtimizda dorivor o'simliklarni yetishtirish istiqbollari" Oziq-ovqat xavfsizligi: Global va milliy muammolar, Samarqand-2022 yil 14-15 oktyabr 189-bet.
4. O'. Ahmedov, A. Ergashev, A. Abzalov, M. Yulchiyeva, D. Mustafaqulov "Dorivor o'simliklar etishtirish texnologiyasi va ekologiyasi" Darslik. Toshkent-2018, 6-7 betlar
5. С.Х. Махамматова "Химический состав мяты её значение в производстве лекарств и применение в народной медицине" Журнал "Экономика и социум" №4 (107)-1, 2023 год, 715-719 betlar.
6. S. M. Abdullayev., M. R. Kamolova., F. Sh. Zayniddinova "Yalpiz (Mentha) o'imligining o'ziga xos xususiyatlari va ahamiyati" Международный научный журнал «Научный импульс» № 1(100) 2022 год 30-31 ст.

7. A. Zikirayev, P. Mirxamidova “Biologik kimyo va molekulyar biologiya” 1-qism. Darslik Toshkent-2013. 55-70 betlar.
8. А.А. Кудряшева, О.П. Преснякова «Медико-биологические особенности натуральных пищевых аминокислот» Журнал: Питания и здоровья 3. 2014 год. 68-73 ст.
9. В.В. Лелевич, И.О. Леднева, М.Н. Курбат, Н.Э. Петушок, В.В. Воробьев. «Курс лекций по биохимии» Пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов, БЕЛАРУСЬ, Горно-2009. 96-97 betlar.
10. Ю. А. Лысиков “Аминокислоты в питании человека” Журнал: Экспериментальная и клиническая Гастроэнтерология № 02, 2012 год. 96-97 betlar.
11. А.А. Кудряшева, О.П. Преснякова «Медико-биологические особенности натуральных пищевых аминокислот» Журнал: Питания и здоровья 3. 2014 год. 68-73 ст.
12. А. С. Чиряпкин Д. С. Золотых, Д. И. Поздняков “Обзор биологической активности флавоноидов: кверцетина и кемпферола” Журнал: Juvenis scientia № 2. 2023 г 5-20 ст.

KOMPOZIT ARALASHMADAN TAYYORLANGAN NOANA'NAVIY MAKARON MAHSULOTLARI RETSEPTURASI TARKIBINI ASOSLASH

Azamatov Umid Zokirovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti

Esanboyev Faxriyor Isomiddinovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti mustaqil izlanuvchisi

Abrolov Anvar Adxamjonovich

Farg'ona politexnika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Tadqiqot davomida kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarining organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari GOST R 54656-2011 va GOST 9404-88 talablariga muvofiqligi o'rganildi. Natijalarga ko'ra, mahsulotlar oq rangda, silliq, yoriqsiz, o'ziga xos ta'm va hidga ega bo'lib, qaynatilganda yopishmadi hamda shaklini to'liq saqladi. Fizik-kimyoviy tahlillar namlikning 12,4%, kislotalilikning 1,8 gradus, kul miqdorining 0,13% dan oshmaganini ko'rsatdi. Strukturometrik baholashda plastik deformatsiya ko'rsatkichi nazoratga nisbatan 35% ga yuqori, elastiklik esa 17% ga pastligi aniqlandi. Soya va marjumak unlari qo'shilishi mahsulotning ta'm va hidini boyitib, unga engil shirin va achchiq lazzat berdi. Olingan ma'lumotlar kompozit makaron mahsulotlarining organoleptik va reologik xususiyatlari iste'molchilarga ma'qul kelishini ko'rsatadi. Ularning tarkibi bo'yicha yuqori oziqlanish qiymati va boy kimyoviy tarkibga egaligi, funksional va boyitilgan mahsulot sifatida ahamiyatini oshiradi. Ushbu natijalar yangi makaron turlarini ishlab chiqarishda amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *Pasta products, composite mixture, organoleptic indicators, strycturometry, elasticity.*

ЗАМЕНА СОСТАВА РЕЦЕПТУРЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОЙ СМЕСИ

Аннотация: *Макаронные изделия являются одним из важнейших источников пищи. В ходе исследования были изучены органолептические и физико-химические показатели макаронных изделий из комpositной смеси на соответствие требованиям ГОСТ Р 54656-2011 и ГОСТ 9404-88. Согласно результатам, продукты белого цвета, гладкие, без трещин, имеют специфический вкус и запах, не слипаются при кипячении и полностью сохраняют свою форму. Физико-химические анализы показали, что влажность не превышала 12,4%, кислотность 1,8 градусов, содержание золы 0,13%. При структурно-метрической оценке показатель пластической деформации был выше на 35% по сравнению с контролем, а эластичность была ниже на 17%. Добавление соевой и гречневой муки обогатило вкус и аромат продукта, придав ему легкий сладкий и горький вкус. Полученные данные показывают, что органолептические и реологические свойства комpositных макаронных изделий приемлемы для потребителей. Их высокая питательная ценность и богатый химический состав повышают их значение как*

функционального и обогащенного продукта. Эти результаты имеют практическое значение при производстве новых видов макарон.

Ключевые слова: Макароны изделия, композиционная смесь, органолептические показатели, стрихтурометрия, эластичность.

REPLACEMENT OF THE RECIPE OF NON-TRADITIONAL PASTA PRODUCTS FROM A COMPOSITE MIXTURE

Annotation: Pasta products are one of the most important food sources. During the study, the organoleptic and physicochemical indicators of pasta made from a composite mixture were studied for compliance with the requirements of GOST R 54656-2011 and GOST 9404-88. According to the results, the products are white, smooth, without cracks, have a specific taste and smell, do not stick together when boiled, and fully retain their shape. Physicochemical analyses showed that the moisture content did not exceed 12.4%, acidity was 1.8 degrees, and the ash content was 0.13%. In structural-metric assessment, the plastic deformation indicator was 35% higher compared to the control, and the elasticity was 17% lower. The addition of soy and karakalpak flour enriched the taste and aroma of the product, giving it a slightly sweet and bitter taste. The obtained data indicate that the organoleptic and rheological properties of composite pasta are acceptable to consumers. Their high nutritional value and rich chemical composition enhance their importance as a functional and enriched product. These results have practical significance in the production of new types of pasta.

Keywords: Pasta products, composite mixture, organoleptic indicators, strictures, elasticity.

KIRISH.

Hozirgi kunda aholining to'laqonli, muvozanatli va sifatli ovqatlanishiga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Shu bois, an'anaviy oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini yaxshilash, ularni funksional komponentlar bilan boyitish, biologik va oziqaviy qiymatini oshirish masalalari dolzarb hisoblanadi. Makaron mahsulotlari turli yoshdagi iste'molchilar ratsionida muhim o'rin egallab, asosan, energiya manbai bo'lgan kraxmal va qisman oqsillarni tashkil qiladi. Ammo oddiy bug'doy unidan tayyorlangan makaron mahsulotlarida biologik to'liqlik past bo'lib, ayrim muhim aminokislotalar, vitamin va minerallar yetarli darajada ta'minlanmagan bo'ladi.

Shu munosabat bilan, makaron mahsulotlarini kompozit aralashmalar asosida ishlab chiqarish, ya'ni bug'doy uniga marjumak, soya kabi protein va mineral moddalarga boy o'simlik unlarini qo'shish orqali ularning oziqaviy va biologik qiymatini oshirish muhim ahamiyatga ega. Kompozit aralashmalar nafaqat oqsil va mineral tarkibni boyitadi, balki mahsulotning reologik, organoleptik va texnologik xossalarini ham yaxshilaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – kompozit aralashmalar asosida tayyorlangan makaron mahsulotlarining kimyoviy tarkibi, aminokislotalar miqdori, organoleptik ko'rsatkichlari va fizik-kimyoviy xususiyatlarini baholab, ularning iste'molchilarga foydali va tavsiya etilishi mumkinligini ilmiy jihatdan asoslashdir. Tadqiqot natijalari kelgusida funksional makaron mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va aholining sog'lom ovqatlanish ratsionini shakllantirishda qo'llanilishi mumkin.

TADQIQOD METODLARI VA USULLARI.

Mahsulotlar va xom makaron mahsulotlarining kislotaligi **GOST 27493–87** bo'yicha suvli aralashma usulidan foydalanib aniqlandi. Makaron mahsulotlarining organoleptik, fizik-kimyoviy va pishirish xususiyatlari **GOST R 54656-2011** va GOST 9404-88 standartiga muvofiq tekshirildi. Pishirilgan makaron mahsulotlarining struktromexanik xususiyatlari **struktrometr** yordamida, 1 va 5 ish rejimlarida aniqlandi. **Kletchatka miqdori** Kyurshner va Ganek usuli bo'yicha o'lchandi **Oqsil miqdori** Keldalning modifikasiyalangan usulidan foydalanib aniqlandi. **Proteinlarning aminokislota tarkibi** yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usuli orqali tekshirildi. Makaron mahsulotlaridagi oqsillarning massa ulushi **GOST 10846** bo'yicha o'lchandi. Makaron mahsulotlaridagi yog' miqdori **GOST 5668–68** asosida aniqlandi. Makaron mahsulotlarida zaharli elementlarning massa ulushi quyidagicha hisoblandi: mishyak - GOST 26930 bo'yicha, simob - GOST R 53183 bo'yicha, kadmiy - GOST 26933 bo'yicha, qo'rg'oshin - GOST 26932 bo'yicha, Oqsilning biologik qiymati aminokislotalar tarkibi bo'yicha aminokislotalar shkalasiga asoslangan oqsil bilan taqqoslab baholandi. Aminokislotalar hisobini hisoblashda har bir muhim aminokislota oqsildagi qiymati 1 deb olinib, tadqiq qilingan oqsildagi moslik foizi aniqlandi. Natijada eng past hisobiga ega bo'lgan chegaralovchi aminokislota aniqlandi.

NATIJAR VA MUHOKAMALAR.

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarining organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari GOST R 54656-2011 va GOST 9404-88 talablariga muvofiq baholandi.

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarining organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha tadqiqot natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Tadqiqot davomida aniqlandiki, kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlari oq rangga ega bo'lib, andozada bir oz kulrang tus ko'rinadi. Ular silliq va yoriqisiz yuzaga ega bo'lib, makaron mahsulotlariga xos ta'm va hidga ega, qaynatilgandan keyin yopishmaydi.

Qaynatilgan mahsulotlarning shaklini saqlash darajasi 100 %ni tashkil qildi. Nazorat namunasiga nisbatan qaynatish suviga o'tgan quruq moddalar miqdori faqat 0,2 % ga oshdi, shu bilan birga mahsulotlarni tayyor bo'lguncha qaynatish vaqti o'zgarmadi.

Iste'molchilar talabini shakllantirish va estetik ko'rsatkichlar jihatidan tashqi ko'rinish, ta'm, hid va rang hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Ammo uning oziqa qiymati va kimyoviy tarkibi ko'pincha ikkinchi darajali omil sifatida qaraladi. Tayyor makaron mahsulotlarini nazorat qilish usuli sifatida 5 ballik organoleptik baholash shkalasi ishlab chiqildi.

Makaron mahsulotlarining organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar jadvali 1va 2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Noana'naviy makaron olish uchun, grechka va soya unini, bug'doy uniga aralashtirishning maqbul nisbatini tanlash (100 g)

№	Tarkibi (Bug'doy:Marjumak: Soya)	Pishirishdan keyingi holat	Namlik, %	Kislotalilik, grad	Shaklni saqlash, %	Quruq modda (suvga o'tgan), %
1	Nazorat (100:0:0)	Bir-biriga yopishmagan	12.5	1.8	100	5.6
2	91:7:2	Bir oz yopishgan	12.4	1.8	96	5.6
3	85:10:5	Bir oz yopishgan	12.4	1.8	95	5.6
4	79:13:8	Bir oz yopishgan	12.3	1.9	93	5.8
5	73:16:11	Biroz yopishgan	12.3	1.9	90	6.0
6	66:19:15	Yopishgan	12.1	2.0	85	6.3
7	60:22:18	Kuchli yopishgan	12.0	2.1	82	6.6
8	55:25:20	Juda yopishgan	11.8	2.2	78	6.9
9	50:28:22	Juda yopishgan	11.7	2.3	75	7.1
10	45:30:25	Suvda ezilib ketgan	11.5	2.4	70	7.5

2-jadval

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarining organoleptik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Makaron mahsuloti		GOST R 54656-2011
	Nazorat namunasi	Kompozit aralashma	
Rangi	Oq	Oq, kulrang	Nav va unning rangiga mos

		tusda	
Sirt tekisligi	Tekis, yoriqlarsiz		G'adir-budurlikka yo'l qo'yiladi
Shaffofligi	Shaffof		Shaffof
Shakli	Mahsulotga mos		Mahsulotga mos
Ta'mi	Mahsulotga mos, begona ta'mlarsiz		Mahsulotga mos, begona ta'mlarsiz
Hidi	Mahsulotga mos, begona hidlarsiz		Mahsulotga mos, begona hidlarsiz
Pishirishdan keying holat	Yopishmagan	Yopishmagan	Tayyor bo'lgunga qadar pishirish paytida mahsulotlar bir-biriga yopishmasligi kerak

3-jadval

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Makaron mahsuloti		GOST R 54656-2011
	Nazorat namunasi	Kompozit aralashma	
Namlik, %	12.5	12.4	13 dan ko'p emas
Kislotalilik, grad	1.8	1.8	4 dan ko'p emas
Kul miqdori	0.11	0.13	0.2 dan ko'p emas
Pishirilgan mahsulot shaklini saqlab qolishi	100	95	100 dan kam emas
Metalmagnit aralashmalar	Yo'l qo'yilmaydi	Yo'l qo'yilmaydi	3 dan ko'p emas
Quruq modda, (pishirish suviga o'tgan)	5.6	5.6	6 dan ko'p emas

4.1 va 4.2- jadvaladan korinib turibdiki kompozit aralashma rangi oq yoki oq, kulrang tusda bo'lishi kerak, **Sirt tekisligi** mahsulotlar tekis va yoriqlarsiz bo'lishi zarur, mahsulotlar shaffof bo'lishi lozim, mahsulot shakli mahsulotga mos bo'lishi **ta'mi**, mahsulotlar mahsulotga mos, begona ta'mlarsiz bo'lishi zarur, mahsulotlar mahsulotga mos, begona hidlarsiz bo'lishi lozim. Pishirishdan so'ng mahsulotlar bir-biriga yopishmasligi kerak. Mahsulotdagi namlik miqdori 12.8% dan oshmasligi lozim. Kislotalilik darajasi 1.8 dan yuqori bo'lmasligi zarur. Kul miqdori 0.13% dan ko'p bo'lmasligi kerak. Pishirilgan mahsulot shaklini to'liq saqlab qolishi zarur. Mahsulotda metall-magnit aralashmalar bo'lmasligi lozim. Pishirishda suvga o'tgan quruq modda miqdori 5.4% dan oshmasligi kerak. Yuqoridagi natijalardan ko'rinib turibdiki mahsulotning barcha fizik kimyoviy ko'rsatkichlari talabga mos keladi.

1-rasm. Makaron mahsulotlarining organoleptik ko'rsatkichlari

Aniqlandiki, kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlari organoleptik ko'rsatkichlar (ta'm va hid) bo'yicha bug'doy undan tayyorlangan makaron mahsulotlariga nisbatan yuqori baholarga ega bo'ldi. Bu kompozit aralashma tarkibiga marjumak va soya uni qo'shilishi bilan bog'liq. Ushbu un turlarining qo'shilishi tayyor mahsulotlarga engil original ta'm – bir oz shirin va engil achchiqlik qo'shilishini ta'minladi.

Yangi mahsulotlarning ta'm va hidi prototipga nisbatan yaqqolroq ifodalangan bo'lib, bu qo'shimchalarning kimyoviy tarkibi, xususan, soya unining yog' kislotalari tarkibi, efir moylari va organik kislotalar mavjudligi bilan izohlanadi.

2-bobda tavsiflangan usuldan foydalanib, struktrometrda (1-rejim) kompozit makaron mahsulotlarining elastikligi va plastikligi aniqlandi. Tadqiqot ma'lumotlari 4.2-rasmlarda keltirilgan.

-Rejim 1: Elastik deformatsiyalar – dastlabki kuch $F_0=10$ g, stolchanning harakat tezligi $V=30$ mm/min, oxirgi kuch $F=150$ g bo'lgan holda, $F=50$ g yuklanish qiymatidagi H_1 harakatlanish qiymatini va yuklanishdan keyingi tiklanishni H_2 aniqlash.

-Rejim 5: Deformatsiya kinetikasini o'rganish – dastlabki kuch $F_0=10$ g bo'lib, stolchanning harakatlanishi to'liq to'ztagunicha davom etib, indikatora namunaning 0 bo'lish kuchini va harakatlanish qiymatini qayd qilish.

2-rasm. Pishirilgan makaron mahsulotlarining plastik va elastik deformatsiyasi

2-rasmdan ko‘rinadiki kompozit aralashmadan tayyorlangan mahsulotlarning plastik deformasiyalanish ko‘rsatkichi 0,55% ni tashkil etdi, bu bug‘doy unidan tayyorlangan mahsulotlarning plastik deformasiyalanish ko‘rsatkichidan 35% ga yuqoridir.

XULOSA

Kompozit aralashmali mahsulotlarda yukni olib tashlashda dastlabki shaklini tiklash qobiliyatini tavsiflovchi elastik deformasiya ko‘rsatkichi bug‘doy unidan tayyorlangan mahsulotlardagi shunga o‘xshash ko‘rsatkichga nisbatan 17% ga kam.

Pishirilgan makaron mahsulotlarining reologik xususiyatlari bo‘yicha olingan ma‘lumotlar makaron qamirining relaksatsiya davri ko‘rsatkichlari bilan taqqoslandi. Kompozit aralashmadan tayyorlangan pishirilgan makaron mahsulotlarining reologik xususiyatlari o‘zgarishi, ularning plastiklik xususiyatlari oshishi va deformasiya kamayishi bilan bog‘liq. Bu o‘zgarishlar, asosan, soyadan olingan oqsillarning xususiyatlari tufayli sodir bo‘ladi, chunki bu oqsillar (albuminlar va globulinlar) bug‘doy undagiga nisbatan kamroq miqdorda suvda eriydigan oqsillar mavjudligi bilan tavsiflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Д. Р. Аптрахимов, М. Б. Ребезов, Ф. Х. Смолникова // Молодой ученый. 2015// № 13 (93). С. 90-92.
3. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: учебник «Академия», 2004. С. 254–263.
4. Корячкина С.Я., Осипова Г.А. Способ производства макаронных изделий из нетрадиционного сырья // Известия ВУЗов. Пищевая технология. 2006. № 6. С. 33–35.
5. Медведева, М.Г., Петрухин С.А., Линд А.Р. Кисломолочный продукт СГОЛ и качество макаронных изделий // Хлебопечение России. 2000. № 4. С. 26–27.

6. Волочков А., Осипова Г. Производство макаронных изделий с использованием альтернативного сыра // Хлебопродукты. 2008. № 2. С. 38–39.
7. Аптрахимов Д. Р., Ребезов М. Б. Обзор рынка макаронных изделий // Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы. 2014. № 2 (3). С. 116–118.
8. Кекк В. В., Прохаско Л. С., Аптрахимов Д. Р. Исследование рынка макаронных изделий в г. Челябинске // Молодой ученый. 2015. № 4 (84). С. 200–202.
9. Кекк В. В., Прохаско Л. С., Аптрахимов Д. Р., Боган В. И. Оценка качества макаронных изделий // Молодой ученый. 2015. № 5 (85). С. 155–158.
10. Муратбаев А. М., Асенова Б. К., Касымов С. К., Ребезов М. Б. Инновационные технологии обогащения муки из различных зерновых культур (патентный поиск) // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). С. 394–396.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ.

Azamatov Umid Zokirovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti

Esanboyev Faxriyor Isomiddinovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti mustaqil izlanuvchisi

Abrolov Anvar Adxamjonovich

Farg'ona politexnika instituti mustaqil izlanuvchisi

Аннотация: Макароны являются одним из важнейших источников пищи на основе пшеничной муки. Их основной химический состав состоит из 68-75% крахмала, 10-14% белка, 0,8-1,2% жира, 0,5-0,8% волокна и 0,6-0,8% минеральных веществ. Белки, содержащиеся в макаронах - в основном глиадин и глютен - в процессе приготовления превращаются в прочный глютен, что улучшает структуру продукта. Крахмал является источником энергии и обеспечивает организм человека легкоусвояемыми углеводами. Кроме того, пищевая ценность макарон также связана с витаминами группы В, особенно тиамин (В1), рибофлавином (В2) и ниацином (РР). В результате добавления различных добавок (овощная мука, яйца, витаминно-минеральные пре-миксы) повышается биологическая и функциональная ценность макарон. В данной работе изучен пищевой и химический состав макаронных изделий, что важно для развития технологии.

Ключевые слова: Биологическая, пищевая ценность, витаминно-минеральный комплекс, макаронная смесь, соя.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ.

Аннотация: Макароны являются одним из важнейших источников пищи на основе пшеничной муки. Их основной химический состав состоит из 68-75% крахмала, 10-14% белка, 0,8-1,2% жира, 0,5-0,8% волокна и 0,6-0,8% минеральных веществ. Белки, содержащиеся в макаронах - в основном глиадин и глютен - в процессе приготовления превращаются в прочный глютен, что улучшает структуру продукта. Крахмал является источником энергии и обеспечивает организм человека легкоусвояемыми углеводами. Кроме того, пищевая ценность макарон также связана с витаминами группы В, особенно тиамин (В1), рибофлавином (В2) и ниацином (РР). В результате добавления различных добавок (овощная мука, яйца, витаминно-минеральные пре-миксы) повышается биологическая и функциональная ценность макарон. В данной работе изучен пищевой и химический состав макаронных изделий, что важно для развития технологии.

Ключевые слова: Биологическая, питательная ценность, витаминно-минеральный комплекс, гречиха, соя.

CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF NON-TRADITIONAL PASTA PRODUCTS FROM COMPOSITE MIXTURES.

Annotation: Pasta products are one of the most important food sources based on wheat flour. Their main chemical composition consists of 68-75% starch, 10-14% protein, 0.8-1.2% fat, 0.5-0.8% fiber, and 0.6-0.8% minerals. The proteins in pasta - mainly gliadin and glutenin - are converted into strong gluten during baking, which improves the structure of the product. Starch is a source of energy, providing the human body with easily digestible carbohydrates. In addition, the nutritional value of pasta is also associated with B vitamins, especially thiamine (B1), riboflavin (B2), and niacin (PP). The addition of various additives (vegetable flour, eggs, vitamin-mineral premixes) increases the biological and functional value of pasta. In this work, the nutritional and chemical composition of pasta products was studied, which is important for the development of technology.

Keywords: Biological, nutritional value, vitamin-mineral complex, buckwheat, soybean.

KIRISH.

Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibini o'rganish organizmning fiziologik ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini aniqlash uchun muhimdir. Ahamiyatli ovqatlanish nazariyasi mahsulotlarda yuqori qiymatli oqsillar, yog'lar va uglevodlar borliginigina emas, balki mineral moddalar va vitaminlarning optimal miqdorda organizmga etib borishini ham inobatga oladi.

B guruhi vitaminlari – suvda eruvchi vitaminlar toifasi bo'lib, hujayra metabolizmida muhim rol o'ynaydi. Ular inson organizmning to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lib, miya va nerv tizimi hujayralarini qo'llab-quvvatlaydi, erkin radikallardan himoya qiladi va normal moddalar almashinuvini ta'minlaydi. Asosan, ular o'simlik manbasidagi mahsulotlardan qabul qilinadi, shuning uchun ishlab chiqarilgan makaron mahsulotlarida ularning miqdori o'rganildi.

Temir (Fe) qon hosil bo'lish jarayonlarida ishtirok etib, qalqonsimon bez faoliyatini normallashtiradi, immunitetni tartibga soladi va to'qima nafas olish jarayonlarida ishtirok etadi. Kletchatka ichakning hazm qilish funksiyasini yaxshilaydi, organizmdan xolesterinni chiqarishga yordam beradi va yurak kasalliklarining oldini oladi. Marjumak va soya uni o'zining funksional jihatdan ahamiyatli oziqa moddalari bo'yicha yuqori navli bug'doy unidan ancha farq qiladi. Kompozit aralashma asosidagi makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda bu moddalarning miqdori ortishi sababli, ularning kimyoviy tarkibini, shuningdek, oqsil, yog', uglevodlar, mineral moddalar va vitaminlar bo'yicha kunlik ehtiyojni qanchalik qondirish darajasini o'rganish maqsadga muvofiq bo'ldi

TADQIQOD METODLARI VA USULLARI.

Mahsulotlar va xom makaron mahsulotlarining kislotaligi **GOST 27493–87** bo'yicha suvli aralashma usulidan foydalanib aniqlandi. Makaron mahsulotlarining organoleptik, fizik-kimyoviy va pishirish xususiyatlari **GOST R 54656-2011** va GOST 9404-88 standartiga muvofiq tekshirildi. Pishirilgan makaron mahsulotlarining struktromexanik xususiyatlari **struktrometr** yordamida, 1 va 5 ish rejimlarida aniqlandi. **Kletchatka miqdori** Kyurshner va Ganek usuli bo'yicha o'lchandi **Oqsil miqdori** Keldalning modifikasiyalangan usulidan foydalanib aniqlandi. **Proteinlarning aminokislota tarkibi** yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usuli orqali tekshirildi. Makaron mahsulotlaridagi oqsillarning massa ulushi **GOST 10846** bo'yicha o'lchandi. Makaron mahsulotlaridagi yog' miqdori **GOST 5668–68** asosida aniqlandi. Makaron mahsulotlarida zaharli elementlarning massa ulushi quyidagicha hisoblandi: mishyak - GOST 26930 bo'yicha, simob - GOST R 53183 bo'yicha, kadmiy - GOST 26933 bo'yicha, qo'rg'oshin - GOST 26932 bo'yicha, Oqsilning biologik qiymati aminokislotalar tarkibi bo'yicha aminokislotalar shkalasiga asoslangan oqsil bilan taqqoslab baholandi. Aminokislotalar hisobini hisoblashda har bir muhim aminokislotalarning oqsildagi qiymati 1 deb olinib, tadqiq qilingan oqsildagi moslik foizi aniqlandi. Natijada eng past hisobiga ega bo'lgan chegaralovchi aminokislota aniqlandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Tadqiqot natijasida aniqlandiki, kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlari oqsil miqdori bo'yicha bug'doy unidan tayyorlangan makaron mahsulotlaridan 38,5 % ga, yog' miqdori bo'yicha 3,4 % ga yuqori, uglevodlar bo'yicha esa 1,9 % ga pastroq. Kletchatka miqdori bo'yicha kompozit aralashmadagi makaron mahsulotlari (0,71 g/100 g) bug'doy unidan tayyorlangan makaron mahsulotlariga (0,2 g/100 g) nisbatan 3,5 marta ko'p. Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarida makro va mikroelementlar miqdori bug'doy unidan tayyorlangan mahsulotlarga qaraganda yuqori, xususan: kaltsiy 20 %, fosfor 14 %, magniy 22 %, kaliy 41 %, natriy 47 %, temir 51 %, sink 141 %, mis 5,4 % va marganets 4,5 % ga oshgan. Shuningdek B guruh vitaminlari ham sezilarli darajada oshgan.

1-rasm. Kompozit aralashma va yumshoq bug‘doy unidan tayyorlangan makaronning B guruh vitaminlari miqdorini aniqlashning (SW) xratogramma natijalari

Natijalarga ko‘ra vitaminlar miqdori bo‘yicha ham kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlari yuqori ko‘rsatkichga ega: tiamin 40 %, riboflavin 23 %, piridoksin 26 %, nikotin kislotasi 21 %, tokoferol 10 %.

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarida makro va mikroelementlar miqdori bug‘doy unidan tayyorlangan mahsulotlarga qaraganda yuqori, xususan: kaltsiy 20 %, fosfor 14 %, magniy 22 %, kaliy 41 %, natriy 47 %, temir 51 %, sink 141 %, mis 5,4 % va marganets 4,5 % ga oshgan.

Kunlik 100 gramm makaron mahsuloti iste‘moli hisobga olinganda, kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlari temir ehtiyojini 15,55 %, B₁ vitaminini 16,66 %, B₂ vitaminini 8,88 %, B₆ vitaminini 14,50 % qondirishi aniqlandi. Shunday qilib, tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqilgan makaron mahsulotlari yuqori oziqa qiymatiga ega bo‘lgan boyitilgan mahsulot hisoblanadi va kunlik ehtiyojlarni qondirish uchun xizmat qiladi.

2-jadval

100 g dagi makaron mahsulotlarining kimyoviy tarkibi bo‘yicha solishtirma tahlil

Ko‘rsatkich nomi	Makaron mahsulotlari:		100 g makaron iste‘mol qilinganda kunlik ehtiyojni qondirish kompozit aralashmadan, %
	bug‘doy uni	kompozit aralashma	
Oqsil, %	9.1	11.2	23,69
yog‘, %	1.3	1.76	0,81
uglevodlar, %	69,9	68	26,65
kletchatka, %	3,20	3.21	-
Mineral moddalar, mg %			
kaltsiy (Ca)	47,42	56,90	5,69
fosfor (P)	198,25	225,97	28,24
magniy (Mg)	41,31	50,40	12,60

kaliy (K)	302,38	426,20	17,04
natriy (Na)	3,19	4,67	0,35
temir (Fe)	1,85	2,80	15,55
sink (Zn)	1,20	2,90	24,16
oltingugurt (S)	0,002	0,009	18,00
yod (I)	0,000002	0,000061	0,04
mis (Cu)	0,37	0,39	39,00
marganets (Mn)	0,22	0,23	11,50
Vitamin tarkibi, mg %			
tiamin (B ₄)	0,18	0,25	16,66
riboflavin (B ₂)	0,13	0,16	8,88
piridoksin (B ₆)	0,23	0,29	14,50
nikotin kislota (PP)	2,16	2,63	13,15
tokoferol (E)	311,3/1302,4	323,6/1353,9	15,40

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlaridagi makro- va mikroelementlar, vitaminlarning oʻrtacha miqdori oziq-ovqat kombinatorikasi prinsiplariga va Oʻzbekiston Respublikasining turli aholi guruhlari uchun fiziologik ehtiyoj normalariga oid 0007-20 talablariga mos keladi. “Kompozit aralashmalardan tayyorlangan makaron mahsulotlarining biologik qiymatini aniqlash maqsadida oqsillarning aminokislotalar tarkibi oʻrganildi” (jadval 3).

3-jadval

Kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarida aminokislotalar miqdori, mg/100

Aminokislota nomi	Makaron mahsuloti			
	Bugʻdoy uni		Kompozit aralashma	
	quruq	pishirilgan	quruq	pishirilgan
Aspargin	506	210	560	260
Glutamin	2890	1510	2885	1512
Serin	480	240	492	269
Gistidin	295	140	312	146
Treonin	401	205	414	218
Alanin	596	313	619	317
Prolin	450	215	455	219
Arginin	1010	607	1009	616
Tirozin	370	168	297	173
Valin	902	449	952	462
Metionin	150	80	166	95
Sistin	195	85	187	98
Izoleytsin	550	206	545	207
Leytsin	854	459	857	471
Fenilalanin	503	248	504	259
Triptofan	110	70	115	74
Lizin	390	202	409	221
Glitsin	350	190	375	201
Umumiy, g	11002	5597	11156	5818

Olingan ma'lumotlardan ma'lum bo'ldiki, kompozit aralashmadan tayyorlangan qaynatilgan makaron mahsulotlarida alohida aminokislotalar miqdori nazoratdagi aminokislotalar miqdoridan yuqori: alanin - 1,3%; arginin - 1,5%; asparagin - 24,0%; valin - 3,0%; gistidin - 4,0%; glitsin - 6,0%; leysin - 2,6%; lizin - 19%; metionin - 19,0%; prolin - 2,0%; serin - 12,0%; tirozin - 3,0%; treonin - 6,4%; triptofan - 5,5%; fenilalanin - 4,5%; sistin - 15,0%.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlarining oziqaviy va biologik qiymati oddiy bug'doy unidan tayyorlangan makaron mahsulotlariga nisbatan yuqori ekani aniqlandi. Jumladan, ularning oqsil miqdori 38,5 % ga, yog' miqdori esa 3,4 % ga oshgan, uglevodlar esa 1,9 % ga kamaygan. Kletchatka miqdori 3,5 marta ortib, hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Makro va mikroelementlar – xususan, temir, kaltsiy, kaliy, magniy, sink va vitaminlar (B1, B2, B6, PP, E) miqdori sezilarli darajada oshganligi aniqlangan. Aminokislotalar tahlili esa kompozit makaron mahsulotlarida alanin, arginin, asparagin, valin, lizin, metionin, serin va triptofan kabi muhim aminokislotalarning yuqori miqdorda saqlanishini ko'rsatdi. Kunlik 100 gramm iste'mol qilinganda, ushbu mahsulotlar temir, B1, B2, B6 vitaminlari ehtiyojini muhim darajada qondiradi. Shunday qilib, kompozit aralashmadan tayyorlangan makaron mahsulotlari yuqori oqsil, tola, vitamin va mineral moddalarga boy bo'lib, ular aholining turli guruhlar uchun tavsiya etiladigan funksional va boyitilgan oziq-ovqat sifatida qimmatli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абжанова, Ш.А. Исследование структурно-механических характеристик формованных продуктов / Ш.А. Абжанова, Я.М. Узиков, Л.К. Байболова и др. – 2012. – № 3. – С. 113...115.
2. Авраменко, П.С. Электротехническая обработка зерна // Животновод-ство. 1985. – № 1. – С. 53...56.
3. Жуковский, В.С. Термодинамика / В.С. Жуковский. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 304 с.
4. Зайко, Ю.Н. Точечные решения уравнений Максвелла-Эйнштейна // Известия Саратовского Университета, сер. Физика, 2010, Т. 10. Вып. 1. – С.50...58.
5. Искин, В.Д. Биологические эффекты миллиметровых волн и корреляционный метод их обнаружения / В.Д. Искин. – Харьков: Основа, 1990. – 302 с.

6. Ищенко, И.Ф. Открытые оптические резонаторы / И.Ф. Ищенко. – М.: Сов. радио, 1980. – 154 с.
7. Каган, Н.Б. Электротермическое оборудование для сельского хозяйства/Н.Б. Каган – М.: Энергия, 1980.– 210 с.
8. Казаков, А.В. Применение дозированных потоков электромагнитных волн различных диапазонов в промышленном животноводстве и их физиологическая оценка: автореф. канд. биол. наук. – Нижний Новгород, НГСХА, 1996. – 20 с.

MUNDARIJA

1.	Cof the raw, intermediate, and final products in the production of zinc oxide. Shokir Rakhimkulov, Farrukh Davlatov, Ikhom Kholov, Zumrat Panjjeva, Murodjon Samadiy	3
2.	Nok mevasini sifatli saqlash: sovutkichli omborlarning ahamiyat va ilg'or texnologiyalar. Djamalov Zohid Zafarovich, Shamshiyev Ja'far Abdusalimovich, Qaxxarov Faxriddin Baturbekovich, Eshmatova Lobar Komiljon qizi.	8
3.	Funksioanal ichimliklarning iste'mol ususiyatlarini shakllantirish. Eshonto'rayev Abdulaziz Abdulatib o'g'li, Gulomova Nilufar Abduraxmanovna.	13
4.	Plastik chiqindilar degradatsiyasining ilmiy asoslari. Qanoatov Xayrullo Murodillayevich, To'xtaliyev Hojimirzo Dilshodbek o'g'li.	21
5.	Un ishlab chiqarish tegirmoni don tozalash bo'limlari taxlili (Uchqo'rg'on don mahsuotlari " Aj korxonasi misolida). Baltabayev Ulugbek Narbayevich, Abdukahhorov Sevinch Saken qizi, Soliev Abduraxmon Dolimboy o'gli, Nishanbayeva E'zoza Arapboy qizi Narbayeva Madina.	27
6.	Un ishlab chiqarish tegirmoni un tortish bo'limlari taxlili (Uchqo'rg'on don mahsuotlari " Aj korxonasi misolida). Baltabayev Ulugbek Narbayevich, Sherjanov Sherzod Shuxratovich, Soliev Abduraxmon Dolimboy o'gli, Nishanbayeva E'zoza Arapboy qizi, Narbayeva Madina.	34
7.	Разработка формы для выделения сыворотки из брынзы в лабораторных условиях. Зульфия Эргашева¹ Жасур Сафаров Шахноза Султанов	39
8.	Оценка сырьевого потенциала и физико-химических свойств местных сортов сахарного сорго для производства соргового сиропа в узбекистане. Содикова Шоира Абдураззаковна	49
9.	Табиий газни тозлаш жараёнига турли омиллар таъсирининг тадқиқот натижалари. Узақов Ахрор Ахмедович, Тўраев Толиб Бозорович	57
10.	Erkin radikallar va ularning inson organizmiga ta'siri. Normahmatov Ro'ziboy, Haydarov Bobur Jumanazar O'g'li Sohibova Malika Ortiqovna	66
11.	Полифенольные вещества кожура граната. Суюндиков У.А Додаев К.О, Атхамова С.К	71
12.	Analysis of experiments on improving hydrodynamics of the deodorization process using different wooden pipes. Nigora Naziraliyeva, Xamdamov Anvar Maxmudovich	81
13.	Системный анализ процесса выпаривания концентрированного сока в циркуляционном испарительном аппарате. Aripova Kamola, Hamdamov Anvar, Saribaeva Dilorom, Nishonov Utkir.	88
14.	Yalpiz (mentha) o'simligining tarkibi va uni inson salomatligiga ta'siri. Nishonov O'tkiral Raxmatillayevich, Ataxanov Shuhratjon, Nuriddinovish, Janturayeva Berno Turdaliyevna.	94

15.	Kompozit aralashmadan tayyorlangan noana'naviy makaron mahsulotlari retsepturasi tarkibini asoslash. <i>Azamatov Umid Zokirovich, Sanayev Ermat Shermatovich, Esanboyev Faxriyor Isomiddinovich, Abrolov Anvar Adxamjonovich.</i>	100
16.	Kompozit aralashmadan tayyorlangan noan'anaviy makaron mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va oziqaviy qiymati. <i>Azamatov Umid Zokirovich, Sanayev Ermat Shermatovich, Esanboyev Faxriyor Isomiddinovich, Abrolov Anvar Adxamjonovich.</i>	108

